

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Übung macht den Meister!

Entwicklung einer Ideensammlung zur Förderung der motorischen Grundfertigkeiten im Kindergartenalltag

Eingereicht von: Simone Meisterhans

Begleitung: Kolja Ernst

Datum der Abgabe: 9. 12. 2021

Abstract

Verschiedene Studien bestätigen die Abnahme der motorischen Kompetenzen von Kindern im Vergleich zu früher. Gegensteuer könnte eine offensivere Förderung geben. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie ein Lehrmittel zur Förderung der motorischen Grundfertigkeiten gestaltet sein muss, damit es von Kindergartenlehrpersonen eingesetzt wird.

Ein eigens dafür entwickeltes Lehrmittel bildet die Grundlage für diese Untersuchung. Eine erste Testphase wird mit Experteninterviews ausgewertet. Das Lehrmittel wird angepasst und nach einer weiteren Testphase mittels Onlinefragebogen ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Wunsch nach einfachen, einzelnen Ideen besteht, welche gut an die individuelle Planung angepasst werden können.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen ganz herzlich bedanken, die mich in irgendeiner Weise unterstützt und so zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Ein besonderer Dank gilt Kolja Ernst. Deine Begleitung und Unterstützung bei dieser Arbeit war für mich sehr wertvoll. Du hast mich beraten und meine Fragen beantwortet sowie mich in meinen Ideen immer unterstützt. Ich wünsche dir eine interessante Lektüre.

Danke an alle Testerinnen für ihren Einsatz und ihre ehrliche Rückmeldung.

Und ein riesiges Dankeschön geht an meine Familie. Ihr habt mir nicht nur bei der Produktion der Ideensammlung geholfen, die ohne euch nicht termingerecht fertig geworden wäre, ihr habt mich auch sonst auf ganzer Linie unterstützt. Ich liebe euch!

Anmerkung

In dieser Arbeit werden möglichst geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet. Da es sich aber bei allen Testpersonen um Frauen handelt, wird in der Auswertung der Interviews und Fragebögen teilweise explizit die weibliche Form verwendet.

Die Ausdrücke «Lehrperson» und «Kindergartenlehrperson» werden synonym verwendet.

Inhalt

1. Einleitung	6
1.1. Ausgangslage	6
1.2. Fragestellung	7
1.3. Heilpädagogische Relevanz	8
2. Untersuchungsdesign	9
2.1. Aufbau der Untersuchung	9
2.2. Zeitplan	11
2.3. Gewählte Forschungsmethoden	12
2.3.1. Qualitative Forschung.....	12
2.3.2. Quantitative Forschung	12
3. Theoretische Grundlagen	13
3.1. Entwicklung der Motorik	13
3.2. Ursachenforschung	16
3.2.1. Bedeutung für die Förderung im Kindergarten	18
3.3. Verbindung von Motorik und anderen Entwicklungsbereichen	19
3.3.1. Motorik und Sprache.....	19
3.3.2. Motorik und Kognition	20
3.3.3. Bedeutung für die Förderung im Kindergarten	21
4. Lehrmittel zur Motorikförderung	21
4.1. Vorstellung bestehender Lehrmittel	21
4.1.1. Begründung der Auswahl	21
4.1.2. Vergleich der ausgewählten Lehrmittel	23
4.2. Vor- und Nachteile zur Umsetzung im Kindergarten	27
5. Entwicklung des Prototyps	30
5.1. Überlegungen zu Form und Inhalt	30
5.2. Vorstellen des Prototyps	31
5.3. Exemplarische Vorstellung einzelner Ideen	32
6. Evaluation der ersten Testphase	33
6.1. Das Experteninterview	33
6.1.1. Der Leitfaden	33
6.1.2. Die Stichprobe	35
6.2. Auswertung der Interviews	35
6.2.1. Transkription	35
6.2.2. Auswertung der Transkripte.....	36
6.2.3. Interpretation der Daten	41

7.	Entwicklung der Ideensammlung	43
7.1.	Anpassungen	43
7.2.	Vorstellen der Ideensammlung	44
7.3.	Exemplarische Vorstellung des Inhaltes	45
8.	Evaluation der zweiten Testphase	47
8.1.	Die Stichprobe	47
8.2.	Der standardisierte Fragebogen	48
8.3.	Präsentation der Ergebnisse	50
9.	Evaluation und Diskussion	58
9.1.	Beantwortung der Fragestellungen	58
9.1.1.	Beantwortung der Unterfragen	58
9.1.2.	Beantwortung der Forschungsfrage	60
9.2.	Kritische Beurteilung des Untersuchungsdesigns	62
9.2.1.	Der Untersuchungsaufbau	62
9.2.2.	Die Forschungsmethoden	62
10.	Fazit und Ausblick	64
10.1.	Weiterentwicklung der Ideensammlung	65
11.	Verzeichnisse	67
11.1.	Literaturverzeichnis	67
11.2.	Abbildungsverzeichnis	70
11.3.	Tabellenverzeichnis	71

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird geschildert, wie persönliche Erfahrungen durch den Abgleich mit internationalen Studien eingeordnet werden. Aus dieser genauen Beschreibung der Problemstellung werden anschliessend Forschungsfragen abgeleitet, welche mit dieser Arbeit beantwortet werden sollen. Und zum Schluss wird heilpädagogische Relevanz der Thematik erläutert.

1.1. Ausgangslage

Seit zwei Jahren wird an der Schule der Autorin bei allen neu eintretenden Kindergartenkindern das Entwicklungsscreening DESK 3-6 R durchgeführt. Die Grundidee war eigentlich, dass Kinder mit Schwierigkeiten in Kognitions- oder Sprachentwicklung möglichst früh erkannt und dann gefördert werden können, um so einen möglichst problemlosen Eintritt in die erste Klasse vorzubereiten. Die Ergebnisse zeigen aber in einem weiteren Bereich grossen Förderbedarf: 32 Prozent der getesteten Kinder erreichten in der Grobmotorikskala einen auffälligen oder fraglichen Wert. Wenn man die Kinder dazuzählt, die knapp genügend abgeschnitten haben (Staninewert 3), sind sogar 50 Prozent der getesteten Kinder grobmotorisch unsicher oder nicht altersentsprechend unterwegs. (vgl. Anhang 1)

Diese Zahlen decken sich mit den Erfahrungen, die von der Autorin 2010 bis 2018 als Leiterin des Mutter-Kind-Turnens gemacht wurden. Einfaches Balancieren oder Klettern war für viele Kinder vor dem Kindergarteneintritt immer noch eine grosse Herausforderung und das Schlagen eines Purzelbaumes nur selten allein möglich.

Auch in den Turnstunden im Kindergarten mussten Übungen aus Turn-Lehrmitteln für diese Stufe in der Regel vereinfacht werden, damit alle Kinder sie ausführen konnten.

Nicht nur die Zahlen des DESK 3-6 R bestätigen die subjektive Wahrnehmung der Autorin in den vergangenen Jahren. Auch verschiedene Studien zeigen, dass die grobmotorische Geschicklichkeit und Koordination in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat. In Australien wurde im Jahr 1981 ein Test entwickelt, um die Fitness und die motorischen Fähigkeiten von Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren zu ermitteln (Tester, Ackland & Houghton, 2014). Dreissig Jahre später zeigten die Kinder eine im Durchschnitt zehn bis fünfzehn Punkte schlechteres Ergebnis als die Kinder von 1981, für die der Test ursprünglich normiert wurde. Auch in Belgien zeigte eine Studie mit 2470 Kindern im Jahr 2008 eine signifikante Verschlechterung der motorischen Fähigkeiten im Vergleich zu 1974 (Vandrope et al. 2009). In ihrem Artikel kommen Vandrope et al. zum Schluss, dass dieses Problem angegangen werden sollte: «Rather than to adjust the norms for a current population, we suggest that the necessary efforts should be made to stop this decline in motor coordination or to prevent it from proceeding» (Vandrope et al. 2009, S.386). Sie sprechen sich klar dagegen aus, mit einer neuen Normierung

die Punkte der neuen Ausgangslage anzupassen und fordern, dass etwas gegen das immer schlechtere Abschneiden der Kinder unternommen wird. Die Antwort darauf, wie der Verlust der motorischen Fähigkeiten konkret verhindert werden soll, bleiben die Autoren aber schuldig.

Eine logische Schlussforderung ist, dass bei einem Defizit einfach mehr gefördert werden muss, um dieses Defizit aufzuholen. Noch ist nicht geklärt, aus welchen Gründen sich die motorischen Kompetenzen verschlechtert haben. Klar ist jedoch, dass die Schule oder der Kindergarten mit der Förderung nur bei sich selbst ansetzen und die Bedingungen verbessern kann. Es muss gelingen, den Kindern mehr Bewegungsförderung zu bieten, über die wöchentliche Turnstunde hinaus.

1.2. Fragestellung

Vanderope et al. (2009) geben keine Antwort darauf, wie ihre Forderung nach nötigen Konsequenzen erfüllt werden soll, damit eine weitere Verschlechterung der motorischen Kompetenzen gestoppt werden kann. Wenn die Erhöhung der Trainings- und Förderangebote im Kindergarten das Ziel sein soll, müssen Lehrpersonen dies in ihren alltäglichen Unterricht einbauen. Obwohl es bereits eine Vielzahl an Lehrmitteln auf dem Markt gibt, die sich mit der Förderung von Motorik befassen, scheint der flächendeckende und regelmässige Einsatz nicht gegeben. Es soll darum mit dieser Arbeit der Frage nachgegangen werden, wie die Motivation der Kindergartenlehrpersonen verbessert werden kann. Durch eine gesteigerte Motivation und einen daraus resultierenden häufigeren Einsatz von bewegungsfördernden Ideen im Kindergarten, würden alle Kinder ab vier Jahren profitieren. Die Schulpflicht macht eine Förderung für alle möglich, eine Tatsache, die man sich unbedingt zu Nutzen machen muss.

Für diese Arbeit wird darum folgende Forschungsfrage formuliert:

Wie muss eine Ideensammlung zur Förderung der motorischen Grundfertigkeiten im Kindergarten gestaltet sein, damit sie von den Lehrpersonen motiviert eingesetzt wird?

Es wird versucht, diese Frage auf zwei Ebenen zu beantworten. Zum einen wird in bereits vorhandener Literatur und Lehrmitteln für diese Stufe nach Möglichkeiten zur Umsetzung gesucht. Frei nach dem Motto, dass das Rad nicht neu erfunden werden muss, wird versucht gelingende Faktoren in bestehenden Lehrmitteln zu identifizieren und zusammenzutragen. Daraus leitet sich die folgende Unterfrage ab:

Was sind die Vor- und Nachteile der bereits publizierten Motorik-Förderprogramme für den Kindergarten?

Zum anderen soll der Frage nach der Motivation der Lehrpersonen nachgegangen werden. Wann wird ein Lehrmittel eingesetzt und was steigert diese Motivation? Welche Zu- und Umstände spielen eine Rolle, ob eine Lehrperson tägliche Bewegungseinheiten anbietet, oder es mit der einen Lektion in der Turnhalle bewenden lässt? Um dies zu beantworten wird eine zweite Unterfrage formuliert:

Was steigert die Bereitschaft und Motivation der Kindergartenlehrpersonen, die motorischen Grundfertigkeiten im Kindergarten gezielt zu fördern?

1.3. Heilpädagogische Relevanz

Die Förderung von kognitiven Defiziten wird durch die Förderlektionen der schulischen Heilpädagogik abgedeckt. Den sprachlichen Auffälligkeiten nimmt sich die Logopädie oder der DaZ-Unterricht an. In beiden Fällen nehmen sich Fachpersonen den einzelnen Kindern an und die Unterstützung ist zusätzlich zum normalen Programm im Kindergarten. Anders bei den motorischen Defiziten. Vor allem wenn die Kinder nicht in einer Kita oder einer Spielgruppe waren, fallen sie im Kindergarten das erste Mal auf. Eine Begleitung durch die Heilpädagogische Früherziehung ist dann nicht mehr möglich, da diese mit dem Eintritt in den Kindergarten an den meisten Orten abgeschlossen wird. Für die Förderung der Bewegungsentwicklung stehen laut Stundenplan die wöchentlichen Turnlektionen zur Verfügung. Die Kindergartenlehrperson führt diese selbst durch und arbeitet mit der ganzen Klasse, was eine spezifische Förderung einzelner Kinder verunmöglicht. Die betroffenen Kinder erhalten somit weniger Unterstützung als ihre Kameraden, welche in der Kognitions- oder Sprachentwicklung auffallen.

Man könnte sich fragen, ob es denn überhaupt eine Rolle spielt, wie gut ein Kind auf einem Bein stehen oder über einen unebenen Untergrund laufen kann. Weder beim Rechnen, noch beim Schreiben

muss man schliesslich auf einem Bein stehen. Wenn Dagmar Lueger (2009) aber die Motorik als Motor zur Erkundung der Welt beschreibt wird deutlich, dass viele andere Bereiche eng mit ihr verwoben sind. Erst durch die Grundlagen, wie die Steuerungs- und Funktionsprozesse von Haltung und Bewegung, sind die Kinder fähig, selbstständig Erfahrungen mit der Umwelt zu sammeln und so die Welt zu entdecken und zu begreifen. In Begriffen wie Sensomotorik oder Psychomotorik wird ebenfalls deutlich, dass es in vielen Bereichen der Entwicklung Überschneidungen und Abhängigkeiten gibt (Lueger 2009).

Campos, Anderson, Barbu-Roth, Hubbard, Hertenstein und Wintherington (2000) beschreiben die Motorik als Start, der andere Entwicklung möglich macht: «The onset of locomotion heralds one of the major life transitions in early development and involves a pervasive set of changes in perception, spatial cognition, and social and emotional development» (Campos et al. 2000, S.149).

Mit diesem Verständnis der motorischen Fertigkeiten als Antrieb und Unterstützung für weitere Entwicklungsbereiche lohnt sich eine gezielte Förderung im Kindergarten auf jeden Fall und ist für die weitere Schullaufbahn relevant.

2. Untersuchungsdesign

Um die formulierten Forschungsfragen zu beantworten wird ein Untersuchungsdesign erarbeitet, welches hier vorgestellt wird. Zudem wird der geplante, zeitliche Ablauf beschrieben und werden die gewählten Forschungsmethoden kurz erläutert.

2.1. Aufbau der Untersuchung

Um die Motivation der Lehrpersonen zu untersuchen wird entschieden, dies an einem konkreten Gegenstand zu tun. Durch die Messung von Zustimmung oder Ablehnung zu verschiedenen Elementen eines Lehrmittels wird die Motivation messbar. Da die Inhalte der bestehenden Lehrmittel nicht veränderbar sind wird entschieden, eine eigene Ideensammlung zu entwickeln. So ist es möglich im Verlauf der Untersuchung den Inhalt anzupassen und ihn erneut bewerten zu lassen.

Es wird darum geplant, aus Erkenntnissen aus der Theorie und bestehenden Lehrmitteln einen ersten Prototyp zu erstellen, der von einer kleinen Expertengruppe getestet wird. Die Rückmeldungen der Experten fliessen in die Weiterentwicklung und Anpassung des Prototyps einer Ideensammlung, welche in einer weiteren Testrunde von 30 bis 40 Kindergartenlehrpersonen getestet wird. Wieder werden Rückmeldungen eingeholt. Die Ergebnisse werden mit denen der ersten Testung verglichen, die formulierten Forschungsfragen werden beantwortet.

Die einzelnen, geplanten Schritte dieser Arbeit werden auf der folgenden Seite in einem schematischen Überblick dargestellt:

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Untersuchungsdesigns, eigene Darstellung

2.2. Zeitplan

Die einzelnen Teilschritte der Untersuchung werden in der folgenden Tabelle zeitlich eingeordnet und geben einen Überblick über die zeitliche Planung. Die geplante Durchführung von zwei separaten Testphasen lässt in der zeitlichen Planung nur wenig Spielraum, da sie in der Unterrichtszeit vor und nach den Sommerferien stattfinden müssen. Nur so kann der geplante Ablauf durchgeführt werden.

Tabelle 1: Zeitplan der Untersuchung, eigene Darstellung

Zeitliche Einordnung der einzelnen Schritte dieser Arbeit								
Nov. 2020	Erarbeitung Ausgangslage							
Dez. 2020		Theorieteil: Recherche und Erarbeitung	Entwicklung Prototyp					
Jan. 2021								
Feb. 2021								
Mrz. 2021								
Apr. 2021								
Mai 2021				1. Testphase & Interviews				
Jun. 2021	Zusätzliche Recherche, laufende Erweiterung							
Jul. 2021				1. Auswertung & Weiterentwicklung				
Aug. 2021						2. Testphase & Entwicklung Fragebögen		
Sept. 2021								
Okt. 2021						Onlinebefragung, 2. Auswertung		
Nov. 2021								
Dez. 2021							Fazit und Ausblick	

2.3. Gewählte Forschungsmethoden

Hier wird ein kurzer Überblick über die verwendeten Forschungsmethoden gegeben. Diese werden in den Kapiteln 6 und 8 noch genauer beschrieben. Zudem wird der Einsatz der gewählten Methoden in den jeweiligen Teilschritten dieser Arbeit begründet.

2.3.1. Qualitative Forschung

Aus den Erkenntnissen der Theorie und den aus dem Vergleich von bestehenden Lehrmitteln erarbeiteten Vor- und Nachteilen wird als Forschungsgrundlage ein Prototyp erstellt. In der ersten Testphase liegt der Fokus auf den individuellen Rückmeldungen einzelner Lehrpersonen, um daraus Hypothesen für den Nutzen und Einsatz aller Kindergartenlehrpersonen abzuleiten. Dafür sind Experteninterviews (vgl. Kapitel 6.1.) vorgesehen. «Der relativ offene Zugang qualitativer Forschung verhilft zu einer möglichst authentischen Erfassung der Lebenswelt der Betroffenen sowie deren Sichtweisen und liefert Informationen, die mit einer quantitativen Vorgehensweise auf Grund ihrer Standardisierung oft verloren gehen» (Mayer, 2013, S.25). Mit dieser Methode können von der Autorin vorher festgelegte Fragen beantwortet werden, es gibt aber auch die Möglichkeit, auf Punkte, welche vorher nicht beachtet wurden und die erst im Interview als wichtig erkennbar werden, einzubauen und später in die Auswertung einfließen zu lassen.

Aus den Antworten der wenigen Expertinnen werden induktiv Hypothesen entwickelt, denn: «Das Ziel auch einer induktiven Erfahrungswissenschaft ist jedoch das Aufstellen von allgemeingültigen Aussagen im Sinne von vorläufig gültigen Versionen» (Mayer, 2013, S.24). Der Prototyp wird in der Weiterentwicklung an diese vorläufig gültige Wirklichkeit angepasst.

2.3.2. Quantitative Forschung

In der quantitativen Forschung werden deduktive Hypothesen aufgestellt. Es wird also nicht vom Einzelfall ausgegangen, sondern von einer theoretischen Wirklichkeit, die an der Realität überprüft wird (Mayer, 2013). «Dem Kritischen Rationalismus wird in diesem Zusammenhang ein geringerer Kontakt zur Wirklichkeit unterstellt, da dort Hypothesen deduktiv aus Theorien abgeleitet werden und nicht direkt aus der Beobachtung der realen sozialen Welt entspringen» (Mayer, 2013, S.24). Im Aufbau dieser Untersuchung wird zwar durch den Einbezug der qualitativ erhobenen Daten in die Theoriebildung der Kontakt zur Wirklichkeit hergestellt. Das Anliegen der quantitativen Befragung mittels standardisiertem Fragebogen (vgl. Kapitel 8.2.) bleibt aber, die abgeleiteten Hypothesen und Generalisierungen mit einer grösseren Stichprobe zu verifizieren bzw. zu falsifizieren.

3. Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen erläutert, welche für die Fragestellung relevant sind. Neben den theoretischen Ausführungen zur Entwicklung der Motorik, der Suche nach möglichen Ursachen für die Abnahme der motorischen Kompetenzen und der Suche nach möglichen Zusammenhängen zwischen der Motorik und anderen Entwicklungsbereichen, wird auch die Relevanz für die Förderung im Kindergarten beschrieben.

3.1. Entwicklung der Motorik

Tabellen, welche die motorischen Meilensteine auflisten gibt es zuhauf. Im Folgenden soll die motorische Entwicklung darum nicht mit Blick auf das Erreichen solcher Meilensteine geschildert werden, sondern es wird versucht das Erwerben von motorischen Kompetenzen im Allgemeinen aufgrund der Entwicklung des Nervensystems und der Ausreifung des Gehirns zu erklären. Zudem wird die motorische Entwicklungsphase, in der sich Kindergartenkinder befinden, anhand der Metapher einer Bergwanderung eingeordnet und unter Einbezug von Kind und Umwelt beleuchtet.

Renate Csellich-Ruso (2009) beginnt ihren Überblick über die motorische Entwicklung des Kindes mit dem Hinweis, dass es für das bessere Verständnis wichtig sei, den Aufbau des menschlichen Nervensystems zu kennen. Sie benutzt zur Erklärung das Bild eines Baumes. Die Wurzeln entsprechen den Nervenzellen, welche Reize aufnehmen und aus den verschiedensten Körperregionen zum Rückenmark, dem Baumstamm leiten. Über das Rückenmark werden die Reize an das Gehirn weitergeleitet, welches im Bild des Baumes die Baumkrone darstellt. Die dicken Äste, welche direkt aus dem Stamm entstehen und nicht mehr flexibel sind, stehen für den ältesten Teil des Gehirns. Die dünneren und noch weichen, stetig wachsenden Äste im äusseren Teil der Baumkrone repräsentieren die Grosshirnrinde und die sich verändernden Verbindungen im Gehirn.

Wird ein Baby geboren, ist es zunächst nur in der Lage, vom Rückenmark gesteuerte Reflexbewegungen auszuführen. In der ersten Lebenswoche werden dann erste motorische Schaltkreise aktiv im Gehirn und die Reaktionen werden hirstammgesteuert. Mit der bewussten Kontrolle über Kopf, Rumpf, Arme und Beine entstehen weitere Verschaltungen und die Informationen werden bis in mittlere Gehirnbereiche weitergeleitet. Und erst zuletzt, mit der primären motorischen Reifung, in der das Kind auch die Kontrolle über seine Finger und Zehen erlangt, nehmen auch allmählich die äusseren Regionen des Gehirns ihre Funktion auf (Csellich-Ruso, 2009). Nach und nach übernimmt also das Gehirn die Kontrolle und übersteuert immer mehr die Reflexe, welche die Reaktionen am Anfang steuern. Die Erreichung eines motorischen Meilensteines ist also, entwicklungsneurologisch gesehen, der Endpunkt einer Entwicklung: Aus dem Reflex ist eine willkürlich steuerbare Funktion geworden (Goddard Blythe, 2021).

Die primitiven Reflexe des Säuglings sind zum Zeitpunkt der Geburt voll entwickelt und werden im ersten Halbjahr, im Rahmen der Reifung des zentralen Nervensystems, nach und nach in reifere Muster transformiert (Goddard Blythe, 2021). Diese Reflexe verschwinden aber nicht einfach, sondern sie werden lediglich gehemmt und überlagert. Es kann darum vorkommen, dass Restreflexe auch nach dem sechsten Lebensmonat noch aktiv, also nicht gänzlich gehemmt sind. Ist dies der Fall, ohne dass eine Schädigung des Nervensystems vorliegt, spricht Goddard Blythe von einer neuromotorischen Unreife, welche sich als Lernbarriere auswirken kann. Obwohl diese Kinder in der Regel in keine Diagnosekategorie passen, zeigt sich, dass die Entwicklung ihrer motorischen Funktionen nicht ihrem chronologischen Alter entsprechend verläuft.

Karin Ritter (2018) beschreibt in ihrem Buch «Neuromotorisch Fit», dass besonders ausgeprägte Reflexe sogar zu einseitig trainierten Muskeln, und somit zu Problemen bei der vollständigen Aufrichtung führen kann. Ohne die Fähigkeit, den Körper komplett auszubalancieren wird die weitere motorische Entwicklung unter Umständen massiv eingeschränkt: «Eine bewusste Körperkontrolle ist eine der Voraussetzungen für Selbstbeherrschung in ihrer ureigenen Bedeutung. Diese Körperkontrolle wird durch verstärkte einseitige Muskelspannung, unter anderem als Folge der frühen Reflexe, behindert» (Ritter 2018, S.16).

Mit einer Metapher aus der Natur versuchen auch Clark und Metcalfe (2002) die Entwicklung zu erklären. Sie bedienen sich des Bildes eines Berges, beziehungsweise der Besteigung eines Berges. Mit ihrem Modell des «Mountain of Motor Development» (vgl. Abbildung 2) machen sie deutlich, dass man neben den entwicklungsbedingten Faktoren des Menschen auch noch die Umweltfaktoren einbeziehen muss. Eine anregende und unterstützende Umgebung kann die motorische Entwicklung eines Kindes ebenso entscheidend unterstützen und beeinflussen, wie dies Wettereinflüsse, optimale Kleidung oder Bodenbeschaffenheiten bei einer Bergwanderung tun.

Abbildung 2: Mountain of Motor Development, Clark & Metcalfe (2002)

Clark und Metcalfe (2002) beschreiben den Sinn der motorischen Entwicklung darin, sich angepasst, sicher und autonom in der Umwelt bewegen zu können: «Once in the world, the infant's task, quite simply, is to adapt to and function in the new, complex, and ever changing environment» (Clark & Metcalfe, 2002, S.11). Als Erklärung, wie ein Individuum diese Entwicklung meistert, beschreiben sie in ihrem Modell folgende sechs Phasen:

Tabelle 2: Phasen des «Mountain of Motor Development», eigene Darstellung nach Clark & Metcalfe (2002)

Reflexive Phase	Intrauterin ab dem 3.Mt bis 2.Lebenswoche	- Reflexe sichern das Überleben - erste Interaktion mit der Umwelt
Vorangepasste Phase	3. Lebenswoche bis Ende 1. Lebensjahr	- Ziel: unabhängig werden - zunehmend willentlich gesteuerte Bewegungen - Grundlagen für koordiniertes Bewegen werden gelegt
Phase der Grundbewegungsmuster	2. Bis 7. Lebensjahr	- erlernte Bewegungen trainieren und verfeinern - grosses Repertoire an Bewegungsmustern anlegen - solides Fundament für spätere Spezialisierung legen
Kontextspezifische Phase	In der Regel ab 7 Jahren, aber auch immer bei neuen Bewegungsaufgaben	- erlernte Grundmuster auf spezielle Umweltbedingungen anpassen: Spezialisierung - Strategien werden wichtig
Fortgeschrittene Phase	Ab ca. dem 20. Lebensjahr	- regelmässige Praxis führt zu Verinnerlichung (z.B. Profisport) - maximale Leistung bei minimalem Aufwand möglich
Kompensationsphase	Immer nach Veränderung (Unfall, Krankheit, Alter)	- verlorene oder eingeschränkte Bewegungsmöglichkeiten müssen kompensiert werden - Anpassungsprozess an eine neue Situation

Im Fokus dieser Arbeit steht die Phase der Grundbewegungsmuster, in der sich die Kindergartenkinder befinden. In dieser Zeit, Clark und Metcalfe (2002) bezeichnen sie auch als das Basislager, wird das Fundament für eine spätere Weiterentwicklung gelegt. Bös (2003) nennt als motorische Fähigkeiten die Kraft, die Ausdauer, die Koordination, die Schnelligkeit und die Beweglichkeit, die es zu trainieren gilt. Darauf bauen dann die motorischen Fertigkeiten, also die sichtbaren Bewegungen auf. Seeger, Bracht, Bohn und Holodynski (2020) beschreiben für Kinder in diesem Alter vier Entwicklungsaufgaben: Die variable Verfügbarkeit elementarer Bewegungen, das Meistern von Bewegungskombinationen, das Meistern von Bewegungsreihen sowie das bewusste Empfinden von Bewegungen.

Nur wenn ein Kind sich ausprobieren und auch einmal hinfallen darf, kann es diese Aufgaben bewältigen und die Bewegungserfahrungen abspeichern. So erlangt es die bewusste Körperkontrolle, steht stabil im Leben und mit beiden Beinen auf dem Boden (Ritter, 2018).

Dagmar Lueger (2009) beschreibt die Motorik als Motor zur Erkundung der Welt. Durch Bewegung

und die damit verbundenen Erfahrungen, werden die Kinder immer selbstständiger. «Damit ist die Motorik weit mehr als ein objektiver Vorgang von Ortsveränderung menschlicher Körpermassen in Raum und Zeit. Sie ist die Grundlage für vielfältige Lernprozesse, für die Ich-Entwicklung und die Selbstständigkeit» (Lueger, 2009, S.15).

Eine einzelne Lektion Turnunterricht pro Woche kann diesen enormen Bedarf an Übungsangeboten nicht abdecken. Es braucht ein Umdenken der Lehrpersonen und ihr Verständnis für die nötigen, täglichen Bewegungsgelegenheiten, um die Kinder optimal in ihrer Entwicklung zu unterstützen.

3.2. Ursachenforschung

Warum nahmen die motorischen Fertigkeiten der Kinder im Verlauf der vergangenen Jahre ab? Wenn im vorhergehenden Abschnitt von der Bewegungsentwicklung als Motor die Rede war, so muss, um bei diesem Bild zu bleiben herausgefunden werden, wo Sand ins Getriebe kommt und den Motor ausbremst. Was gibt es für Ansätze, die dieses Stocken des Motors oder zumindest das Laufen auf niedrigeren Touren erklären könnten? Neben einigen Erklärungsversuchen werden am Ende Rückschlüsse gezogen, was dies für die Förderung der Kindergartenkinder bedeutet.

2015 wurde der Einfluss des sozioökonomischen Status auf die Motorikentwicklung der 4-7jährigen Kinder in Grossbritannien untersucht (Morley, Till, Ogilvie & Turner, 2015). Die Studie zeigte, dass Kinder mit niedrigem Status in den Motoriktests signifikant schlechter abschnitten, als die Kinder mit mittlerem oder hohem Status. Diese Befürchtung, dass sich diese Kinder auch im Erwachsenenalter weniger bewegen werden, wurden von Ferreira, Godinez, Gabbard, Vieira und Caçola (2018) drei Jahre später widerlegt. Sie haben die motorische Entwicklung von 6-10jährigen Schulkindern in Brasilien untersucht und neben dem sozioökonomischen Status auch das «home environment». Während in früheren Forschungen nur der sozioökonomische Status berücksichtigt wurde, untersuchten Ferreira et al. (ebd.) zusätzlich die elterliche Responsivität, die physische Umwelt, vorhandenes Lernmaterial, die aktive Stimulation, das emotionale Klima, sowie die elterliche und familiäre Partizipation. Die Ergebnisse zeigen, dass die häusliche Umgebung, zusammen mit dem sozioökonomischen Status, vor allem bei jüngeren Kindern einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Motorik hat. Den mit steigendem Alter kleiner werdenden Einfluss erklären sich die Wissenschaftler wie folgt: «Possibly, older children do not benefit as much from toys and equipment in the home and are more involved in motor experiences in school or other settings» (Ferreira et al. 2018, S. 804). Je älter die Kinder werden, desto mehr orientieren sie sich auch ausserhalb der Familien und so kann ein motorisches Defizit, wenn es durch die Situation zu Hause bedingt war, aufgeholt werden.

Es gab auch früher schon sozial schlechter gestellte Familien, dies ist kein neues Phänomen. Wir kann

man nun damit den allgemeinen Rückgang der motorischen Fertigkeiten der Kinder erklären? Das Armutsrisiko ist besonders für Einelternfamilien und für Familien mit Migrationshintergrund hoch, dies zeigt der Zukunftsreport Familie 2030, des deutschen Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (2016). Mit der hohen Scheidungsrate und der Flüchtlingswelle in den vergangenen Jahren ist davon auszugehen, dass heute darum mehr Familien von Armut betroffen sind als früher.

Eine ungarische Studie, welche Schuljungen im Alter von 7 bis 14 Jahren untersuchte, beobachtete im Vergleich der Zahlen von 1975 und 2005 eine signifikante Zunahme des subkutanen Fettes, welches als Wärmeisolation und Energiespeicher direkt unter der Haut sitzt (Photiou et al. 2008). Ebenso erreichten die Knaben im Jahr 2005 deutlich schlechtere Zeiten im Rennen. Die Forscher führen dies auf einen sesshafteren Lifestyle und die stetige Abnahme von regelmässiger, körperlicher Anstrengung zurück (ebd.). Wenn immer energiereicheres Essen zur Verfügung steht und die körperliche Betätigung, die Energie verbrennt parallel dazu abnimmt, ist es die logische Konsequenz, dass die Kinder zunehmen. Gerade Eltern, die in ihrer Kindheit selbst Hunger leiden, oder in ihrer Ernährung auf Süssigkeiten und grosse Vielfalt verzichten mussten, dürften mit dem riesigen, heute zu Verfügung stehenden Angebot verleitet werden, ihren Kindern etwas Besseres bieten zu wollen. Essen kann so auch zu einem Statussymbol werden, mit schweren und oft lebenslangen Folgen für die Kinder.

Die Familie wird von Anja Voss (2019) in ihrem Artikel über die «Bewegungskindheit» als Instanz der Bewegungssozialisation genannt. Kinder von aktiven Eltern besuchen häufiger Sportgruppen oder – vereine als diejenigen mit eher inaktiven Eltern. Dazu kommt, laut Voss, dass durch die zunehmende Institutionalisierung der Bildung das freie Spiel draussen und somit die freie Mobilität der Kinder stark eingeschränkt werde. Früher bot das Spiel in den Aussenräumen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und Lernanlässe, die in den letzten Jahren immer mehr weggefallen sind. Der Bewegungsradius eines Kindes wird nicht mehr kreisförmig grösser, wenn es nach und nach neue Wege zur Schule oder zu Freunden zu Fuss erobert, sondern es findet eine «Verinselung» statt. Der Weg zur Schule, Kita oder dem Sportangebot wird immer mehr mit dem Auto zurückgelegt. Teilweise natürlich, weil es auf der Strasse mit immer mehr Autos auch immer gefährlicher wird. «Durch eine zunehmende Verstädterung verändert sich die Aufteilung des meist unvermehraren Strassenraumes weiter zu Lasten der Aufenthaltsqualität, des zu Fuss Gehens und vor allem zu Lasten einer Strassenkultur» (Voss, 2019, S.132). Es scheint erfreulich, dass der Anteil der 6 bis 17Jährigen, welche ein Sport- oder Bewegungsangebot besuchen laut einer Motorik-Modul-Studie von 2017 bei 62% liegt (ebd.). Meist werden in diesen Angeboten aber kontextspezifische Bewegungen erlernt, die es für die gewählte Sportart braucht und nicht umfassende Bewegungserfahrungen gesammelt. Falls sich ein Kind also noch in der von Clark und Metcalfe (2002) beschriebenen Phase der Grundbewegungsmuster befindet, kann es von den kontextspezifischen Angeboten nur bedingt profitieren.

Eine weitere Ursache könnte in der steigenden Mediennutzung liegen. Wer am Rechner sitzt oder vor dem Tablet oder Fernseher, dem geht schliesslich Zeit verloren, in der er sich bewegen könnte. Die Kinder-Medien-Studie von 2017 zeigt, dass ein Viertel der Sechsjährigen bereits ein eigenes Smartphone besitzt. 93% der 6 bis 9Jährigen schauen mehrmals pro Woche fern. Mit 77% auf Platz zwei der angegebenen Mediennutzung ist aber in dieser Altersstufe bereits das Lesen. Zeitschriften, Comics oder Bücher stehen also auch bei den Digital Natives immer noch hoch im Kurs. Ebenso geht aus der Studie hervor, dass das Zusammensein mit Freunden, das draussen Spielen sowie das Ausruhen bzw. Chillen die top drei Freizeitaktivitäten der 7 bis 13Jährigen sind. Bei den 4 bis 6Jährigen wird lieber gebastelt oder gebaut, statt gechillt (Kinder-Medien-Studie, 2017).

Die Angaben der Studien stimmen zuversichtlich, dass viele der heutigen Kinder, die in einer stark digitalisierten Welt aufwachsen, immer noch analoge Interessen haben und ihnen soziale Kontakte wichtig sind. Dennoch ist jede Minute, welche die Kinder sitzend vor dem Bildschirm statt draussen mit Klettern verbringen, wertvolle Übungszeit, die verlorenggeht. Insofern hat der Medienkonsum sicherlich dazu beigetragen, dass einige Kinder weniger geübt sind in ihren Grundfertigkeiten, wenn sie in den Kindergarten eintreten.

Zusammenfassend können also der Anstieg der von Armut betroffenen Familien, die Veränderung hin zu einem sesshafteren Lifestyle, die energiereichere und leichter verfügbare Nahrung, die Abnahme der beispielbaren Aussenräume, die zunehmende Verinselung der Aktionsräume der Kinder und die Mediennutzung als mögliche Ursachen einer Abnahme der motorischen Fertigkeiten der Kinder identifiziert werden.

3.2.1. Bedeutung für die Förderung im Kindergarten

Viele dieser beschriebenen Faktoren, kann der Kindergarten nicht direkt beeinflussen. Der sozioökonomische Status oder die Wohnsituation an einer vielbefahrenen Strasse lässt sich nicht einfach ändern. Auch bei den Essgewohnheiten und dem Medienkonsum kann der Kindergarten allenfalls mit Tipps oder Merkblättern versuchen, die Eltern aufzuklären, einen direkten Einfluss hat er aber nicht darauf. Durch das Wissen um diese ungünstigen Faktoren kann aber das Verständnis für eine angepasste Förderung gesteigert werden. Die Aufgabe im Kindergarten wird es immer mehr werden, den Kindern Angebote zu machen, bei denen sie verpasste Übungsmöglichkeiten nachholen können. Was Kinder früher einfach so nebenbei im Alltag erlernt und trainiert haben, muss also heute für einige Kinder gezielt angeboten werden. Dazu muss ein Umdenken bei den Lehrpersonen stattfinden: «... it remains imperative that teachers and coaches who are responsible for introducing young children to sport have an understanding of how to provide an environment where developing movement patterns and sequences can be nurtured and improved» (Morley, Till, Ogilvie & Turner, 2015, S. 154). Dieses Verständnis, welches die Lehrpersonen sich aneignen müssen, ist nicht nur auf das Vermitteln

von Sport in den Turnlektionen beschränkt. Im Kindergarten können durch das Wissen und Verstehen der Motorikentwicklung auch im Alltag vielfältige Förderangebote eingebaut werden, damit die Kinder grundlegende Bewegungserfahrungen nachholen und weiterentwickeln können.

3.3. Verbindung von Motorik und anderen Entwicklungsbereichen

Im folgenden Abschnitt wird die Verbindung der Motorik mit der Sprache und der Kognition beschrieben. Die zwei Bereiche wurden ausgewählt, da diesen im Kindergarten grosse Bedeutung zukommt und sowohl Sprache, wie auch die Kognition bereits intensiv gefördert werden. Es wird betrachtet, was der aktuelle Forschungsstand zu eventuellen Zusammenhängen sagt und anschliessend daraus die Bedeutung der Erkenntnisse in Bezug auf die Förderung der motorischen Fertigkeiten der Kinder im Kindergartenalter abgeleitet.

3.3.1. Motorik und Sprache

Die offensichtlichste Verbindung von Motorik und Sprache ist, dass wir ständig beim Sprechen unsere Mundmotorik beanspruchen. Gegebenenfalls bewegt sich auch das ganze Gesicht oder der Körper mit, je nach Temperament des Sprechers. Es braucht also mindestens eine funktionierende Mundmotorik um Lautsprache zu produzieren. Laut Zimmer (2019) geht die Verbindung aber weit über dieses «zur Verfügung stellen der Möglichkeit Sprache zu produzieren» hinaus: «Sie stellen zwei wesentliche Dimensionen der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung dar, die zwar in ihrer Entwicklung getrennt voneinander betrachtet werden können, sich gleichzeitig in Abhängigkeit voneinander entfalten und gegenseitig beeinflussen» (Zimmer, 2019, S.25).

Durch die Möglichkeit zu sitzen und später selber zu gehen eröffnen sich dem kleinen Kind immer neue Möglichkeiten. Je besser und selbständiger sich ein Kind fortbewegen kann, desto einfacher wird es, vielfältige Bewegungs- und Sinneserfahrungen zu machen. Diese abgespeicherten Eindrücke füllen den Wortschatz mit Sinn und lassen aus Worthülsen innere Bilder entstehen. Wer sich nur immer auf ebenem und festem Untergrund fortbewegt, der kann sich unter dem Wort «wackelig» nichts vorstellen. Link und Ruppert-Guglhör (2018) beschreiben die Entwicklung der beiden Bereiche als Wechselspiel: «So können bestimmte Ereignisse in der Sprach- und Bewegungsentwicklung jeweils Auslöser für die Erweiterung des Handlungs- und Bewegungsrepertoires als auch für Entwicklungsschübe in der Sprachentwicklung sein» (Link & Ruppert-Guglhör, 2018, S. 237). Es füllen also nicht nur die Bewegungserfahrungen erlernte Worte mit Sinn, sondern das darüber Sprechen und Benennen der Dinge kann auch zu einem weiteren Ausprobieren und Entdecken führen.

Die Studie «Bewegte Sprache» (Madeira Firmino, Menke, Rudolph & Zimmer, 2014) bestätigte einen positiven Einfluss von bewegungsorientierter Sprachförderung bei 4 bis 5jährigen Kindern auf ihre aktive Sprachkompetenz. Die Kinder sprachen mehr von sich aus, stellten mehr Fragen, hatten einen

grösseren Wortschatzzuwachs und konnten Geschichten besser nacherzählen als die Kinder der Kontrollgruppe. Es wird als Fazit dieser Studie abgeleitet, dass «...eine Verknüpfung und Integration beider Zugänge sinnvoll erscheint» (Madeira Firmino et al. 2014, S.45).

3.3.2. Motorik und Kognition

Bis jetzt gibt es keine eindeutigen Ergebnisse, ob die Entwicklung der Motorik mit der Entwicklung der Kognition in direktem Zusammenhang steht und dies, obwohl viel geforscht wurde, schreibt Martina Krenn in ihrer Korrelationsstudie von 2016. Zum einen ist sich die Neurowissenschaft nicht einig, ob die Entwicklung der Motorik und der Kognition Hand in Hand geht oder einem unterschiedlichen Zeitplan und einer unterschiedlichen Entwicklungsdauer unterliegt. Dies führt zu unterschiedlichen Herangehensweisen. Zum anderen «... werden diese Studien mit den verschiedensten Testverfahren und Studiendesigns erhoben und durchgeführt, wobei davon auszugehen ist, dass kein Testverfahren alle Aspekte der Kognition oder auch der Motorik überprüfen kann» (Krenn, 2016, S.22). Trotzdem gibt es verschiedene Studien, welche Verbindungen zwischen einzelnen Teilbereichen der Motorik und der Kognition zu bestätigen scheinen. So weisen zum Beispiel die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2006 (Murray, Veijola, Moilanen, Mieltunen, Giahn & Cannon) eine Verbindung vom Zeitpunkt des freien Stehens eines Kindes mit dem Arbeitsgedächtnis im Alter von 33 bis 35 Jahren nach. Ergebnisse solcher Langzeitstudien gibt es einige, sie beschränken sich in der Regel aber auf kleine Ausschnitte beider Entwicklungsbereiche.

Donnelly et al. (2016) werteten in ihrer systematischen Übersichtsarbeit 137 verschiedene Einzelstudien aus um zu beantworten, ob körperliche Aktivität und Fitness die Kognition, das Lernen, die Hirnstruktur und die Hirnfunktion beeinflussen. Sie halten fest: «The bulk of the research findings support the view that physical fitness, single bouts of PA, and participation in PA interventions benefit children's mental functioning.» (Donnelly et al., 2016, S.1216). Gleichzeitig betonen sie, dass die unterschiedlichen Testanordnungen und Testverfahren einen Vergleich schwierig machen und noch viel geforscht werden muss, um die genauen Verbindungen zu klären.

Diesen positiven Einfluss der Motorik beschreiben auch Campos, Anderson, Barbu-Roth, Hubbard, Hertenstein & Witherington (2000). Die Motorik könne keine neuen Fähigkeiten aus dem Nichts erschaffen. Kognition, Wahrnehmung oder die emotionale Entwicklung entstehen nicht aus der Motorik heraus. Die Motorik habe aber eine unterstützende Wirkung. «Although locomotor experience might not be responsible for the origins of a phenomenon, it can elevate some psychological skills to a much higher level. Such experiences are important for psychological advancement, but not necessarily for emergence» (Campos et al., 2000, S. 151).

3.3.3. Bedeutung für die Förderung im Kindergarten

Es scheint, wie im Kapitel 3.3.1. beschrieben erwiesen, dass sich die Verbindung von Sprachlernen mit Bewegungsaufgaben günstig beeinflussen. Dies kann man sich im Kindergarten sehr gut zu Nutze machen und wird zweifelsohne an vielen Orten bereits so umgesetzt. Die Erklärung, dass man ohne je etwas Heisses angefasst zu haben nicht wissen kann was heiss bedeutet leuchtet ein und ist einfach zu verstehen. Ebenso verhält es sich mit den räumlichen Begriffen, die durch die Umsetzung in der Bewegung mit dem eigenen Körper erlebbar und somit begreifbar werden. Es ist also bei der Sprachförderung darauf zu achten, dies möglichst oft in Verbindung mit Bewegung zu tun, um grösseres Verständnis zu erzeugen und nachhaltigere Erfolge zu erzielen.

Über Zusammenhänge zwischen der Motorikentwicklung und der Entwicklung der Kognition hingegen ist man sich in der Wissenschaft nicht einig. Wie im Kapitel 3.3.2. beschrieben beschränken sich die Studien, welche einen positiven Effekt mit messbaren Ergebnissen beschreiben meist auf eng eingegrenzte Teilbereiche der Motorik- oder Kognitionsentwicklung. Die von Campos et al. (2000) beschriebene unterstützende Wirkung der Motorik auf kognitive Prozesse ist aber Grund genug, im Kindergartenalltag möglichst viel Bewegung einzubauen.

4. Lehrmittel zur Motorikförderung

In diesem Kapitel werden verschiedene Lehrmittel zur Förderung der Motorik kurz vorgestellt, miteinander verglichen und ihre Tauglichkeit zur Umsetzung im Kindergarten herausgearbeitet. Mit den gewonnenen Informationen soll zum einen die Unterfrage nach den Vor- und Nachteilen bereits bestehender Lehrmittel beantwortet werden. Zum anderen dienen die zusammengetragenen Erkenntnisse als Grundlage zur Erarbeitung einer eigenen Ideensammlung.

4.1. Vorstellung bestehender Lehrmittel

Es werden im Folgenden 12 Lehrmittel zur Förderung der Motorik vorgestellt.

4.1.1. Begründung der Auswahl

Wenn sich eine Lehrkraft auf die Suche nach einem neuen Lehrmittel macht, gibt es verschiedene Wege, wie sie dies tun kann. Wahrscheinlich wird sie sich bei ihren Kolleginnen und Kollegen erkundigen und sich Empfehlungen einholen. So wird sie einzelne Lehrmittel kennenlernen können, die Auswahl ist aber schon stark gefiltert. Ebenso ist die Beschreibung des Inhaltes und der Umsetzbarkeit im Unterricht fest an die Erfahrungen der empfehlenden Lehrkraft geknüpft.

Eine viel breitere und auch neutralere Auswahl findet man im Internet. Darum wurde für die Auswahl der hier vorgestellten und verglichenen Lehrmittel im Webshop von zwei grossen Schweizer Buchhändlern mit dem Stichwort «Motorik» nach Treffern gesucht.

Ausgewählt wurden dann die vorgeschlagenen Lehrmittel, welche zum einen für das Kindergartenalter geeignet sind, sowie zumindest teilweise die Grobmotorik fördern. Ideen zur ausschliesslichen Förderung der Grapho- oder Feinmotorik wie auch spezifische Lehrmittel der Logopädie zur Förderung der Mundmotorik wurden bewusst aussortiert, da sich diese Arbeit mit den motorischen Grundfertigkeiten befasst.

Übriggeblieben sind in der Ergebnisliste die folgenden Lehrmittel (In alphabetischer Reihenfolge):

- **Bewegen: Hosentaschenspiele, Herder**
- **Bewegung erleben in der Kita, Herder**
- **Fördern erleichtern mit Ritualen, 77 Spiele, Rhythmen und Lieder fördern täglich mit Spass und Freude individuell Motorik und Sprache, Mildenerger**
- **Hampelmann, Purzelbaum und Co., Auer**
- **Konrad und Rita, Integrierte Förderung von Bewegung, Sprache und Literacy, Finken**
- **Mein 10-Minuten-Motorik Training, Kohlverlag**
- **Motorik fördern mit Aktionstabletts, Herder**
- **Motorikkiste, Spielerisch Kompetenzen fördern in der KITA, Herder**
- **Motorik 30 Bildkarten für Kinder, EMF**
- **Schildi Schildkröte greift zu, Die besten Übungen aus Yoga und Kinesiologie für die Motorik, Klett**
- **Sternstunden Turnen mit Alltagsmaterialien & Kleingeräten, Ökotopia**
- **33 Materialideen zu Förderung von Motorik, Wahrnehmung und Konzentration, Auer**

4.1.2. Vergleich der ausgewählten Lehrmittel

Tabelle 3: Vergleich der Motoriklehrmittel, eigene Darstellung

Lehrmittel	Art	Förderbereiche	Aufbau	Zielgruppe	Gruppengröße	Zeitaufwand	Raum / Material
Hosentaschenspiele Bewegen Abbildung 3	32 lose Karten in einer Kartonschachtel Format A6	Thema «Bewegen»	Pro Karte ein Spiel: Vorderseite: farbiges Bild Rückseite: Titel, Kurzanleitung und Materialliste	Keine genauen Angaben. Der Hinweis «auch für den Morgenkreis» lässt darauf schließen, dass der Kindergarten und die Schule zur Zielgruppe gehören.	Die Spiele sind für die Umsetzung in der ganzen Klasse konzipiert.	Im Lehrmittel gibt es dazu keine Angaben. Die Spiele sind aber als Bewegungspausen gedacht, der Zeitaufwand ist daher eher niedrig.	Im Klassenzimmer, Bewegungsraum oder draussen. Es werden unterschiedliche Alltagsmaterialien benötigt, z.B. ein Tuch, ein Seil, ein Hut oder Kreide.
Bewegung erleben in der Kita Abbildung 4	Buch mit kartoniertem Einband 95 Seiten	<ul style="list-style-type: none"> • Laufen, springen, werfen • Schwingen, schweben, rutschen • Bauen, wippen, balancieren • Darstellen, sich ausdrücken • Mit allen Sinnen 	Kurze allgemeine Einleitung Pro Förderbereich ein Kapitel mit Informationen und Spielideen. Zu jeder Grundidee gibt es mehrere Impulse und Variationen.	Kitakinder von 3 bis 6 Jahren	Bei jedem Spiel ist angegeben, ob es für «beliebig viele» Mitspieler oder für eine «grosse Gruppe» ist.	Im Lehrmittel gibt es dazu keine Angaben. Die Spiele lassen sich mit den Varianten beliebig lange ausdehnen und weiterentwickeln. Daher ist der Zeitaufwand mit- bis hoch.	Im Bewegungs- oder Gruppenraum Es wird unterschiedlich viel Alltags- oder Recyclingmaterial benötigt. Z.B. Zeitungen, Decken, Pappbecher, Wäscheklammern...
Fördern erleichtern mit Ritualen Abbildung 5	Buch mit kartoniertem Einband 200 Seiten	Förderung Motorik: <ul style="list-style-type: none"> • Raum-Lage-Körper • Gleichgewicht • Körperspannung • Überkreuzbewegungen • Hautsinn Förderung Sprache: <ul style="list-style-type: none"> • Artikulation • Sprachgedächtnis • Sprachrhythmus 	Teil A: Förderbedarf feststellen und organisieren Teil B: Diverse Idee, geordnet nach Einsatzmöglichkeit (Begrüssung, Bewegungspause, Abschluss). Piktogramme weisen Förderpunkte in Motorik und Sprache aus.	Kinder von 4 bis 11 Jahren Jede Idee ist mit einer Angabe zu Klasse versehen: Kita, 1, 2, 3, 4, 5	Die Ideen sind immer für eine ganze Klasse, es wird keine Minimal- oder Maximalgrösse angegeben.	Im Lehrmittel gibt es dazu keine Angaben. Die Ideen sind als kurze Bewegungspausen und -impulse konzipiert, daher ist der Zeitaufwand niedrig.	Im Klassenzimmer Material wird bei den meisten Spielen, Liedern oder Versen keines benötigt.

Tabelle 4: Vergleich der Motoriklehrmittel, eigene Darstellung

Lehrmittel	Art	Förderbereiche	Aufbau	Zielgruppe	Gruppengröße	Zeitaufwand	Raum / Material
<p>Abbildung 6</p>	<p>Buch mit kartoniertem Einband</p> <p>112 Seiten</p>	<p>Ein Förderbereich pro Kapitel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Förderung • Spielvariationen • Haltungsförderung • Psychomotorik • Koordination • Entspannung 	<p>Jedes Kapitel enthält Ideen, die kurz beschrieben werden. Dann folgen viele Variationen und Erweiterungen zu dieser Idee, jeweils mit Altersangaben.</p> <p>Viel Text mit einigen wenigen, erklärenden Zeichnungen</p>	<p>Kindergarten und Vorschule</p> <p>Vereinzelte Ideen für Kinder ab 2 Jahren, sonst für 3 bis 6 Jahre</p>	<p>Die Spiele und Ideen können mit einer beliebig grossen Gruppe umgesetzt werden</p>	<p>Das Lehrmittel macht keine Angaben dazu. Es werden aber Turneinheiten und keine einzelnen Ideen beschrieben, daher ist der Zeitaufwand eher hoch.</p>	<p>In der Turnhalle oder im Freien</p> <p>Je nach Idee variiert das Material, z.B. Bälle oder Seile. Es wird immer ein Klassensatz benötigt.</p> <p>Grossgeräte wie Ringe, Langbank oder Matten kommen zum Einsatz.</p>
<p>Konrad und Rita – Integrierte Förderung von Bewegung, Sprache und Literacy</p> <p>Abbildung 7</p>	<p>Ordner mit 2 Hefen und plastifizierten A4 Karten</p> <p>Handpuppen Känguru und Maus separat erhältlich</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung • Bewegung • Sozialverhalten und Gefühle • Sprache • Literacy 	<p>Im Ordner enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handbuch mit Theorie zu Förderbereichen • Geschichtenheft mit 12 Bewegungsgeschichten • 60 Arbeitskarten A4, mit Bewegungs- und Sprachförderideen und exemplarischen Spielen 	<p>Kindergarten</p>	<p>Die Spiele und Ideen sind für eine Kindergruppe konzipiert. Das Lehrmittel macht keine Angaben zur Mindest- oder Maximalgrösse.</p>	<p>Im Lehrmittel gibt es dazu keine Angaben. Es soll eine Geschichte erzählt und dann dazu eine Bewegungssequenz angeboten werden. Der Zeitaufwand ist daher eher hoch.</p>	<p>Im grossen Gruppenraum oder der Turnhalle</p> <p>Je nach Idee braucht es gar kein Material, Alltagsmaterial (Tuch, Pappsteller, Augenbinden...) oder Turmmaterial (Bälle, Matten,...).</p>
<p>Mein 10-Minuten-Motorik-Training</p> <p>Abbildung 8</p>	<p>Heft A4</p> <p>60 Seiten</p>	<p>Die Autorin verspricht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehr Agilität • Geistige Beweglichkeit • Mehr motorische Antriebskraft • Mehr Vitalität • Geschmeidigkeit 	<p>Kurzes Vorwort mit Lehrerinfo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Geschichten mit dazugehörigen Bewegungsübungen, in 3 Niveaustufen • Anhang mit Kopiervorlagen für Ausmalbilder oder Diplome 	<p>Kinder ab 5 Jahren</p>	<p>Die Übungen werden in der ganzen Klasse umgesetzt. Das Lehrmittel macht keine Angaben zur Mindest- oder Maximalgrösse.</p>	<p>10 Minuten täglich</p>	<p>Im Klassenzimmer</p> <p>Einziges Material sind die Bewegungskarten aus dem Lehrmittel, welche kopiert und ausgeschnitten werden müssen.</p>

Tabelle 5: Vergleich der Motoriklehrmittel, eigene Darstellung

Lehrmittel	Art	Förderbereiche	Aufbau	Zielgruppe	Gruppengröße	Zeitaufwand	Raum / Material
<p>Motorik fördern mit Aktionstabletts</p> <p>Abbildung 9</p>	<p>Heft, kartoniert 63 Seiten</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mundmotorik Handmotorik Fussmotorik 	<ul style="list-style-type: none"> Kurze Einleitung Ein Kapitel pro Förderbereich. Jeweils eine Idee pro Doppelseite, wenig Text dafür viele farbige, erklärende Fotos 	<p>Das Lehrmittel liefert dazu keine Angaben. Den Fotos nach zu urteilen für Kinder von 3 bis 6 Jahren.</p>	<p>Die Aktionstabletts sind Einzelaufgaben</p>	<p>Im Lehrmittel gibt es keine Angaben dazu. Das Material für die Tablettts muss vorbereitet werden, danach beschäftigen sich die Kinder alleine damit.</p>	<p>Im Kindergarten- oder Gruppenraum</p> <p>Pro Angebot braucht es ein Tablett. Dazu verschiedenste Alltagsmaterialien wie z.B. Becher, Watte, Trinkhalme oder Spielgel.</p>
<p>Motorik-Kiste, spielerisch Kompetenzen fördern</p> <p>Abbildung 10</p>	<p>Heft mit Spiralbindung aus Metall 128 Seiten</p>	<p>Förderung von Entwicklungsaufgaben in den Bereichen Motorik und Selbstregulation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Theorieteil zu Entwicklungsaufgaben und zur Nutzung des Lehrmittels 76 Bewegungsspiele, immer 1 pro Seite, inkl. Fotos und Varianten 7 arrangierte Spielstunden 20 Bewegungsstunden für Kleingruppen 	<p>Kinder von 4 bis 6 Jahren</p>	<p>Die Spiele sind unterteilt in:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einzelaktivität Partneraktivität Kleingruppenaktivität Grossgruppenaktivität <p>Bewegungsstunden sind für 8 bis 10 Kinder</p>	<p>Einzelne Spielideen ohne Zeitangaben</p> <p>Spiel- und Bewegungsstunden dauern 45 Minuten</p> <p>Empfehlung des Lehrmittels: 2 Bewegungsstunden pro Woche, an den anderen Tagen 15 Minuten Bewegungsspiele</p>	<p>Bewegungsstunden in der Turnhalle</p> <p>Bewegungsspiele im Morgenkreis und Freispiel möglich</p> <p>Material variiert nach Idee: Alltagsmaterial (Becher, Tuch, Kissen,...) und Turnmaterial (Matten, Sprossenwand,...)</p>
<p>Motorik, 30 Bildkarten für Kinder</p> <p>Abbildung 11</p>	<p>30 lose Karten in einer Kartonschachtel Postkartenformat</p>	<ul style="list-style-type: none"> Grobmotorik Feinmotorik Mundmotorik 	<p>Eine Idee pro Karte:</p> <p>Vorderseite: Titel, farbige Illustration und kurze Erklärung</p> <p>Rückseite: Materialliste und Erklärungen zur Vorbereitung und Durchführung</p>	<p>Kindergartenkinder</p>	<p>Für 1 bis max. 3 Kinder</p>	<p>Der Zeitaufwand variiert zwischen 5 und 40 Minuten, je nach Idee</p>	<p>Der Platzbedarf variiert von Idee zu Idee stark</p> <p>Es wird diverses Alltags- und Bastelmaterial benötigt. Teilweise sehr spezielles Material wie Wackelaugen, Pipetten oder Natron und Essig.</p>

Tabelle 6: Vergleich der Motoriklehrmittel, eigene Darstellung

Lehrmittel	Art	Förderbereiche	Aufbau	Zielgruppe	Gruppengröße	Zeitaufwand	Raum / Material
<p>Schildi Schildkröte greift zu</p> <p>Abbildung 12</p>	<p>Buch mit kartoniertem Einband 80 Seiten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Löst Verspannungen • Kräftigt Muskulatur und Körper • Stärkt die Motorik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurze Einführung • Übungsteil: Erklärungen und Fotos zu den einzelnen Bewegungen • Praxisteil: Mitmachgedichte und Spiele zu den Bewegungen • Anhang: Ausmalbilder, Diplome und Arbeitsblätter 	<p>Für Kita und Kindergarten, ab 3 Jahren</p>	<p>Dazu gibt es im Lehrmittel keine Angaben</p>	<p>Im Lehrmittel gibt es dazu keine Angaben. Da die Übungen mit den Kindern zuerst eingeführt werden müssen, dürfte sich der Zeitaufwand mit jeder Durchführung verringern.</p>	<p>Keine Angaben zur Raumgröße, die Kinder brauchen aber für die einzelnen Übungen viel Platz. Viele Übungen ohne Material, als Ergänzung gibt es Arbeitsblätter. Ev. eine Yogamatte pro Kind.</p>
<p>Sternstunden Turnen mit Alltagsmaterialien und Kleingeräten</p> <p>Abbildung 13</p>	<p>Ordner mit losen Blättern und kartonierten Parcourskarten im Format A5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstkompetenz • Sinneserfahren • Koordinative Fähigkeiten • Körperwahrnehmung • Materialerfahren • Soziale Kompetenzen 	<ul style="list-style-type: none"> • 40 ausgearbeitete Stundenbilder mit Zusatzmaterial (z.B. Bilder, Bastelanleitungen...) • 64 Parcourskarten mit Anleitung zu den einzelnen Positionen • Anhang mit Kopiervorlagen und Spielen 	<p>Für Kinder von 3 bis 8 Jahren</p>	<p>Für 8 bis 12 Kinder</p>	<p>Die Stundenbilder sind jeweils für 60 Minuten zusammengestellt</p>	<p>In der Turnhalle Alltagsmaterial (Reisenschirme, Zeitungen, Ballone...) wie auch Klein- und Grossgeräte aus der Turnhalle</p>
<p>33 Materialideen zur Förderung von Motorik, Wahrnehmung und Konzentration</p> <p>Abbildung 14</p>	<p>Buch mit kartoniertem Einband 110 Seiten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Motorik • Wahrnehmung • Konzentration 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzes Vorwort • Ideensammlung zu 33 verschiedenen Materialien wie Bierdeckel, Tücher, Luftballons oder Schuhkartons. Mit vielen Variationen der Ideen. 	<p>Für Kindergarten, Grund- und Förderschule</p>	<p>Einzel-, Partner- und Gruppenübungen. Das Lehrmittel macht keine Angaben zu maximalen Gruppengröße.</p>	<p>Im Lehrmittel gibt es dazu keine Angaben.</p>	<p>Keine Angaben zur Raumgröße, die Kinder brauchen aber je nach Material und Idee viel Platz. Nur ein Material pro Idee, dieses muss aber in grosser Anzahl vorhanden sein. (mind. 1 pro Kind)</p>

4.2. Vor- und Nachteile zur Umsetzung im Kindergarten

Die im Kapitel 4.1. vorgestellten Lehrmittel werden nun auf ihre Durchführbarkeit im Regelkindergarten geprüft und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Eigenschaften werden herausgearbeitet. Dazu wird von einer Kindergartenklasse mit 18 bis 25 Kindern ausgegangen. Die Möglichkeit, eine Turnhalle zu benutzen besteht einmal pro Woche für eine Lektion à 45 Minuten. Weiter wird davon ausgegangen, dass Seile, Tücher und Bälle als Klassensatz für die Kinder vorhanden sind.

Die Lehrmittel wurden, wie in der Begründung der Auswahl bereits erwähnt, für das Kindergartenalter ausgesucht. Die Übungen und Ideen aller Lehrmittel passen also für 4 bis 6jährige Kinder. Ebenso sind die Förderbereiche auf dieses Alter und somit auf den Förderbedarf im Kindergarten abgestimmt. Die Auswahl der Bereiche schwankt, je nach Lehrmittel, die Motorik ist aber in jedem Fall als Schwerpunkt mit dabei. Somit werden die Kriterien «Zielgruppe» und «Förderbereiche» als für den Kindergarten stimmig und somit positiv beurteilt.

Die weiteren Kriterien werden wie folgt beurteilt:

Art und Aufbau

Die Lehrmittel werden als Buch, Heft, Ordner oder Kartenset angeboten. Die Bücher sind eher Nachschlagewerke und Ideengeber für die Planung vor dem Unterricht. Der Vorteil von Ordner und Kartenset ist, dass die einzelnen Seiten oder Karten zusätzlich herausgenommen und als Gedankenstütze im Unterricht bereitgelegt werden können. Die Informationen sind schnell griffbereit, ohne dass das ganze Lehrmittel herumgetragen werden muss. Ebenso einfach ist der Einsatz von Übungskarten aus dem Lehrmittel «Mein 10 Minuten Motorik Training» (Müller, 2017). Hier müssen die Karten allerdings selbst kopiert, ausgeschnitten und gegebenenfalls laminiert werden.

Die Mehrheit der verglichenen Lehrmittel vermitteln zuerst kurz die theoretische Grundlage. Im weiteren Aufbau unterscheiden sie sich aber stark. Die Gliederung nach Förderbereich oder nach Material bietet einen guten Überblick und ein gezieltes Suchen nach Ideen wird vereinfacht. Ebenso helfen die Angaben zu Material, Alter oder Zeit bei den einzelnen Ideen, um geeignete Angebote herauszufiltern. Fotos des Aufbaus und Bilder zur Durchführung erweisen sich als sehr hilfreich. Die Lehrmittel mit vielen Bildern kommen durchgehend mit weniger Text aus und gestalten sich so übersichtlicher und leserfreundlicher.

Die Auflistung von Varianten und Anpassungen zu den beschriebenen Grundideen erleichtert den Einsatz im Kindergarten. So kann eine Idee gut für die unterschiedlich entwickelten Kinder angeboten werden und alle können davon profitieren.

Gruppengrösse

Je nach Einsatz eignen sich Angebote für verschiedene Gruppengrößen. Im Freispiel oder der Ankommenszeit gibt es die Möglichkeit, Ideen und Angebote für einzelne Kinder anzubieten. Einzel- oder Partnerübungen können eventuell auch parallel zueinander in der Grossgruppe ausgeführt werden und Gruppenspiele eignen sich für den Morgenkreis oder die Pause. Damit aber möglichst viele Kinder von den Angeboten profitieren und die Ideen auch täglich mit allen umgesetzt werden können, bieten Aktivitäten in der Grossgruppe für den Kindergarten die einfachste Möglichkeit, Motorik zu fördern. Ein weiterer Vorteil dabei ist, dass die Lehrperson die Kinder alle bei der Umsetzung beobachten und direkt Hilfestellung oder Rückmeldung geben kann.

Zeitaufwand

Der Zeitfaktor spielt eine grosse Rolle dabei, ob ein Angebot umgesetzt wird oder nicht. Der Alltag ist oft schon sehr verplant und da passen zusätzliche, zeitraubende Aktivitäten nicht. Es passen also vor allem Ideen und Angebote, welche sich einzeln umsetzen lassen. Ganze Lektionen oder Stundenbilder finden allenfalls in der wöchentlichen Turnstunde Verwendung. Für die tägliche Umsetzung im Kindergarten sind Ideen geeignet, welche ohne grosse Einführung umsetzbar und losgelöst von einer Geschichte einsetzbar sind. Allenfalls können dies auch einzelne Angebote aus Turnstunden sein, welche schon bekannt sind und im Kindergarten einfach noch einmal aufgegriffen werden. Angebote, welche von den Kindern selbständig im Freispiel oder der Pause umgesetzt werden können, passen ebenfalls sehr gut in den Kindergartenalltag.

Raum und Material

Da die Turnhalle dem Kindergarten nur einmal wöchentlich zur Verfügung steht und die Kindergärten in der Regel mit Tischen und Spielsachen vollgestellt sind, bleibt für das tägliche Bewegungsangebot mit der ganzen Gruppe vor allem der Stuhlkreis übrig. Vielleicht gibt es auch eine grosse Garderobe oder die Möglichkeit, die Tische zur Seite zu schieben. Dennoch bleibt der Platz begrenzt und schränkt somit die Auswahl der Ideen ein. Yogaübungen im Liegen oder Spiele zum Rennen oder Fangen scheiden somit meist aus. Dafür eignen sich Mitmachgedichte oder Bewegungslieder, welche in die Kreissequenz eingebaut werden können.

Einzelaufgaben im Freispiel, welche an den Tischen durchgeführt werden können, wie zum Beispiel die Aktionstabletts (Bläsius, 2020), eignen sich natürlich auch gut, richten sich aber nur an einzelne Kinder.

Sobald für die Durchführung Material aus der Turnhalle vorausgesetzt wird, sind die Ideen wieder nur einmal wöchentlich umsetzbar. Mit Alltagsmaterial ist man da im Kindergarten besser bedient. Dieses ist in den Kindergärten oft schon vorhanden, oder das Budget lässt eine Anschaffung zu. Papierteller oder Bierdeckel kosten ja nicht viel. Am einfachsten zu organisieren sind aber Übungen ganz ohne Material. Den Körper hat man immer dabei und das Verteilen und Aufräumen fällt auch weg. So ist die Idee jederzeit auch spontan einsatzbereit.

Zusammenfassung der Vor- und Nachteile:

Tabelle 7: Zusammenfassung Vor- und Nachteile, eigene Darstellung

Das passt gut für die Umsetzung im Kindergarten	Das erschwert die Umsetzung im Kindergarten
<ul style="list-style-type: none"> - Herausnehmbare Karten als Gedankenstütze - Klare Gliederung nach Material oder Förderbereich - Varianten und Niveaustufen, zur Anpassung des Schwierigkeitsgrades - Einfache Einzelaufgaben - Aufgaben für die ganze Klasse - Kurze Spiele oder Ideen - Einsatz von Alltagsmaterial - Übungen ohne Material 	<ul style="list-style-type: none"> - Schwierige und aufwändige Einzelaufgaben - Einsatz von zu viel Material - Wenn Material angeschafft werden muss - Einsatz von Turnhallenmaterial - Nur Stundenbilder, keine einzelnen Ideen - Grosser Platzbedarf

5. Entwicklung des Prototyps

Auf Grund der im vorangehenden Kapitel gesammelten Erkenntnisse soll eine Ideensammlung zur Förderung der motorischen Grundfertigkeiten erstellt werden, welche sich besonders für den Einsatz im Kindergarten eignet. Zuerst werden Überlegungen zu Form und Inhalt erläutert, danach der Prototyp als Ganzes beschrieben, sowie einige exemplarische Beispiele vorgestellt.

5.1. Überlegungen zu Form und Inhalt

Ausgehend von den unter Kapitel 3.2.1. und 3.3.3. beschriebenen Schlussfolgerungen aus der Theorie für die Förderung der motorischen Grundfertigkeiten im Kindergarten, sowie den Vorteilen, die als passend für die Umsetzung im Kindergarten identifiziert wurden (vgl. Kapitel 4.2), werden folgende Überlegungen für die eigene Ideensammlung angestellt:

- Die Ideensammlung soll einzelne Ideen enthalten, welche einfach und mit wenig Material umgesetzt werden können.
- Der Zeitaufwand soll möglichst klein sein.
- Es soll keine grosse Vorbereitung nötig sein, um die Ideen umzusetzen.
- Die Ideen sollen sich einfach und möglichst täglich in den Kindergartenalltag integrieren lassen.
- Der Fokus der Angebote soll auf den motorischen Grundfertigkeiten liegen. Fehlende Fertigkeiten sollen trainiert und weiterentwickelt werden können.
- Das benötigte Material soll in einem Kindergarten bereits vorhanden sein.
- Die Ideen sollen an die verschiedenen Niveaus der Kinder angepasst werden können.
- Eine klare Gliederung soll das Finden der passenden Idee erleichtern, z.B. nach Material oder Förderbereich.

In einem weiteren Schritt werden Situationen im Verlauf des Kindergartenmorgens identifiziert, in denen Bewegung einfach umgesetzt werden kann:

- Übergang von der Garderobe in den Kreis
- Morgenkreis
- Wenn etwas geholt oder versorgt werden muss
- Pause im Garten
- Spaziergänge oder Verschiebung in andere Räumlichkeiten (Turnhalle, Bibliothek...)
- Freispiel

Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Ideen für den täglichen Gebrauch zu präsentieren, hat sich die Idee von einzelnen, nach Themen geordneten Fächern durchgesetzt. Dies in der Annahme, dass ein kleines Produkt, welches auf dem Schreibtisch platziert werden kann, eher täglich benutzt wird,

als ein Buch oder Ordner, der im Regal steht und da vergessen gehen könnte. Um die Fächer zu ordnen wird eine Box ausgewählt, welche oben offen ist und damit erlaubt, die Fächer mit einem gut sichtbaren Register zu versehen. Da bei einer Präsentation mit Fächern nur wenig Platz bleibt, um die einzelnen Ideen zu beschreiben, soll ein erklärendes Bild oder Foto zur Umsetzung eingefügt werden.

Unter Einbezug all dieser Überlegungen und Vorbereitungen ist ein Prototyp der Ideensammlung erstellt worden, der als Grundlage für die weitere Untersuchung dient.

5.2. Vorstellen des Prototyps

Abbildung 15: der Prototyp, eigenes Bild

Der Prototyp besteht aus einer Bambusbox mit fünf Ideenfächern und insgesamt neunundzwanzig Ideen zu den folgenden Themen:

- **Im Kreis:**

Hier finden sich neun Ideen, um das Weitergeben oder Verteilen von Gegenständen oder das Warten während einem Sammelspiel mit Bewegung anzureichern. Einige Ideen können mit allen Kindern umgesetzt werden, andere bieten einfach dem Kind, welches die Aktivität ausführt (z.B. etwas verteilen) eine Möglichkeit neue Bewegungen zu trainieren. Da aber nicht immer das gleiche Kind verteilt, kommen so mit der Zeit alle Kinder an die Reihe.

- **Übergänge:**

Dieser Fächer enthält drei Ideen um den Übergang von der Garderobe in den Kreis neu zu gestalten. Drei weitere Ideen geben Anregungen, wie eine Treppe als Trainingsort eingesetzt werden kann. Oft gibt es bei Übergängen in die Turnhalle oder andere, regelmässig besuchte Räume ausserhalb des Kindergartens die Möglichkeit, Treppen zu steigen.

- **Einfach sitzen?:**

Hier finden sich sechs Ideen um die Angebote im Freispiel so zu gestalten, dass die Kinder nicht einfach auf einem Stuhl sitzen, sondern ihre Sitzpositionen verändern und dadurch andere Bewegungserfahrungen sammeln.

- **Hol mal:**

Alle holen eine Schere oder ein Papier und kommen wieder in den Kreis zurück. Genau solche Situationen sollen mit den fünf Ideen dieses Fächers neu und abwechslungsreich gestaltet werden.

- **Rituale:**

Mit diesen drei Ideen kann die Begrüssung oder ein Vers spannend gestaltet werden, dazu gibt es ein Bewegungsritual, welches mit den Kindern eingeführt werden kann.

Die farblich unterschiedlich gestalteten Fächer liegen mit einer Grösse von ca. 8 x 17,5cm gut in der Hand und erlauben es, dass man sie als Gedankenstütze unter den Stuhl legt, um die Idee jederzeit im Blick zu haben. Sie werden auf festes Papier (160mg) gedruckt und mit einer Musterklammer in der unteren linken Ecke zusammengehalten.

Zusätzlich zu den Fächern gibt es Bewegungsbilder, welche als farbiger Ausdruck im A4 Format mit den Fächern abgegeben werden. Die Fotos werden für die Umsetzung einer Idee benötigt.

5.3. Exemplarische Vorstellung einzelner Ideen

Die einzelnen Karten haben den gleichen Aufbau, unterscheiden sich aber je nach Idee leicht. Im obersten Teil steht der Titel und ein Foto zeigt die Umsetzung, sofern diese gut mit einem Foto dargestellt werden kann. Im mittleren Teil wird die Durchführung beschrieben. Teilweise mit Materialvorschlägen oder zusätzlichen Tipps und Tricks. Der unterste Teil listet die Bereiche auf, welche mit der Idee gefördert werden. Die Bereiche haben verschiedene Farben, damit einfach und gezielt nach einem Förderbereich gesucht werden kann.

<p>Stehen statt sitzen!</p>		
<p>Warum den Stuhl nicht einfach weglassen? Für viele Spiele gibt das extra Bewegungsfreiheit. Und mit dem «Auf-dem-Tisch-liegen» ist dann auch Schluss.</p>	<p>Die Kinder stellen sich auf einen Gegenstand, der am Boden liegt. Z.B. ein Stück Schaumstoff als weiche, wackelige Unterlage oder einen Flussstein als Insel. Je nach Grösse und Festigkeit des Gegenstandes verändert sich der Schwierigkeitsgrad.</p> <p>Achtung: Es soll zwar Balance brauchen und darf herausfordern, soll aber nicht die ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.</p>	<p>Auf die Sitzfläche des Stuhles wird ein Kissen oder ein Stück Schaumstoff gelegt. Das Kind sitzt weicher und muss seinen Körper permanent ausbalancieren. Mit der Füllmenge des Kissens bzw. der Dicke des Schaumstoffes kann die Aufgabe in der Schwierigkeit variiert werden. Je wackeliger, desto schwieriger.</p> <p>Achtung: Das permanente Ausbalancieren des Körpers soll nicht die ganze Aufmerksamkeit des Kindes beanspruchen. Ev. verschiedene Kissen / Schaumstoffe zum Wechseln bereithalten oder Kinder selber wählen lassen.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haltungskontrolle - Ausdauer 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Haltungskontrolle - Ausdauer 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Haltungskontrolle Rumpf

Abbildung 16: Ideenkarten Prototyp, eigene Darstellung mit eigenen Bildern

Alle 29 Ideenkarten, sowie die Register der Fächer sind im Anhang aufgeführt (vgl. Anhang 2)

6. Evaluation der ersten Testphase

Die Prototypen werden in der Zeit zwischen den Frühlings- und Sommerferien insgesamt elf Wochen in drei Kindergärten getestet. Die Testerinnen sollen Rückmeldung zum Prototyp, also einem konkreten Gegenstand und ihren Erfahrungen damit geben. Flick (1995) nennt zu diesem Zweck das Leitfadeninterview als ökonomischsten Weg. Um die Rückmeldung der Testerinnen einzuholen, wird die mündliche Befragung in einem Leitfadeninterview gewählt. Das Experteninterview wird als gewählte Methode kurz vorgestellt, ebenso der erarbeitete Leitfaden. Und zum Schluss wird die Auswahl der Testerinnen, also der Stichprobe, vorgestellt und begründet.

6.1. Das Experteninterview

Das Experteninterview ist eine besondere Form des Leitfadeninterviews. Dieses wird als halbstrukturiertes Interview nach vorher festgelegten, offenen Fragen geführt. Ein Leitfaden (vgl. Kapitel 6.1.1. Der Leitfaden) dient der Interviewerin dazu, das Interview auf die interessanten und für die Untersuchung relevanten Themen zu fokussieren und keine wichtigen Punkte zu vergessen (Mayer, 2013). Die Fragen haben einen offenen Charakter und lassen der Expertin die Möglichkeit, frei zu antworten. Durch die Orientierung am Leitfaden, der allerdings nicht in einer bestimmten Reihenfolge abgefragt werden muss, wird die Vergleichbarkeit der in den verschiedenen Interviews gesammelten Daten erhöht. Rückfragen durch die Interviewerin sind möglich. Im Idealfall werden somit alle im Voraus als für die Untersuchung als relevant beurteilten Punkte angesprochen, weitere wesentliche Punkte können durch die Expertinnen direkt während dem Interview ergänzt werden (ebd.). Wird mehr als eine Person gleichzeitig befragt, entsteht eine Gruppendynamik, welche die Teilnehmer gegenseitig anregen kann. Themen werden weiterentwickelt und es entsteht eine Diskussion, aus der neue Ideen entstehen können. Es besteht allerdings auch die Gefahr, dass die Expertinnen sich durch ihre Aussagen beeinflussen und die Antworten einander anpassen (Scholl, 2018).

Die Besonderheit des Experteninterviews besteht darin, dass die Befragten nicht als Person mit persönlichen Vorlieben Auskunft geben, sondern als Experte für eine bestimmte Gruppe sprechen. Die Antworten werden somit als repräsentativ für die Gruppe gewertet (Mayer, 2013).

6.1.1. Der Leitfaden

Die Fragen des Leitfadens orientieren sich an dem zu untersuchenden Thema bzw. der Fragestellung, die mit den gesammelten Daten beantwortet werden soll (Mayer, 2013). Diese Untersuchung will die Frage beantworten, wie ein Lehrmittel aufgebaut sein soll, damit es von den Lehrpersonen motiviert eingesetzt wird. Zum einen sollen die Fragen des Leitfadens darum von der Grundmotivation der Lehrkraft ausgehen, welche den Einsatz eines Lehrmittels beeinflusst. Zum anderen kann auch die

Gestaltung und die Handhabung eines Lehrmittels die Lehrperson positiv beeinflussen und motivieren. Von den zwei ausgewählten Grundthemen, Motivation und Lehrmittel, werden relevante Punkte abgeleitet, um daraus dann den Leitfaden zu entwickeln.

Tabelle 8: Gliederung Leitfaden, eigene Darstellung

Motivation	Der erste Eindruck		
	Einsatz der Ideen	Motivation Expertin	Was umgesetzt?
			Eigene Ideen entwickelt?
		Motivation Kinder	
Lehrmittel	Layout	Grösse, Farbe, Schrift	
		Form der Präsentation	Alternative Präsentation
	Inhalt	Tauglichkeit der Ideen	
		Vollständigkeit	Weitere Kategorien
		Aufbau	Was fehlt noch?
Was ist überflüssig?			

Auf der Grundlage dieser Überlegungen werden konkrete Fragen formuliert, die alle in der Tabelle 8 aufgelisteten Punkte abdecken sollen. Die Fragen sind offen gestaltet und erfragen die Meinung der Expertinnen zu den jeweiligen Themen.

Die Frage nach dem ersten Eindruck, den der Prototyp ausgelöst hat, wird als Einstiegsfrage festgelegt. Je nach Antwort wird der Leitfaden flexibel zur weiteren Befragung eingesetzt. Es folgen Fragen zu den einzelnen Kategorien, der Präsentation als Ganzes und der Handhabung der Fächer, sowie dem Aufbau der einzelnen Ideenkarten. Fragen zur Motivation der Kinder, zur Einschätzung des Nutzens und zur eigenen Weiterentwicklung von Ideen runden den Leitfaden ab. Die genauen Fragen des Leitfadens sind im Anhang nachzulesen. (vgl. Anhang 3)

Da die Fragen des Leitfadens sich auf die Durchführung des Tests und den Aufbau des Prototyps beziehen, dieser aber nur den drei Testerinnen zur Verfügung stand, kann der Leitfaden nicht in einem Pre-Test auf die Vollständigkeit und Verständlichkeit der Fragen getestet werden. Er wird direkt bei den Interviews eingesetzt.

6.1.2. Die Stichprobe

Da die Expertinnen Angaben zum Prototypen machen müssen, den sie getestet haben, wird die Stichprobe schon vorab mit der Auswahl der Testerinnen festgelegt. Die Kriterien zur Vorab-Festlegung ergeben sich zum einen aus dem Aufbau und zum anderen aus dem Zeitplan der Untersuchung. Der Prototyp wird nur in kleiner Stückzahl für den Testdurchlauf produziert. Die Auswahl der Testerinnen ist darum mit der Stichprobe der Expertinnen identisch. Da für den Testdurchlauf nur zehn Unterrichtswochen zwischen Frühlings- und Sommerferien zur Verfügung stehen, werden nur Kindergartenlehrpersonen mit einem Vollzeitpensum und Klassenlehrerfunktion ausgewählt. So ist sichergestellt, dass sie sowohl die Zeit, wie auch die Möglichkeit haben, den Prototyp in ihrem Alltag einzusetzen.

Die vier ausgewählten Expertinnen unterrichten alle bereits mehrere Jahre. Sie unterrichten im Moment alle in der Schulgemeinde, aus welcher die in der Ausgangslage beschriebenen Ergebnisse des DESK 3-6 R stammen, bringen aber auch Erfahrung aus mindestens einer anderen, früheren Anstellung mit. Im Laufe des Testdurchlaufs hat sich eine Expertin entschieden, aus dem Test auszusteigen. Dies reduziert die Stichprobe auf drei Expertinnen.

6.2. Auswertung der Interviews

Nach den in den vorangehenden Abschnitten erläuterten Vorgaben sind zwei Interviews entstanden. Im ersten Interview wurden zwei Expertinnen zusammen in einem Gruppeninterview befragt. Eine weitere Expertin wurde allein befragt. Im Folgenden wird erläutert, nach welchen Regeln die Audio-dateien transkribiert und die Daten ausgewertet wurden. Dem folgt die Interpretation der Daten.

6.2.1. Transkription

Fuss und Karbach (2019) beschreiben in ihrem Buch «Grundlagen der Transkription», dass bei Interviews, bei denen der Fokus der Analyse auf der inhaltlichen Ebene liegt, das einfache wissenschaftliche Transkript verwendet wird. Sie empfehlen eine einfache sprachliche Glättung, bei der nur starke dialektische Färbung ins Hochdeutsche übersetzt wird. Falscher Satzbau, Wortabbrüche und fehlerhafte Ausdrücke sollen beibehalten werden. Da für diese Arbeit aber Interviews in Schweizer Dialekt aufgenommen wurden, wird zur besseren Lesbarkeit eine vollständige Glättung angestrebt. Zum einen besteht keine einheitliche Schreibweise für die Schweizer Dialekte und die phonetische Umschrift, die in so einem Fall verwendet würde, ist für Laien kaum zu entziffern. Und zum anderen hat der Schweizer Dialekt andere grammatikalische Regeln als das Hochdeutsche, was zu Verwirrung und unverständlichen Sätzen führen könnte. Im Sinne einer Standardorthografischen Transkription wird also der Dialekt ins Hochdeutsche übersetzt und der Satzbau zur besseren Lesbarkeit und zum besseren Verständnis, wenn nötig, angepasst. Lediglich Ausdrücke, für die es keine genaue Übersetzung gibt, werden im Dialekt beibehalten. (Fuss & Karbach, 2019)

Die folgenden Transkriptionsregeln, in Anlehnung an Fuss und Karbach (2019) werden in dieser Untersuchung angewendet:

Die Transkription erfolgt mit folgender Sprachglättung:

- Korrektur von Dialekt und Ausdrucksweisen
- Korrektur fehlerhafter Ausdrücke
- Korrektur eines fehlerhaften Satzbaus, wenn für die Verständlichkeit nötig. Abgebrochene Wörter und Sätze werden beibehalten.
- Mundartliche Ausdrücke, für die es keine direkte Übersetzung gibt werden beibehalten. Z.B. Das ist zum «gluschtig» machen.

Zusätzliche Regeln:

- Zuhörersignale (mmhm, ja) und gleichzeitiges Sprechen werden nicht festgehalten
- Kann aus dem Transkript nicht klar herausgelesen werden, auf wen oder was sich Äusserungen beziehen, werden erklärende Informationen in Doppelklammern eingefügt. Z.B. Das hier ((Farbstifte)).

Die vollständigen Transkripte sind im Anhang ersichtlich (vgl. Anhang 4 & 5).

6.2.2. Auswertung der Transkripte

Mühlfeld et al. (1981) schlagen ein sechstufiges Verfahren zur Auswertung von Texten vor, welches sie als pragmatische Vorgehensweise bezeichnen. Dieses ist weniger aufwendig als hermeneutische Verfahren, da der Fokus der Interpretation auf dem offenkundigen und unverdeckten Inhalt der Kommunikation liegt. Es werden Problembereiche identifiziert und den Leitfragen zugeordnet, wodurch nicht zwingend jeder Satz in die Auswertung einbezogen werden muss. Die sechs Schritte werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 9: Stufen der pragmatischen Vorgehensweise nach Mühlfeld et al. (1981), eigene Darstellung

1.Stufe	Antworten markieren Alle Textstellen, die klar einer bestimmten Frage des Leitfadens zugeordnet werden können, werden farblich markiert.
2.Stufe	In Kategorienschema einordnen Es wird aufgrund der erarbeiteten Theorie und des vorliegenden Leitfadens ein Kategorienschema erstellt und die markierten Textstellen werden darin eingeordnet. Das Schema kann erweitert werden, falls Textstellen dies erfordern. Einzelinformationen werden auf dieser Stufe extrahiert, das Interview wird zerlegt.

3.Stufe	Innere Logik herstellen Eine innere Logik zwischen den Einzelinformationen wird hergestellt. Dabei werden sowohl Textausschnitte berücksichtigt, die bedeutungsgleich sind, als auch solche, die sich widersprechen.
4.Stufe	Text zur inneren Logik erstellen Die innere Logik wird schriftlich festgehalten. Die Zuordnung der Textpassagen wird präzisiert und wenn nötig weiter differenziert.
5.Stufe	Text mit Interviewausschnitten Die Auswertung wird erstellt und Interviewausschnitte dazu aufgeschrieben. Bei einem erneuten Durchlesen der Transkripte werden diese Auswertung und die ursprünglichen Texte noch einmal verglichen.
6.Stufe	Bericht Aufgrund der Auswertungstexte wird ein Bericht zu den Ergebnissen verfasst. Das Ziel ist die Präsentation der in der Auswertung erlangten Erkenntnisse.

Als erstes wird ein Kategorienschema erarbeitet, welches für die Auswertung der zwei Interviews zum Einsatz kommt. Da die Fragen im Leitfaden teilweise aufeinander aufbauen und das gleiche Thema beinhalten, werden sie wenn nötig zusammengefasst. Bereits beim Markieren der Antworten wird allerdings klar, dass es sowohl zusätzliche Kategorien, wie auch Unterkategorien braucht. Die folgenden Tabellen zeigen die vorgenommenen Erweiterungen:

Abbildung 17: erweitertes Kategorienschema 1, eigene Darstellung

Abbildung 18: erweitertes Kategorieschema 2, eigene Darstellung

Die ausführliche Zuordnung der einzelnen Textstellen aus beiden Interviews in das Kategorienschema ist im Anhang ersichtlich (vgl. Anhang 6). Hier wird im Folgenden nur die Stufe sechs, der Bericht zu den Ergebnissen präsentiert.

Der Erste Eindruck

Da es sich um individuelle Vorlieben handelt, lässt die kleine Stichprobe keine Hypothesenbildung zu, wie die Box von anderen Kindergärtnerinnen bewertet würde. Es lässt sich aber festhalten, dass der erste Eindruck bei allen Expertinnen positiv war.

Arbeit mit dem Prototyp

Obwohl alle Expertinnen gewisse Ideen bereits kannten, bewerten sie den Prototypen positiv. Das Entdecken von Ideen, die bereits umgesetzt werden bestärkt darin, auf dem richtigen Weg zu sein. Die Ideensammlung dient als willkommene Auffrischung von Bekanntem und bündelt Ideen, die sonst in verschiedenen Büchern und dem Internet zusammengesucht werden müssten. Notierte Varianten und Erweiterungen werden geschätzt und regen auch zu eigenen Weiterentwicklungen von Ideen an. Dies kann durch die Lehrperson wie auch durch die Kinder geschehen, welche teilweise einen grossen Ehrgeiz entwickelten. Bei Übungen, welche von den Kindern individuell und nicht in der Gruppe durchgeführt wurden, konnte sowohl bei Über- wie auch bei Unterforderung der Kinder eine fehlende Motivation zur richtigen Ausführung beobachtet werden. Die grundsätzliche Motivation mitzumachen sei aber bei den Kindern immer spürbar gewesen. Wo eine Gruppendynamik entstehen konnte, seien nach und nach alle Kinder angesteckt worden.

Die Expertinnen finden die Ideen gut und möchten sie weiter verwenden. Die Grösse sei praktisch zum auf den Schreibtisch stellen und die Ideen seien gut beschrieben. Die Fächer müssten aber noch mehr gefüllt werden.

Beipackzettel

Die Fächer seien selbsterklärend. Eine kurze Beschreibung der Kategorien genüge. Der spontane Einsatz der Ideen und der kleine Aufwand könnte hervorgehoben werden.

Kurze Hintergrundinformationen zur Verschlechterung der motorischen Kompetenzen der Kinder im Allgemeinen als Begründung für die Wichtigkeit der Förderung im Kindergarten werden von allen begrüsst. Zur Gestaltung der Informationen werden keine konkreten Vorschläge gemacht, eine Platzierung in der Box wird vorgeschlagen.

Allgemeine Gestaltung

Die Schriftgrösse sei eher klein und könnte bei Personen mit Sehschwäche zu Problemen führen. Eine Expertin wünscht sich knalligere Farben, dies ist aber ihre persönliche Vorliebe und kann nicht auf

alle Kindergärtnerinnen verallgemeinert werden. Die stichwortartige Auflistung von Varianten oder alternativem Material wird als übersichtlich beurteilt.

Dickeres Papier könnte die Lebensdauer der Fächer erhöhen. Als Variante könnte auch nur die erste und letzte Seite jedes Fächers verstärkt werden.

Die Grösse der Box wird als praktisch beschrieben, sie könne gut auf dem Tisch platziert werden.

Kategorien

Die Kategorien werden als hilfreich und übersichtlich beschrieben. Die Fächer «Rituale» und «Im Kreis» wurden von allen Testerinnen am häufigsten benutzt. «Übergänge» liegt in der Nutzung auf Platz zwei. Gründe für diese Wahl werden unterschiedliche angegeben. «Einfach sitzen» wird am wenigsten benutzt. Fehlende Passung mit der Planung und fehlendes Material wird als Grund angegeben.

Eine Expertin äussert drei Wunschkategorien für weitere Fächer. «Ankunftszeit» mit möglichen Ideen zur bewegten Sammlung der Kinder, «Bewegungspausen» mit bewegten Auflockerungen nach kopflastigen Sequenzen und «Massagen» mit Übungen zur Körperwahrnehmung.

Präsentation als Fächer

Alle Expertinnen sind mit der Handhabung der Fächer zurechtgekommen. Es wird überlegt, ob die Fächer sich als Gedankenstütze zum Hinlegen eignen. Als Idee zu einer alternativen Präsentation der Ideen werden eine Buchform mit heraustrennbaren Kapiteln oder ein Flip mit Ringbindung genannt. Bei einer Präsentation aller Ideen auf einmal, wie z.B. dem Flip, bräuchte es ein Bisschen Zeit, um den Überblick über den ganzen Inhalt zu haben. Dies wäre aber möglich, da man sich in die Fächer auch zuerst einlesen muss. Einzeln heraustrennbare Karten werden nicht gewünscht, es wird sogar betont, dass mit einer Bindung die Karten nicht verloren gehen können.

Eine digitale Version wird von allen drei Expertinnen abgelehnt. Sie würden die Ideen digital nicht nutzen, bzw. ausdrucken, um sie in der Hand zu halten. Material, welches nur digital vorhanden sei, gehe schneller in Vergessenheit.

Einzelne Ideenkarten

Der Aufbau der Karten gefällt und könne so beibehalten werden. Die Karten seien schlicht und einfach und die wichtigen Informationen seien enthalten. Die Förderbereiche werden als hilfreiche und interessante Zusatzinformation benannt.

Eine Materialliste brauche es höchstens für ganz spontane Einsätze, und sie könnte darum auf der Rückseite platziert werden. Eine Verknüpfung mit dem Lehrplan 21 wird als nicht sinnvoll erachtet. Die Übungen könnten auch so den Kompetenzen zugeordnet werden. Die Fotos werden als gut verständlich und hilfreich beurteilt, obwohl die Qualität und Grösse von einer Expertin bemängelt wird.

Die Bilder helfen, den Text schlank zu halten, was begrüsst wird. Dass die Übungen nicht von Kindern vorgezeigt werden störe nicht. Für Bewegungsbilder wäre es auch eine Möglichkeit, Zeichnungen statt Fotos zu verwenden. Erfahrungsgemäss könnten die Kinder Bewegungen auch so nachahmen. Nur eine Expertin würde gerne die Förderbereiche herausfiltern können, damit sie gezielt danach suchen kann. Sie kann sich dies in Papierform wie auch digital vorstellen. Zusätzliche Register an den Karten werden als nicht praktisch beurteilt.

Benötigtes Material

Das verwendete Material wird als gut austauschbar beschrieben. Es komme nicht das Gefühl auf, die Idee könne nur mit dem vorgeschlagenen Material umgesetzt werden. Ein Materialpaket als Zusatzoption wird als überflüssig beurteilt, da in den Kindergärten vielfältiges Material vorhanden ist.

6.2.3. Interpretation der Daten

Die zusammengefassten Ergebnisse der Interviews, welche im vorherigen Abschnitt präsentiert werden, sollen nun mit Blick auf die zu beantwortenden Forschungsfragen interpretiert werden. Es werden Hypothesen aufgestellt, welche dann als Grundlage zur Weiterentwicklung der Ideensammlung dienen sollen.

Hypothesen zur gewählten Form und allgemeinen Präsentation:

- Der Prototyp scheint im Grossen und Ganzen gut angekommen zu sein. Der erste Eindruck war durchwegs positiv und es wird keine grundlegende Kritik am Aufbau und der Präsentation geäussert. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Form der Ideenfächer in einer Box gut gewählt wurde und auch beibehalten werden kann.
- Durch die Anpassung von Schriftgrösse und Papierdicke könnten die Fächer noch leserfreundlicher gestaltet werden. Es wird wohl nicht möglich, eine Farbwahl zu treffen, die allen Benutzern gefällt, aber durch eine übersichtliche und benutzerfreundliche Gestaltung der Ideenkarten dürfte dieser Umstand an Gewicht verlieren.
- Den Fotos wurde durchwegs eine hohe Bedeutung beigemessen. Sie erklären die Übungen oder zeigen das benötigte Material und reduzieren so die benötigte Textmenge. Durch neue und grössere Fotos könnte die teilweise bemängelte Qualität der Bilder verbessert und damit die motivierende Wirkung dieses wichtigen Gestaltungselementes erhöht werden.

Hypothesen zum Inhalt der Fächer:

- Die gewählten Kategorien werden als verständlich beurteilt. Bei näherer Betrachtung stellt sich aber heraus, dass Ideen zur Umsetzung mit der ganzen Kindergruppe gleichzeitig bevorzugt wurden («Rituale» und «Im Kreis»). Da ist die zeitnahe Rückmeldung und die Kontrolle

der Ausübung gewährleistet. Die anderen Fächer könnten zum einen attraktiver gemacht werden, indem die Benutzer durch zusätzliche Informationen zum Umdenken und Wertschätzen der Einzelfördersituationen gebracht werden. Sinkt der Anspruch, allen Kindern das Gleiche zu bieten bzw. allen Kindern direkt eine Rückmeldung zu geben, dürfte die Motivation steigen, auch Ideen für einzelne Kinder im Freispiel auszuprobieren. Zum anderen könnte versucht werden, in allen Fächern möglichst viele Ideen zur Umsetzung in der Gesamtgruppe zu präsentieren. Auch dies dürfte die Motivation steigern, die Ideen auszuprobieren.

- Die einzelnen Ideen wurden als gut verständlich beschrieben. Auch seien alle wichtigen Informationen auf den Karten enthalten. Es darf davon ausgegangen werden, dass auch weitere Benutzer die Ideen in der so dargestellten Form verstehen.

Hypothesen zur Motivation der Benutzer:

- Durch den Einsatz von einzelnen Ideen, die gut funktioniert haben, hat sich bei den Testerinnen die Motivation vergrößert, neue Ideen auszuprobieren und auch eigene Ideen zu entwickeln. Wenn es gelingt, durch die Gestaltung und Vorinformation zur Notwendigkeit der Förderung eine Grundmotivation bei den Kindergartenlehrpersonen herzustellen, ist davon auszugehen, dass diese Motivation durch die Erfahrungen mit den Ideen sich vergrößern wird.
- Die Testerinnen beschreiben in Bezug auf das eingesetzte Material eine hohe Flexibilität, die der Beruf als Kindergartenlehrperson mitbringe. Alle konnten die Ideen auch umsetzen, wenn das auf der Karte beschriebene Material gefehlt habe. Durch die Fülle an Materialien im Kindergarten und der berufsbedingten Spontanität der Kindergartenlehrpersonen kann davon ausgegangen werden, dass die Motivation zur Umsetzung einer Idee nicht vom Vorhandensein des auf der Karte verwendeten Materials abhängt. Die Suche nach alternativen Materialien kann die Motivation zur Weiterentwicklung von Ideen sogar noch antreiben.
- Die Kinder machten in der Regel motiviert und freudig mit. Bei der Sorgfältigkeit der Ausführung wurden aber Unterschiede beobachtet. Durch die Möglichkeit, eine Idee an die Fähigkeiten der Einzelnen anzupassen, könnten auch ungeschicktere Kinder schneller Erfolgserlebnisse verzeichnen und dadurch ihre Motivation steigern.

Abschliessend lässt sich eine durchaus positive Bilanz ziehen. Ein Grossteil der Überlegungen zum Aufbau und Inhalt, die aus dem Vergleich der bereits bekannten Lehrmittel und der Theorie in die Entwicklung des Prototyps geflossen sind, haben sich in dieser ersten Evaluation als stimmig erwiesen. Die Form als Ideenfächer in einer Box kann also in der Weiterentwicklung beibehalten werden. Einige Anpassungen werden aus der Rückmeldung in der Gestaltung und dem Umfang der Ideen nötig.

7. Entwicklung der Ideensammlung

Aufgrund der im Kapitel 6.2.3. formulierten Hypothesen wurde der Prototyp zur fertigen Ideensammlung weiterentwickelt. Dieses Kapitel beschreibt die vorgenommenen Anpassungen, stellt die Ideensammlung zuerst im Allgemeinen und dann anhand von exemplarischen Beispielen vor.

7.1. Anpassungen

Layout und Präsentation

Um mehr Platz auf den Fächern für eine grössere Schrift und grössere Fotos zu bekommen, wird das Format angepasst. Dazu muss zuerst eine passende Holzbox gefunden werden. Da diese flach und breit ist, wird entschieden, das Register auf der Längsseite der Fächer anzubringen und die Fächer in die Box zu legen. Die Papierdicke der Karten wird auf 250mg und die der Register auf 300mg erhöht. Für die Bindung der Fächer werden Buchschrauben verwendet statt der im Prototyp verwendeten Musterklammern, was den Fächern ein wertigeres Aussehen verleiht.

Begleitinformationen

Die Gestaltung eines Begleitheftes soll die wichtigsten Informationen der Ausgangslage und der Motorikentwicklung enthalten, um die Bereitschaft und Motivation der Lehrpersonen durch ein vertieftes Verständnis zu erhöhen.

Inhalt

Die Karten wurden als gut verständlich beurteilt. Ausser dem Wunsch nach einer Materialliste von einer Expertin wurden keine fehlenden Informationen aufgezählt. Da einige Ideen aber bereits eine Liste mit weiteren, möglichen Materialien haben und die Expertinnen betont haben, dass für alle Ideen auch alternatives Material gefunden werden konnte, wird auf eine zusätzliche Materialliste verzichtet und die Karten werden wie im Prototyp gestaltet.

Die einzelnen Fächer werden mit zusätzlichen Ideen gefüllt und die Kategorien werden übernommen. Einzig der Name «Einfach sitzen?» wird in «Sitzen mal anders» umbenannt.

Für die Ideen, in denen Verse zum Einsatz kommen, werden eigens neue Verse gedichtet, um keine Rechte abklären zu müssen.

7.2. Vorstellen der Ideensammlung

Die Ideensammlung mit dem Titel «Übung macht den Meister!» besteht aus einer Holzbox mit folgendem Inhalt:

- **Fünf Ideenfächer** zu den Themen «Im Kreis», «Hol mal», «Übergänge», «Sitzen, mal anders» und «Rituale». Jeder Fächer gibt ganz konkrete Ideen, welche ohne viel Aufwand umgesetzt werden können. Die Ideen lassen sich aber auch einfach anpassen und in anderen Situationen bzw. mit anderem Material durchführen. Eigene Ideen sollen angeregt werden, damit möglichst viele Bewegungsimpulse in den alltäglichen Unterricht einfließen.
- **Ein Begleitheft** mit Informationen zur Entstehung der Ideensammlung, zur Motorischen Entwicklung und zum Inhalt.
- **Acht Spurenbilder** aus Hand- und Fussabdrücken in schwarz-weiß
- **Acht Bewegungsbilder** mit verschiedenen statischen Posen als Farbfoto.

Abbildung 19: Ideensammlung, eigenes Bild

Zusätzlich steht folgendes Material auch digital zur Verfügung:

- Die Spurenbilder als farbige Variante mit roten und grünen Abdrücken zur Unterscheidung von rechts und links.
- Einzelne Hand- und Fussabdrücke zum einfachen Erstellen und Ausdrucken von eigenen Spurenbildern.
- Die Fotos der acht Bewegungsbilder. So kann jedes Bild in der gewünschten Grösse angepasst und ausgedruckt werden.
- Die Bewegungsbilder im Kleinformat auf einem Blatt zum Ausdrucken, Laminieren und Zuschneiden. Verwendung z.B. beim vorgestellten Sammelspiel.

7.3. Exemplarische Vorstellung des Inhaltes

Beispiele von Ideenkarten:

| <p>Ich rolle den Ball...mit Rampe!</p> |
|--|---|--|
| <p>Das beliebte Kennenlernspiel «Ich rolle den Ball zu...» mal etwas anders. Statt den Ball einfach mit der Hand auf dem Boden loszuschicken, formen die ausgestreckten Beine eine Rampe, die auf das ausgewählte Kind zielt. Der Ball wird dann über die Beine nach unten gerollt und so zum nächsten Kind geschickt. Gar nicht so einfach!</p> | <p>Und noch eine Variation des Spiels «Ich rolle den Ball zu...». Noch schwieriger wird es, wenn das Kind mit dem Ball sich umdreht und den Ball dann zwischen den gegrätschten Beinen nach hinten rollt. Wer trifft so immer noch?</p> | <p>Beim Sammelspiel stellen sich am Anfang alle Kinder auf ihren Stuhl. Wer schon dran war setzt sich hin.
Achtung: Wer auf dem Stuhl herumzappelt, muss sich hinsetzen.
Vorteil: Man sieht immer wer noch nicht dran war. Auch wenn man einmal nicht das ganze Spiel mitverfolgen kann.</p> |
| <p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkoordination - Fusskontrolle - Balance / Haltungskontrolle - Kraft / Ausdauer / Körperspannung | <p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkoordination - Balance / Haltungskontrolle | <p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Kraft / Ausdauer / Körperspannung |

Abbildung 20: Ideenkarten aus «Übung macht den Meister», eigene Darstellung mit eigenen Bildern

Die restlichen Ideenkarten sind im Anhang 7 zu finden.

Das Begleitheft

Im Begleitheft wird die Ausgangslage, der «Mountain of Motor Development» und der Inhalt und Einsatz der Fächer beschrieben. Exemplarisch wird hier das Kapitel «Ausgangslage» abgedruckt. Das ganze Begleitheft ist im Anhang nachzulesen (vgl. Anhang 8).

Ausgangslage:

Immer wieder erzählen Kinder, dass sie am Wochenende nicht draussen waren, weil das Wetter schlecht war. Viele gehen unsicher auf unebenem Untergrund und das Beherrschen des Purzelbaums ist schon lange nicht mehr selbstverständlich im Kindergartenalter. Die Kinder scheinen sich nicht mehr so oft und vor allem nicht mehr gleich sicher zu bewegen wie früher.

Diese Entwicklung zeigt sich auf der ganzen Welt. In Australien schnitten Kinder im Jahr 2008 in einem Motoriktest um zehn bis fünfzehn Punkte schlechter ab, als die Kinder im Jahr 1981 (Tester, G., Ackland, T. R. & Houghton, L. 2014). Auch in Belgien zeigte eine Studie mit 2470 Kindern im Jahr 2008 eine signifikante Verschlechterung der motorischen Fertigkeiten im Vergleich zu 1974 (Vandroppe, B., Vandendriessche, J., Lefevre, J., Pion, J., Vaeyens, R., Matthys, S., Philippaerts, R. & Lenoir, M. 2011).

Wenn man wie Campos, Anderson, Barbu-Roth, Hubbard, Hertenstein und Wintherington (2000) davon ausgeht, dass die Motorik der Start ist, der andere Entwicklung möglich macht, dann ist klar, dass sich eine gezielte

Förderung der motorischen Fertigkeiten in vielerlei Hinsicht lohnt. Dagmar Lueger (2009) beschreibt die Motorik als Motor zur Erkundung der Welt. Erst wenn ein Kind seine Haltung und Bewegung steuern könne, sei es fähig, selbstständig die Welt zu erkunden und zu begreifen.

Es gibt viele Motoriklehrmittel für den Kindergarten. Die meisten bieten Ideen für die wöchentliche Turnstunde in der Turnhalle. Diese Ideen können nicht im Alltag weiter eingebaut werden, da die benötigten Grossgeräte im Kindergarten in der Regel nicht zur Verfügung stehen.

Mit dieser Ideensammlung soll es auch im normalen Alltag, unabhängig von Raum, Thema oder individueller Planung möglich werden, einfache motorische Förderung anzubieten. Die Kinder entdecken neue Bewegungsmuster und festigen diese um später auf vielfältige Bewegungserfahrungen zurückgreifen zu können.

Spurenbilder

Die Spurenbilder sind A4 grosse Vorlagen, welche als schwarz-weiße Version in der Box mitgeliefert werden.

Die farbigen Versionen kommen als elektronisches Zusatzmaterial und können bei Bedarf ausgedruckt werden. Die Bilder werden als Vorlage auf den Boden gelegt.

Die Kinder können die Spur zuerst auf dem Papier ausprobieren, indem sie ihre Füße (oder bei einigen Spuren auch Hände) direkt auf die Vorlage stellen. Danach führen sie die Spur selbst weiter. Die Bilder sind also sowohl praktische, wie auch visuelle Hilfestellung. Alle Spuren sind im Anhang 9 abgedruckt.

Abbildung 21: Spurenbild, eigene Darstellung

Bewegungsbilder

Für die Bewegung der Woche oder das Sammelspiel mit Bewegungen braucht es Bilder mit Bewegungen, welche nachgeahmt werden müssen. Mit den mitgelieferten Bewegungsbildern kann man sofort loslegen, falls man keine eigenen Bilder produzieren möchte.

Abbildung 22: Bewegungsbilder, eigene Bilder

Die Bewegungsbilder sind auch im Anhang 10 zu finden.

8. Evaluation der zweiten Testphase

Durch die geplante Testung in 30 bis 40 Kindergärten wäre der Aufwand einer erneuten qualitativen Befragung mit Experteninterviews für diese Arbeit gesprengt worden. Deshalb werden die Rückmeldungen aus der zweiten Testphase mit einem standardisierten Onlinefragebogen eingeholt. Dieses Kapitel beschreibt die Stichprobe, stellt den Fragebogen vor und präsentiert zuletzt die Ergebnisse der Umfrage.

8.1. Die Stichprobe

Während die Stichprobe für die Auswertung des Prototyps im persönlichen Umfeld schnell und einfach gefunden war, gestaltet sich die Suche nach testwilligen Kindergartenlehrpersonen für die zweite Testphase etwas schwieriger.

Eine erste Anfrage Anfang Juni 2021 ging an die Schulleitungen der drei grössten Schulgemeinden im Kanton mit der Bitte um Weiterleitung an die Kindergartenlehrpersonen, führte aber lediglich zu zwei Anmeldungen (vgl. Anhang 11). Es muss davon ausgegangen werden, dass die Informationen von vielen Schulleitern gar nicht weitergegeben wurden. Da die Sommerferien unaufhaltsam näher rücken und die Zeit knapp wird, soll ein Aufruf in den sozialen Medien Kindergartenlehrpersonen direkt ansprechen. Ein entsprechender Aufruf wird am Mittwoch, 28. Juli 2021 um ca. 16 Uhr bei Facebook in der Gruppe Kindergärtnerinnen Schweiz hochgeladen (vgl. Anhang 12). Nach nur 4 Stunden und 50 Minuten wird das Dokument wieder gelöscht, da sich bereits 40 Testerinnen aus der gesamten Deutschschweiz gemeldet haben. Durch weitere Anmeldungen über die folgenden zwei Tage wächst die Anzahl der Testerinnen auf 63 an. Im Wissen darum, dass diese Zahl die Möglichkeiten der Produktion übersteigt, wird entschieden, den Test in zwei verschiedenen Versionen durchzuführen. Eine Gruppe testet wie im Untersuchungsdesign geplant die Ideensammlung als fertig hergestelltes Produkt. Die andere Gruppe bekommt zwar ebenfalls alle Ideen zur Verfügung gestellt, dies aber nur als PDF per Mail. Dieses Vorgehen teilt die Stichprobe in zwei Teile und macht die Entwicklung von zwei separaten Fragebögen notwendig.

Mit diesem Vorgehen wird eine zufällige Auswahl getroffen, allerdings nur aus Personen, welche bei Facebook in der besagten Gruppe registriert sind. Die Stichprobe repräsentiert somit nicht ein verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit (Mayer, 2013). Da der Zugang zu Facebook aber lediglich für die Teilnahme an der Testung, nicht aber für den Test selbst eine Rolle spielt, wird die Stichprobe trotzdem als repräsentativ beurteilt.

8.2. Der standardisierte Fragebogen

Da die Testerinnen sich alle bereits online für die Teilnahme angemeldet haben, kann davon ausgegangen werden, dass sie auch den Fragebogen für die Rückmeldung auf diesem Weg ausfüllen können. Aus diesem Grund wird der standardisierte Fragebogen in einer Onlineversion als Messinstrument ausgewählt.

Grundsätzlich sollen mit der zweiten Befragung die gleichen Rückmeldungen zu der Motivation und dem Lehrmittel eingeholt werden, wie dies auch in den Experteninterviews der Fall war. Mayer (2013) beschreibt dies als Idealfall: «Am einfachsten ist es, Items aus bereits verwendeten und bewährten Skalen zu übernehmen. Dies ermöglicht bei Bedarf auch einen Vergleich mit den entsprechenden Untersuchungen» (Mayer, 2013, S.79). Der Leitfaden aus den Interviews kann somit als Grundlage für die Erarbeitung des Fragenkataloges dienen. Wo das Interview aber extra möglichst offene Fragen stellte, um vielfältige Antworten zu erhalten, müssen die Fragen nun viel konkreter formuliert werden um quantitativ mess- und vergleichbare Werte zu erhalten. Dazu werden von den Theoretischen Grundbegriffen, bei welchen es sich um ein hypothetisches Produkt handelt, Variablen definiert, welche den zu untersuchenden Gegenstand eingrenzen. Zuerst gilt es latente Variablen zu finden, sogenannte Dimensionen. Das sind Variablen, welche nicht konkret gemessen werden können. Aus diesem Grund werden für diese Dimensionen dann Indikatoren oder manifeste, also messbare Variablen definiert. Diese werden anschliessend zu Fragen ausformuliert und ein Messinstrument für die Erhebung der Antwortdaten wird bestimmt (ebd.). Die Herleitung der Fragen sind im Anhang 13 nachzulesen.

Scholl (2018) beschreibt einige Regeln, die beim Formulieren von Fragen beachtet werden sollen. Diese Regeln sind bewusst, so Scholl, allgemein gehalten:

Auf Beispiele wird hier im Unterschied zu anderen Lehrbüchern mit Absicht verzichtet, weil diese immer strittig wären und je nach Forschungszweck sogar unterschiedlich zu bewerten wären. Die aufgeführten Regeln sind folglich abstrakt oder allgemein formuliert und müssen bei der Fragebogenentwicklung angewendet und diskutiert werden sowie durch Pretests ausprobiert und in ihrer Umsetzung überprüft werden. (Scholl, 2018, S.152).

- **Gesprächslogik:** Jede Frage muss für die Beantwortung der Fragestellung relevant sein. Die einzelnen Fragen sollen miteinander im Zusammenhang stehen, damit eine logische Abfolge entsteht. Zudem sollen sich Fragen nicht widersprechen.
- **Fragenlogik:** Die Frage soll nur einen Aspekt ansprechen, damit der Befragte sich nicht zwischen zwei Aspekten entscheiden muss, falls seine Meinung zu den zwei Aspekten nicht übereinstimmt.

- **Antwortlogik:** Die möglichen Antworten sollen vollständig sein und sich nicht gegenseitig ausschliessen.
- **Sprachlogik:** Die Sprache sollte natürlich sein, aber keine stark umgangssprachlichen Begriffe enthalten, die vielleicht nicht von allen Befragten verstanden werden. Die Sätze sollen einfach, aber grammatikalisch korrekt sein.
- **Verständlichkeit und Präzision:** Die Verständlichkeit jeder Frage muss dem Level der befragten Gruppe entsprechen. Fachbegriffe oder Abkürzungen sind entsprechend zu wählen. Wenn möglich sollen kurze Fragen gestellt werden. Bei längeren Fragen empfiehlt es sich, Schlüsselbegriffe zu wiederholen.
- **Neutralität:** Fragen sollen wertneutral sein und Suggestivfragen sind zu vermeiden. Ebenso sollen sie nicht zu persönlich sein und niemanden blossstellen.
- **Antwortschwierigkeiten und Antwortaufwand:** Die Beantwortung soll keinen grossen zeitlichen oder kognitiven Aufwand erfordern. Bei Fragen, welche Vergangenes betreffen soll mit Erinnerungshilfen gearbeitet werden. Mehr als fünf Möglichkeiten überfordern das Gedächtnis und sollten darum entweder vermieden oder visuell unterstützt werden.

Unter Berücksichtigung der geschilderten Herleitung der Items nach Mayer (2013) sowie der vorgestellten Regeln zur Fragenbildung nach Scholl (2018), wurde ein Fragebogen mit vier Antwortkategorien erstellt (vgl. Anhang 14). Er enthält Fragen zu «Motivation und Vorerfahrungen» und zu «Layout und Handhabung». Mit den Antworten aus diesen Kategorien sollen später die Forschungsfragen beantwortet werden. Zusätzlich gibt es in der Kategorie «Allgemeine Informationen zur Klasse» Fragen zur Klassengrösse, Anzahl der fremdsprachigen Kinder oder Anstellungspensum der Testperson. Diese Daten werden erhoben, um z.B. allfällige Zusammenhänge zwischen der Motivation und der Klassengrösse aufzuzeigen. Dies als mögliche Option zur Vertiefung dieser Untersuchung. Und als Letztes gibt es die Möglichkeit, freiwillig in offenen Fragen eine ausführliche Rückmeldung zu den einzelnen Kategorien zu geben. Dazu steht ein Textfeld zur Verfügung. Diese Daten werden ebenfalls nicht zur Beantwortung der Fragen herangezogen, da die qualitative Auswertung zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Für eine Weiterentwicklung der Ideensammlung nach Abschluss dieser Arbeit können sie aber von Belang sein.

Für die Testerinnen, welche nur die PDF-Version getestet haben, wird der Fragebogen leicht angepasst, da sie keine Fragen zur Präsentation als Fächer beantworten können (vgl. Anhang 15).

Die Fragebögen werden mit dem Programm Lime Survey erstellt und in einem Pretest von vier Personen ausgefüllt. Die Rückmeldungen bestätigen die Verständlichkeit der Fragen. Für die Beantwortung wird der Link zur Umfrage per Mail verschickt und die Testerinnen haben 4 Wochen Zeit, um ihre

Antworten abzugeben. Kurz vor Beendigung der Umfrage werden alle Teilnehmer per Mail noch einmal ans Ausfüllen erinnert und die Teilnahme wird verdankt.

8.3. Präsentation der Ergebnisse

Es wurden 44 Fragebögen an Testerinnen der Ideenbox mit Fächern verschickt, davon wurden 42 ausgefüllt. 4 davon nur teilweise, so dass sich 38 vollständige und 4 unvollständige Datensätze auswerten lassen.

Von den 19 verschickten Links an die PDF-Testerinnen wurden 13 ausgefüllt und können ausgewertet werden. Die Rücklaufquote beträgt somit bei den Fächern 95.45 % und bei der PDF Version 68.42%. Insgesamt kamen 87.3% der Fragebögen zurück, 80,95% davon vollständig ausgefüllt.

Die Daten wurden als Excel Datei exportiert und zur besseren Lesbarkeit in Diagramme umgewandelt, welche hier vorgestellt und interpretiert werden. Die Umfragen der Ideenbox und der PDF Version wurden separat ausgewertet und können verglichen werden. Aus Platzgründen wird das Diagramm der Ideenbox abgebildet, die Ergebnisse der PDF Version werden nur kommentiert, ausser es handelt sich um Fragen, welche in beiden Fragebögen unterschiedlich sind.

Die folgende Präsentation fasst die Ergebnisse nach den theoretischen Begriffen zusammen, welche für die Erarbeitung der Fragestellungen verwendet wurden (vgl. Anhang 13).

Teilnahmegrund

Die Ergebnisse der beiden Umfragen zeigen hier ein vergleichbare Werte. Fast alle Testerinnen fühlten sich von einem grossen Teil der Punkte sehr angesprochen (vgl. Abbildung 23). Alltagsnahe Umsetzung und die Einfachheit im Material und der Planung scheinen grosses Interesse zu wecken. Dies lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass 95% der Testerinnen angeben, eine Verschlechterung bei einzelnen Kindern oder im Allgemeinen festzustellen (vgl. Abbildung 24). Diese Einschätzung zeigt ein Bewusstsein für Problematik und scheint zu zeigen, dass die Testerinnen auf der Suche nach Lösungen sind.

Abbildung 23: Frage A1, Holzbox, eigene Darstellung

Abbildung 24: Frage A3, Holzbox, eigene Darstellung

Vorerfahrung

Auf die Frage nach dem Stellenwert von Bewegungsförderung in ihrer bisherigen Planung geben 62% der Testerinnen an, dies bereits oft zu berücksichtigen. Weitere 31% denken zumindest immer mal wieder dran. Diese Verteilung deckt sich in etwa mit den Ergebnissen der PDF Umfrage.

Bei der Frage nach Lehrmitteln, welche sie schon ausprobiert haben zeigt sich, dass schon Vieles ausprobiert wurde. Rund 75% haben schon Lehrmittel für den Turnunterricht und für Bewegungsspiele im Kindergarten ausprobiert. Und die anderen Lehrmittelarten erreichen Werte von ca. 50%. Das zeigt, dass sich die Testerinnen schon eingehend mit der Thematik auseinandergesetzt haben und die Bereitschaft zur Umsetzung eines Lehrmittels durchaus vorhanden ist. Wenn man sich aber anschaut, wie die Lehrmittel im Alltag eingesetzt werden, zeichnet sich ein anderes Bild. Fast niemand setzt die Ideen wie in den Lehrmitteln beschrieben um. Ein Drittel der Lehrpersonen setzt nur Teile davon wie beschrieben um und die Hälfte verwendet die Ideen gar nicht mehr wie eigentlich vom Lehrmittel angedacht, sondern passt Teile davon an die eigene Planung an. Es scheint also kein Lehrmittel so konzipiert zu sein, dass es die Lehrpersonen überzeugt und sie es motiviert einsetzen (vgl. Abbildung 25).

Abbildung 25: Frage A5, Holzbox, eigene Darstellung

Motivation Neues auszuprobieren

Bei der Frage nach Faktoren, welche die Motivation steigern ein Lehrmittel auszuprobieren decken sich die Antworten in etwa mit den Motivationsgründen zur Teilnahme an diesem Test (vgl. Abbildung 23 und 26). Wieder stehen themenunabhängige Ideen, kleiner Planungsaufwand und individueller Einsatz hoch im Kurs. Dies erklärt das grosse Interesse an der Ausschreibung und bestätigt die zuvor beschriebene Annahme, dass die Testerinnen nach einer Lösung des erkannten Problems suchen. Für ein Lehrmittel, welches sie begeistert würden auf jeden Fall fast alle Befragten Material beschaffen.

Abbildung 26: Frage A7, Holzbox, eigene Darstellung

Belastung im Alltag

Eine mögliche Erklärung für die grosse Zustimmung zu einfachen und individuell anpassbaren Ideen ist die, dass den Lehrpersonen schlicht die Zeit fehlt, sich mit einem komplexeren oder aufwendigeren Inhalt zu beschäftigen (vgl. Abbildung 27). Zwar gibt die Mehrheit an, dass die zeitliche Belastung neben dem Unterrichten in den verschiedenen Bereichen schwankt und nicht dauerhaft hoch ist. Trotzdem leiden ein Drittel der Testerinnen unter konstant hoher Belastung durch gesamtschulische Aktivitäten und der Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen. Immerhin noch ein Viertel beklagt eine hohe zeitliche Belastung durch Aufträge der Schulleitung. Die Aufgaben neben dem Planen und Organisieren des Unterrichts nehmen zu und scheinen Zeit zu fressen, die sonst in die Umsetzung von Lehrmittelinhalten gesteckt werden könnte.

Abbildung 27: Frage A6, Holzbox, eigene Darstellung

Umsetzung im Kindergarten

Je nach Umfrage geben 85% bzw. 92% der Testerinnen, an, dass sie die Ideen weiterhin einsetzen werden. Dazu kommen noch ein paar Prozente, die es vielleicht weiter versuchen. Lediglich eine Person gibt an, die Ideensammlung nicht mehr weiter nutzen zu wollen. Das ist eine sehr grosse Zustimmung, vor allem wenn man die Werte mit den Antworten aus der Abbildung X vergleicht. Dort geben beim Lehrmittel für Turnlektionen, welches die höchsten Werte bekommen hat, insgesamt 44 Personen an, dass sie das Lehrmittel noch auf die eine oder andere Weise einsetzen. Es scheint also gelungen zu sein, ein Lehrmittel zusammenzustellen, welches den Testerinnen gut gefällt. Dies zeigt auch die Tatsache, dass 39 der Testerinnen die Ideensammlung generell weiterempfehlen würden. Dazu kommen noch 13, welche die Weiterempfehlung von der Person abhängig machen.

Layout und Gestaltung

Die Grösse der Ideenbox kann nur von jenen Testerinnen beurteilt werden, welche auch damit gearbeitet haben und bekommt 83% Zustimmung. 17% hätten sie gerne ein bisschen kleiner. Mit der Handhabung als Fächer sind 73% gut zurechtgekommen und 14% mussten sich eine Weile daran gewöhnen, um gut damit arbeiten zu können. Alternativ könnten sich fast die Hälfte der Testerinnen einzelne, lose Karten oder eine Spiralbindung zum Umklappen vorstellen. Am unpraktischsten fanden sie die Idee eines grossen Fächers mit allen Ideen. 25 der Befragten lehnen diese Idee ab. Auch die Präsentation an einem Ring, wie einen Schlüsselbund wurde von der Hälfte als unpraktisch beurteilt (vgl. Abbildung 28).

Abbildung 28: Frage B3, Holzbox, eigene Darstellung

Als Vorschläge von den Testerinnen wurde eine geschlossene Box genannt, damit die Karten nicht staubig würden. Ebenso wurde zweimal genannt, dass eine Karton- statt einer Holzbox ausreichend wäre. Zu den einzelnen Karten kam noch die Idee, dass die Karten kleiner im Format, dafür zum Aufklappen sein könnten.

Eine Testerin nannte als Vorschlag eine Onlineversion. Dazu wurde auch eine separate Frage gestellt. Die Antworten zeigen, dass viele Testerinnen das Material in ihren Händen halten wollen. Lediglich 5% der Testerinnen der Holzbox würden ganz auf eine App umsteigen, wenn diese zur Verfügung stehen würde. Immerhin 63% würden sie aber eventuell als Ergänzung nutzen.

Bei der Gruppe, welche die PDF Version getestet hat wurde gefragt, wie die Unterlagen genutzt worden sind. Drei Viertel geben an, dass sie alles Material ausgedruckt und in einer Box oder einem Ordner gesammelt haben. Der Rest hat die Sachen nach Bedarf ausgedruckt oder am PC gesichtet. Dies kann damit zu tun haben, dass die Ideen nicht für den elektronischen Gebrauch gestaltet wurden. Darum wurde auch nachgefragt, wie die Nutzung einer überarbeiteten, extra für den Gebrauch am Handy oder PC angepassten Version eingeschätzt würde. Auch hier geben die Hälfte der Befragten an, sie würden eine App nicht nutzen. Hier wäre es interessant, die Antworten mit den Angaben zur bisherigen Berufserfahrung zu vergleichen um herauszufinden, ob die Zustimmung zu einer papierlosen App bei den Testerinnen mit erst kurzer Berufserfahrung und daher tendenziell jüngerem Alter höher ist als bei den Testerinnen, welche den Umgang mit Handy und Apps erst im höheren Alter gelernt haben. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass eine App statt einer Box auf keine grosse Zustimmung stösst, sie als Ergänzung aber durchaus genutzt würde.

Inhalt

Die Ideen werden bewusst nur kurz und knapp beschrieben. Dies stösst bei rund 90% der Befragten auf Zustimmung. Es sei alles erwähnt, was man wissen müsse. Ebenfalls beurteilen 90% die Ideen als teilweise bekannt, was aber nicht als störend, sondern als willkommene Erinnerung aufgefasst wird. Bei der Angabe, wie oft die einzelnen Fächer eingesetzt wurden, zeigen sich aber deutliche Unterschiede (vgl. Abbildung 29).

Abbildung 29: Frage B7, Holzbox, eigene Darstellung

Zwar haben die Hälfte der Testerinnen alle Fächer gelegentlich ausprobiert. Oft eingesetzt wurden aber nur «Im Kreis» und «Übergänge». Diese zwei Fächer sind bei fast allen Testerinnen mindestens gelegentlich zum Einsatz gekommen. Die anderen Fächer wurden von rund einem Viertel fast nie bis gar nicht eingesetzt und scheinen mit ihrem Inhalt nicht gleich zu überzeugen.

Um herauszufinden, was zum bevorzugten Einsatz von einzelnen Fächern führt, mussten die Testerinnen verschiedene Faktoren beurteilen. Zuerst, wie diese dazu beigetragen haben, dass sie Fächer vermehrt eingesetzt haben. In einer zweiten Frage wurden die Faktoren umformuliert. Aus «War einfach einzusetzen» wurde «war zu umständlich» oder aus «Material war vorhanden» wurde «Material war nicht vorhanden». Diesmal mussten die Testerinnen einschätzen, wie diese Faktoren dazu beigetragen haben, dass sie die Fächer nicht eingesetzt haben. Die Antworten der ersten Frage liefern klare Tendenzen, was zur Umsetzung beiträgt. Die Ideen müssen interessieren und einfach umzusetzen sein. Aber auch die anderen Faktoren erhalten über die Hälfte an Zustimmung. Somit ist auch eine Anpassung an die eigene Planung, das Vorhandensein des Materials und die Begeisterung der Kinder wichtig, damit Ideen umgesetzt werden (vgl. Abbildung 30).

Die Antworten nach den Gründen für das Nichteinsetzen bestätigen diese Tendenzen. Zwar verschieben sich die Zahlen leicht, da der Fokus nun anders gesetzt wird. Aber generell zeigt sich das Bild der

ersten Frage, einfach in umgekehrter Form. Was vorher ein Grund für die Umsetzung war, ist jetzt kein Grund für das Nichteinsetzen (vgl. Abbildung 31).

Diese Umfrage kann also keine Gründe herausfinden, warum die einzelnen Fächer nicht eingesetzt wurden. In einer Einzelnennung wird von einer Testerin in den offenen Fragen am Ende des Fragebogens angegeben, dass ihr der Zeitfaktor gefehlt habe. Die Dauer des Tests sei zwischen den Sommer und Herbstferien sehr kurz gewesen. Ob dies auch für die anderen ein Grund war, bleibt aber offen.

Abbildung 30: Frage B8, Holzbox, eigene Darstellung

Abbildung 31: Frage B9, Holzbox, eigene Darstellung

Diese Ideen würden sich die Testerinnen noch zusätzlich wünschen:

Draussen-Pause, ruhige Bewegungsspiele für Wartezeiten, bewegte Singspiele, rhythmische Sprüche, bewegte Sammelspiele, Ideen zu Fein- und Graphomotorik, «Versuch's mal», bewegte Sprachanlässe, Ideensammlungen für ein bestimmtes Material, Ideen zur Mundmotorik, Parcoursvorschläge, selbständige Bewegungspausen für einzelne Kinder oder eine Sammlung von Bewegungsspielen.

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten: Viele der Testerinnen haben auch schon vor dem Test darauf geachtet, die Motorik zu fördern. Dies zeigen die hohen Nennungen bei den bereits ausprobierten Lehrmitteln. Aber offenbar erfüllen die Lehrmittel auf dem Markt nur teilweise die Wünsche der Befragten, denn sie setzen oft nur Teile davon wie im Lehrmittel beschrieben um. Die Ideensammlung «Übung macht den Meister» wird dagegen sehr positiv beurteilt. 80 bis 90% der Testerinnen sind mit der Grösse, der Art der Präsentation und dem Inhalt zufrieden und werden die Ideen weiter selbst einsetzen oder weiterempfehlen.

Die Antwortgrafiken zu allen Fragen der beiden Umfragen sind im Anhang zu finden (vgl. Anhang 16 und 17).

9. Evaluation und Diskussion

In diesem Kapitel werden die in der Einleitung formulierten Fragestellungen beantwortet. Zudem wird das Untersuchungsdesign und die verwendeten Methoden kritisch beurteilt.

9.1. Beantwortung der Fragestellungen

Diese Arbeit hat das Ziel, folgende in der Einleitung formulierte Fragestellung zu beantworten:

Wie muss eine Ideensammlung zur Förderung der motorischen Grundfertigkeiten im Kindergarten gestaltet sein, damit sie von den Lehrpersonen motiviert eingesetzt wird?

Dazu sollen zuerst die beiden Unterfragen beantwortet werden, um anschliessend mit den Erkenntnissen daraus eine Antwort auf die Forschungsfrage zu formulieren.

9.1.1. Beantwortung der Unterfragen

Was sind die Vor- und Nachteile der bereits publizierten Motorik-Förderprogramme für den Kindergarten?

Um diese Unterfrage zu beantworten werden zum einen die Erkenntnisse aus dem Vergleich der Lehrmittel in Kapitel 4. Lehrmittel zur Motorikförderung herangezogen und zum anderen Antworten aus der Befragung mittels Onlinefragebogen auf Vor- und Nachteile hin interpretiert

Tabelle 10: Zusammenfassung Vor- und Nachteile, eigene Darstellung

Das passt gut für die Umsetzung im Kindergarten	Das erschwert die Umsetzung im Kindergarten
<ul style="list-style-type: none">- Herausnehmbare Karten als Gedankenstütze- Klare Gliederung nach Material oder Förderbereich- Varianten und Niveaustufen, zur Anpassung des Schwierigkeitsgrades- Einfache Einzelaufgaben- Aufgaben für die ganze Klasse- Kurze Spiele oder Ideen- Einsatz von Alltagsmaterial- Übungen ohne Material	<ul style="list-style-type: none">- Schwierige und aufwändige Einzelaufgaben- Einsatz von zu viel Material- Wenn Material angeschafft werden muss- Einsatz von Turnhallenmaterial- Nur Stundenbilder, keine einzelnen Ideen- Grosser Platzbedarf

Diese Zusammenfassung aus dem Kapitel 4.2. Vor- und Nachteile bei der Umsetzung im Kindergarten listet die von der Autorin zusammengetragenen Faktoren auf, welche für den Kindergarten geeignet bzw. ungeeignet erscheinen. Durch die Berücksichtigung dieser Faktoren bei der Erarbeitung des Prototyps und der daraus entwickelten Ideensammlung, können einzelne Punkte nun nicht nur subjektiv durch die Autorin, sondern durch die Rückmeldung der Testerinnen auch objektiv betrachtet werden:

Herausnehmbare Karten wurden auch von den Testerinnen als mögliche Form der Präsentation positiv beurteilt (vgl. Abbildung 28).

Die Testerinnen geben an, dass ihre Motivation zur Umsetzung positiv beeinflusst wird, wenn sie sich Ideen selbst zusammenstellen können und diese keine grosse Vorarbeit benötigen (vgl. Abbildung 26). Einfache Einzelaufgaben, die Möglichkeit zur Anpassung des Schwierigkeitsgrades und der Einsatz von vorhandenem Alltags- bzw. keinem Material erfüllt diese Wünsche. Alle in der Tabelle aufgeführten Nachteile entsprechen diesen Wünschen hingegen nicht.

Dazu kommt die zeitliche Belastung mit zusätzlichen Aufgaben durch die Schulleitung, aus Weiterbildungen oder Arbeits- und Projektgruppen (vgl. Abbildung 27). Diese Belastung variiert zwar, lässt aber trotzdem darauf schliessen, dass die Umsetzung von aufwändigen Aufgaben und die Beschaffung von Material nicht gut zum Alltag der Lehrpersonen passt.

Aus den hier genannten Gründen kann davon ausgegangen werden, dass die gesammelten Vor- und Nachteile in der zusammenfassenden Tabelle nicht nur die Sicht der Autorin widerspiegelt, sondern die Meinung von vielen Kindergartenlehrpersonen wiedergibt. Somit ist die erste Unterfrage nach den Vor- und Nachteilen der bereits auf dem Markt erhältlichen Lehrmitteln zur Motorikförderung beantwortet.

Was steigert die Bereitschaft und Motivation der Kindergartenlehrpersonen, die motorischen Grundfertigkeiten im Kindergarten gezielt zu fördern?

Ganz allgemein wurden die Testerinnen gefragt, was ihre Motivation positiv beeinflusst, ein neues Lehrmittel auszuprobieren (vgl. Abbildung 26). Auch hier sind die einfache und individuelle Handhabung der Ideen sowie ein kleiner Aufwand wieder die Topantworten. Darüber hinaus wird aber von rund drei Viertel der Befragten als wichtig erachtet, dass das Schwerpunktthema des Lehrmittels zu den Bedürfnissen der Klasse passt. Und fast ebenso viele Testerinnen sagen auch, dass die Gestaltung einen grossen Einfluss auf ihre Motivation hat, wobei dies sehr vom Geschmack der Lehrperson abhängt und eine Gestaltung die allen gefällt nicht möglich sein wird. Die Hälfte der Befragten vertraut auf Empfehlungen von Kolleginnen und Kollegen.

Um die Bereitschaft und Motivation zu steigern würde das heissen, dass die Lehrpersonen über die Entwicklung der Motorik Bescheid wissen und Defizite in dieser Entwicklung erkennen müssen. Wenn diese Defizite bei einer Mehrheit der Kinder festgestellt werden, erfüllt dies den Faktor, dass ein Lehrmittel zu den Bedürfnissen der Klasse passen muss. Mit der Kenntnis über die Wichtigkeit der Motorik als Motor für die Entwicklung und einem Verständnis für die Zusammenhänge zu anderen Entwicklungsbereichen ist die Bereitschaft und Motivation für die Förderung der motorischen Grundfertigkeiten in der Klasse vielleicht schon bei einzelnen motorisch auffälligen Kindern gegeben. Dies

im Wissen darum, dass auch die anderen Kinder, die in ihrer Motorik nicht auffallen, ihre Fertigkeiten stetig trainieren und weiterentwickeln können.

Es braucht also verschiedene Faktoren, um die Bereitschaft und Motivation der Lehrpersonen zu steigern. Als erstes muss bei der Lehrperson selbe die Erkenntnis reifen, dass es diese Förderung braucht. Nur wenn sie den Sinn dahinter sieht, wird sie es auch für wichtig erachten, diese Förderung anzubieten.

Wenn diese Erkenntnis gereift und der Entscheid gefällt ist, dass es Förderung braucht, wird sich die Lehrperson auf die Suche nach einem Lehrmittel machen. Da fällt der Blick sicherlich zuerst auf Lehrmittel, welche von der Gestaltung her persönlich ansprechen. Diese müssen aber auch im Aufbau überzeugen, sonst wird dies nicht reichen, die Lehrperson zur Beschaffung und Umsetzung zu motivieren. Darum spielen auch hier die identifizierten Vorteile eines Motorik-Lehrmittels für den Kindergarten eine Rolle. Zudem steigt die Motivation durch eine Empfehlung einer anderen Lehrperson.

9.1.2. Beantwortung der Forschungsfrage

Wie muss eine Ideensammlung zur Förderung der motorischen Grundfertigkeiten im Kindergarten gestaltet sein, damit sie von den Lehrpersonen motiviert eingesetzt wird?

Aus der Beantwortung der Unterfragen ist abzuleiten, dass der Aufbau und die Gestaltung des Lehrmittels zwar sehr wichtig sind, das beste Lehrmittel zur Förderung der Motorik aber nicht eingesetzt wird, wenn das Verständnis für eine Notwendigkeit ebendieser Förderung fehlt. Dieses Verständnis und das daraus entstehende Bedürfnis nach Förderung kann durch ein Lehrmittel nur indirekt gefördert werden, z.B. durch die Empfehlung einer Lehrperson, welche das Lehrmittel bereits einsetzt und davon begeistert ist.

Es wird für die weitere Beantwortung der Forschungsfrage also davon ausgegangen, dass die Lehrkraft sich der Notwendigkeit der Förderung der motorischen Grundkompetenzen bewusst ist und sie sich dazu entschieden hat, ein Lehrmittel einzusetzen. Durch die Entwicklung und Anpassung der Ideensammlung «Übung macht den Meister» mit der anschliessenden Auswertung der erhobenen Daten wurden verschiedene Faktoren als motivationssteigernd identifiziert. Diese werden hier zusammengefasst um das ideale Lehrmittel zu skizzieren:

Starke Individualisierung

Die Ideen sollen einzeln und unabhängig voneinander verwendet werden können. So können sie für die gezielte Förderung einzelner Kinder oder für die ganze Klasse verwendet und in beliebiger Reihenfolge den Bedürfnissen angepasst werden. Auch sollen sie themenunabhängig sein, damit sie in die individuelle Planung der Lehrperson passen. Durch die Auflistung von verschiedenem Material, welches für die Idee verwendet werden kann ist mit der Anpassung an die eigenen Vorlieben und das zur Verfügung stehende Material eine weitere Möglichkeit zur Individualisierung gegeben.

Kleiner Aufwand, grosser Ertrag

Die Ergebnisse zeigen, dass die Lehrpersonen Ideen wünschen, welche sie sofort und ohne grosse Vorarbeit einsetzen können. Dies bedingt, dass die einzelnen Ideen kurz und verständlich notiert werden. Ein Foto von der Umsetzung hilft Lehrpersonen sich die Durchführung vorzustellen und den damit verbundenen Aufwand schnell abzuschätzen. Zudem spart man durch die bildliche Darstellung an Text und hat somit mehr Platz, um allfällige Varianten oder Hinweise zu notieren.

Die Ideen müssen aber nicht nur knapp notiert sein, sondern auch in ihrer Umsetzung nicht zu viel Zeit verschlingen. Idealerweise werden Situationen und Abläufe im Alltag mit Bewegung angereichert. Auf diese Weise werden bereits vorhandene Gelegenheiten besser genutzt.

Verfügbares Material

Obwohl viele der befragten Lehrpersonen bereit wären, für ein sie begeisterndes Lehrmittel auch Material anzuschaffen und das fehlende Material nicht als Grund für das Nichtausprobieren gewisser Fächer angegeben wurde, zeigt sich, dass die Verfügbarkeit des Materials für die tägliche Umsetzung der Ideen relevant ist. Auf den Einsatz von Turnhallenmaterial ist zu verzichten, denn dies ist in den Kindergärten nicht vorhanden. Auch eignen sich Ideen, bei welchen das Material an die Verfügbarkeit in den einzelnen Kindergärten angepasst werden kann.

Für diese Arbeit heisst das, dass durch die zahlreichen und überwiegend positiven Rückmeldungen auf die getestete Ideensammlung im Vergleich zu den bisher ausprobierten Lehrmitteln, welche bereits auf dem Markt sind, gesagt werden kann, dass mit «Übung macht den Meister» ein Lehrmittel zur Förderung der motorischen Grundfertigkeiten entwickelt wurde, welches von Lehrpersonen motiviert eingesetzt wird. Es erfüllt den Wunsch nach individuellen Ideen, Themenunabhängigkeit, kleinem Zeitaufwand und dem Einsatz von vorhandenem Material. Wenn das Umdenken bei einer Lehrperson bereits stattgefunden hat und sie Bewegungsförderung nicht nur im Turnen anbieten möchte, ist «Übung macht der Meister» eine ideale Möglichkeit dazu.

9.2. Kritische Beurteilung des Untersuchungsdesigns

Im folgenden Abschnitt wird der Aufbau der Arbeit, aber auch die gewählten Methoden kritisch hinterfragt. Es werden aufgetretene Probleme, aber auch unvorhersehbare Wendungen und die daraus resultierenden Anpassungen am Untersuchungsdesign, sowie deren Auswirkungen auf die ganze Arbeit beschrieben.

9.2.1. Der Untersuchungsaufbau

Der Aufbau der Untersuchung wird rückblickend für die Beantwortung der Fragestellungen als sinnvoll und gewinnbringend beurteilt. Die Entwicklung konnte aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse aus Theorien und bestehenden Lehrmitteln erstellt werden und durch die Experteninterviews konnte das Produkt aus den in der Umsetzung gewonnenen Erkenntnissen weiterentwickelt werden. Dies erlaubte einen Einbezug der Praxis, oder der Wirklichkeit, wie Mayer (2013) es beschreibt. Durch die anschliessende Testung mit einer grösseren Stichprobe konnten die aufgrund der Expertenmeinungen formulierten Hypothesen überprüft werden. Dies führte wie anfangs geplant zu den, für die Beantwortung wichtigen Erkenntnissen.

Der Zeitplan hat sich aber als sehr ambitioniert herausgestellt und es kam aufgrund der an die Unterrichtswochen gebundenen Testphasen zu einigen sehr arbeitsintensiven Wochen im April und August, da sowohl der Prototyp wie auch die Ideensammlung termingerecht hergestellt und verschickt werden mussten. Erschwerend kam bei der zweiten Entwicklungsphase die grosse Menge dazu. Diese Arbeitsschritte haben sich als deutlich zeitintensiver als geplant herausgestellt. Auch die Beschaffung der Holzkisten in der richtigen Grösse stellten die Autorin vor ein Problem. Es gab Liefer-schwierigkeiten beim ersten ausgewählten Produkt und so mussten kurzfristige Änderungen vorgenommen werden. Die Karten mussten an die Grösse der Kiste angepasst werden und konnten darum erst nach definitiver Entscheidung für eine Holzkiste produziert werden.

Für die Durchführung der Arbeit in einem Kalenderjahr war dies mit der Durchführung von zwei separaten Testungen leider nicht anders zu planen. Für ein neues Projekt mit dem gleichen Aufbau würde die Durchführungsdauer auf eineinhalb bis zwei Jahre erhöht. Dies würde es erlauben, die zweite Testphase über die kritische Anfangszeit im Kindergarten hinaus zu verlängern und den Teste-rinnen mehr Zeit für die Umsetzung zu geben.

9.2.2. Die Forschungsmethoden

Qualitative Befragung mittels Experteninterview

Die Experteninterviews haben wertvolle Daten geliefert und sich als gute Wahl herausgestellt. Durch die Absage einer Expertin wurde die Stichprobe allerdings mit nur noch drei Expertinnen sehr klein.

Da die Teilnahme an den Interviews das Testen des Prototyps voraussetzte, konnte niemand nachnominiert werden. Für eine weitere Untersuchung wäre hier zu überlegen, ob generell mehr Experten ausgewählt werden, damit ein Ausfall nicht ins Gewicht fällt oder ob ein bis zwei zusätzliche Expertinnen das Produkt testen und bei Bedarf dann auch interviewt werden könnten.

Bei den Interviews selbst hat sich der Leitfaden zwar als hilfreiche Gedankenstütze herausgestellt, um keine relevanten Punkte zu vergessen. Die fehlende Erfahrung der Autorin in der Durchführung von Interviews zeigte sich aber bei der Auswertung vor allem darin, dass sie selbst sehr viel gesprochen hat. Es ist ein angeregter Austausch entstanden, der viele wertvolle Daten lieferte, teilweise aber wurden nicht alle Fragen auch von allen Expertinnen beantwortet. Bei der sehr kleinen Stichprobe sicher nicht ideal. Durch einen besseren Überblick und eine bessere Lenkung des Gespräches, könnte dies verbessert werden.

Quantitative Befragung mittels standardisiertem Onlinefragebogen

Auch hier wird die Methodenauswahl an sich rückblickend als gut gewählt und gewinnbringend eingeschätzt. In der Umsetzung haben sich aber einige Schwierigkeiten gezeigt.

Die Suche nach Testerinnen gestaltete sich wie in Kapitel 8.1. beschrieben schwierig und die weitere Planung verzögerte sich dadurch. Es wurde aber mit dem schnellen Erfolg auf Facebook eine neue Möglichkeit gefunden, wie viele Gleichgesinnte innert kürzester Zeit gefunden werden können. Dies ist nicht nur für diese Untersuchung eine grosse Hilfe gewesen, sondern muss auch für die Zukunft im Hinterkopf behalten werden. Durch die sozialen Medien eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Natürlich immer im Wissen, dass man nicht die Grundgesamtheit der Lehrpersonen, sondern nur diejenigen mit einer Mitgliedschaft in der ausgewählten Facebook Gruppe erreicht.

Die Herleitung und Formulierung der Fragen hat viel Zeit gekostet, da der Autorin auch hier die Erfahrung fehlt. Es wurde versucht, die Fragen so zu stellen, dass die Auswertung möglichst schlank blieb. Dazu wurde oft nur eine dreiteilige Antwortskala angeboten. «Trifft zu», «trifft teilweise zu» oder «trifft nicht zu». Dies hat sich bewährt, denn so können klare Tendenzen abgelesen werden.

Da das erste Mal mit dem Programm Lime Survey gearbeitet wurde, frass die Erstellung des Fragebogens noch einmal viel Zeit. Funktionen mussten gesucht und getestet werden, ein Zeitfaktor, der mit jeder weiteren Untersuchung abnehmen wird, weil die Erfahrung mit dem Programm wächst. Eine Weiterverarbeitung der Daten mit einem Auswertungsprogramm war von der Zeit her nicht mehr möglich. Darum wurden die Ergebnisse in Diagrammen von Hand ausgewertet und interpretiert. Dieses Vorgehen führte zum Ziel und wird für die vorliegende Untersuchung daher als genügend beurteilt.

10. Fazit und Ausblick

Als Abschluss werden in diesem letzten Kapitel die Erkenntnisse und Antworten dieser Untersuchung mit der in der Einleitung formulierten Ausgangslage und den beschriebenen theoretischen Grundlagen verglichen. Daraus wird das Fazit für diese Untersuchung formuliert sowie Schlüsse für die weitere Forschung gezogen. Zum Schluss wird vorgestellt, wie die Ideensammlung aufgrund der zweiten Evaluation noch weiter optimiert und angepasst werden könnte.

In der Einleitung dieser Arbeit wird geschildert, dass es sich bei der Abnahme der motorischen Kompetenzen der Kinder im Vergleich zu früher um ein weltweites Phänomen zu handeln scheint. Studien aus verschiedenen Ländern untersuchten und bestätigten diese Tatsache. Die Forderung nach Konsequenzen, zum Beispiel von den australischen Forschern Vanderope et al. (2009) ist verständlich und nachvollziehbar. Nur wenn sich etwas ändert, kann diese Verschlechterung gestoppt werden. Die Wissenschaft hat bis jetzt aber keine Antwort darauf, wie diese Konsequenzen im Alltag konkret aussehen könnten.

Ein Grund dafür ist sicher, dass die im Kapitel 3.2. beschriebenen möglichen Ursachen vor allem im familiären Umfeld und in Umweltfaktoren anzusiedeln sind. Anja Voss (2020) macht die Verstädterung und das massiv steigende Verkehrsaufkommen dafür verantwortlich, dass Kinder weniger draussen spielen. Daneben nennt sie die Familie als erste Instanz der Bewegungssozialisation. Die Eltern geben ihr eigenes Bewegungsverhalten an die Kinder weiter. Morley et al. (2015) beschreiben in ihrer Studie einen Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status und der Entwicklung der Motorik. Auch die elterliche Responsivität, vorhandenes Lernmaterial und das emotionale Klima in der Familie (Ferreira et al., 2018), oder das immer energiereichere Essen (Photiou et al., 2008) wird als möglicher Einflussfaktor identifiziert. All diese Faktoren können nur mit sehr individuellen Massnahmen für die einzelnen Familien verändert werden.

Der Ansatz der Autorin, dem Problem mit mehr Förderangeboten entgegenzuwirken zeigt sich daher als sinnvolle Lösung. Viele dieser Faktoren führen dazu, dass weniger Bewegungserfahrungen gemacht werden im familiären Umfeld. Durch das Angebot dieser Erfahrungen im Kindergarten können die Kinder gewisse Defizite aufholen und ihre motorischen Grundfertigkeiten trainieren. Es muss also darum gehen, die motorischen Grundfertigkeiten zu trainieren und auszubauen. Clark und Metcalfe (2002) beschreiben die Phase der Grundbewegungsmuster in ihren Erklärungen zum Mountain of Motor Development sehr schön als Basislager. Ein Umdenken der Lehrpersonen von der gezielten Förderung einzelner, spezieller Bewegungen im wöchentlichen Turnunterricht, hin zu vielen täglichen Angeboten muss stattfinden.

Die in kürzester Zeit eingegangenen, zahlreichen Anmeldungen zur Testung der Ideensammlung zeigt, dass viele Lehrpersonen dieses Bewusstsein bereits haben und bereit sind etwas zu ändern. Die Auswertung der Antworten zeigt aber auch, dass es offenbar schwierig ist, dies mit einem einzigen Lehrmittel zu tun. Viele geben an, dass sie verschiedene Lehrmittel zwar ausprobiert haben, diese aber nur teilweise nach Vorgabe umsetzen bzw. Teile davon abwandeln. Durch die Entwicklung einer Ideensammlung mit einzelnen, themenunabhängigen Ideen welche im Alltag und nicht in der Turnhalle umgesetzt werden ist es gelungen, hier eine Hilfestellung zu geben. Die positiven Rückmeldungen aus beiden Testungen lassen darauf schliessen, dass mit «Übung macht den Meister» eine Möglichkeit gefunden wurde, wie Ideen zur Förderung von motorischen Grundfertigkeiten für den Kindergarten präsentiert werden können. Die fast durchgehende Rückmeldung, dass die Ideen auch weiterhin eingesetzt werden, stimmt zuversichtlich, dass die Kinder mit Defiziten in der Entwicklung der Motorik in den Kindergärten bald die nötige Unterstützung bekommen, wie dies bei Auffälligkeiten in der Sprach- oder Kognitionsentwicklung schon lange der Fall ist.

Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass immer mehr Lehrpersonen sich von der Begeisterung, die in dieser Arbeit bei den Testerinnen spürbar war, anstecken lassen und ebenfalls mehr Bewegungs-ideen im Alltag anbieten. Wenn das Angebot in den Kindergärten sich dahingehend verändert, dass Kinder, welche aus den verschiedensten Gründen Zuhause gewisse Bewegungserfahrungen nicht machen können, diese im täglichen Unterrichtsalltag nachholen, werden zukünftige Studien hoffentlich zeigen, dass sich die Verschlechterung der motorischen Kompetenzen aufhalten lässt.

10.1. Weiterentwicklung der Ideensammlung

Dass rund 90% der Testerinnen angeben, die Ideen weiter zu verwenden und auch anderen Lehrpersonen weiterzuempfehlen zeigt, dass die Ideensammlung bereits gut funktioniert und die Wünsche und Erwartungen der Lehrpersonen offenbar erfüllt werden. Trotzdem ergeben sich auch aus der zweiten Befragung einige Erkenntnisse, wie das Lehrmittel noch optimiert werden könnte. Im Rahmen eines Ausblicks wird darum hier beschrieben, wo die weitere Reise von «Übung macht den Meister» hingehen könnte. Diese Anpassungen werden aber nicht mehr im Rahmen dieser Arbeit vorgenommen.

Um die Ideen noch unabhängiger zu präsentieren, sollen sie nicht mehr thematisch zusammengefasst, sondern als einzelne Karten in einer Kartonbox mit abnehmbarem Deckel präsentiert werden. Die Box kann dann sowohl offen mit sichtbarem Register, wie auch geschlossen aufgestellt werden. Einzelne Karten machen es der Lehrperson möglich, eine eigene Ordnung herzustellen oder die Ideen einfach mit anderen in der Klasse tätigen Lehrpersonen auszutauschen.

Die vielen von den Testerinnen vorgeschlagenen Kategorien, um welche die Sammlung erweitert werden könnte zeigen, dass noch viel Potential für Erweiterung der Sammlung besteht. Es muss nicht eine in sich abgeschlossene Ideensammlung entstehen, sondern die Kategorien könnten laufend erweitert werden. Die Möglichkeit, Kartensets einzeln zu beziehen würde eine weitere Individualisierung bedeuten. Jede Lehrperson bezieht nur noch die Themen, die sie auch interessieren. Dies führt zu einer noch höheren Akzeptanz des Inhaltes und damit zu einer noch besseren Motivation die Ideen auch wirklich umzusetzen.

Die Möglichkeit einer App zum Lehrmittel wird für den Moment auf Eis gelegt. Es fehlen der Autorin die technischen Möglichkeiten, um dies selbst zu realisieren und die Rückmeldungen zeigen, dass die App eher in Ergänzung zum Lehrmittel genutzt würde. Somit besteht da keine grosse Eile. Die Möglichkeit, Ideen aber elektronisch anzubieten wird nicht ganz verworfen. Sie kann jederzeit wieder aufgenommen und weiterverfolgt werden, wenn sich ein grösseres Interesse dafür zeigt.

Diese Änderungen bringen hoffentlich noch viel mehr Lehrpersonen dazu, die motorischen Grundfertigkeiten im Kindergarten motiviert und mit viel Freude zu fördern.

11. Verzeichnisse

11.1. Literaturverzeichnis

- Bierögel, S. (2014). *Sternstunden Turnen mit Alltagsmaterialien & Kleingeräten*. Münster: Ökotopia.
- Bläsius, J. (2020). *Motorik fördern mit Aktionstabletts*. Freiburg i.B.: Herder.
- Bös, K. (2003). Motorische Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen: *Erster Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht*, 1-23.
- Bundeministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2016). *Zukunftsreport Familie 2030*. Verfügbar unter <https://www.bmfsfj.de/resource/blob/111074/6b3a8f95d3ee2f671c80ab910ca58aaa/zukunftsreport-familie-2030-prognos-data.pdf>
- Campos, J. J., Anderson, D. I., Barbu-Roth, M. A., Hubbard, E. M., Hertenstein M. J. & Witherington D. (2000). Travel broadens the Mind: *Infancy*, 1, 149-219.
- Clark, J.E. & Metcalfe J.S. (2002). The Mountain of Motor Development : A Metaphor. In Clark J.E. & Humpfrey, J. (Hrsg.), *Motor development : Research and reviews*, Vol.2, S. 163-190.
- Csellich-Ruso, R. (2009). *Praxis Buch, Bewegung in Kindergarten und Früherziehung*. Schaffhausen: Schubi Lernmedien AG.
- Donnelly, J.E., Hillman, C.H., Castelli, D., Etnier, J., Lee, S., Tomporowski, P., Lambourne, K. & Szabo-Reed, A.N. (2016). Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A systematic Review: *Medicine & Science in Sport & Exercise*, S.1197-1222.
- Engel, A. & Hehemann, C. (2018). *Fördern erleichtern mit Ritualen, 77 Spiele, Rhythmen und Lieder fördern täglich mit Spass und Freude individuell Motorik und Sprache* (8.Aufl.). Offenburg: Mildenberger.
- Ferreira, L., Godinez, I., Gabbard, C., Vieira J.L.L. & Caçola, P. (2018). Motor development in school-aged children is associated with the home environment including socioeconomic status : *Child Care Health Dev.*, 44, 801-806.
- Fichtner, M., Lambrecht, M., Meyer, P., Schaarschmidt, K., Sommerfeld, S. & Redaktion Entdeckungskiste (2017). *Hosentaschenspiele Bewegen*. Freiburg i.B.: Herder.
- Flick, U. (1995) *Handbuch qualitative Sozialforschung: Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.

- Fuss, S. & Karbach, U. (2019). *Grundlagen der Transkription*. Opladen & Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Goddard Blythe, S. (2021). *Neuromotorische Schulreife, Testen und fördern mit der INPP-Methode* (3. Korrigierte und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe.
- Holoch, C. (2021). *Schildi Schildkröte greift zu – Die besten Übungen aus Yoga und Kinesiologie für die Motorik*. Stuttgart: Klett-Kita.
- Blue Ocean Entertainment AG, Egmont Ehapa Media GmbH, Gruner + Jahr, Panini Verlags GmbH, SPIEGEL Verlag, ZEIT-Verlag (2017). *Kinder-Medien-Studie 2017*. Verfügbar unter https://www.kinder-medien-studie.de/wp-content/uploads/2017/08/KMS_Pra%CC%88sentation_PK_Final_Handout.pdf
- Krenn, M. (2016). *Die Entwicklung von Kognition und Motorik im Vorschulalter*. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.
- Link, F. & Ruppert-Guglhör, I. (2018). Sprache durch und in Bewegung fördern – die Bedeutung der Bewegung für das (Sprach-)Lernen: *Praxis Sprache*, 4/2018, S. 235-241.
- Lueger, D. (2009). *Beobachtung leicht gemacht* (2. Aufl.). Berlin-Düsseldorf-Mannheim: Cornelsen.
- Madeira Firmino, N., Menke, R., Rudolph, B. & Zimmer, R. (2014). « Bewegte Sprache » im Kindergarten : Überprüfung der Effektivität einer alltagsorientierten Sprachförderung: *Forschung Sprache*, 1/2014, S. 34-47.
- Mayer, H.O. (2013). *Interview und schriftliche Befragung, Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung* (6.Auflage). München: Oldenbourg.
- Morley, D., Till, K., Ogilvie, P. & Turner, G. (2015). Influences of gender and socioeconomic status on the motor proficiency of children in the UK: *Human Movement Science*, 44, 150-156.
- Murray, G. K., Veijola, J., Moilanen, K., Miettunen, J., Giahn, D. C., Cannon, T. D. et al. (2006). Infant motor development is associated with adult cognitive categorisation in a longitudinal birth cohort study : *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47, 25-29.
- Mühlfeld, C. u.a. (1981). Auswertungsprobleme offener Interviews : *Soziale Welt*, Jg 32, 325-352.
- Müller, M. (2017). *Mein 10-Minuten-Motorik-Training, Aufgaben zur Förderung der Motorik*. Kerpen: Kohl.
- Pfluger-Jakob, M. (n.d.). *Wahrnehmungsstörungen bei Kindern – Hinweise und Beobachtungshilfen*. Freiburg i.B.: Herder.

- Photiou, A., Anning, JH., Mészáros, J., Vaida, I., Mészáros, Z., Sziva, A., Prókai, A. & Ng, N. (2008). Life-style, Body Composition, and Physical Fitness Changes in Hungarian School Boys (1975-2005): *Research Quarterly for Exercise and Sport*, Vol. 79, 166-173.
- Pichler, S. (2021). *Motorik, 30 Bildkarten für Kinder*. Igling: Edition Michael Fischer.
- Reuter, M. (2009). *Hampelmann, Purzelbaum & Co*. Donauwörth: Auer.
- Ritter, K. (2018). *Neuromotorisch fit, Kindernöte: Verblüffend einfache Hilfen aus der osteopathischen Praxis*. Stuttgart: TRIAS.
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (4.Aufl.). Konstanz und München: UVK Verlagsgesellschaft.
- Seeger, D., Bracht, J., Bohn, Ch. & Holodysli M. (2020). *Motorik-Kiste, Spielerisch Kompetenzen fördern in der KITA*. Freiburg i.B.: Herder.
- Stachelhaus, A. (2005). *ÜPS! Übungsprogramme für den Psychomotorisch-orientierten Sportunterricht*. Schondorf: Hofmann.
- Tester, G., Ackland, T. R. & Houghton L. (2014). A 30-year Journey of Monitoring Fitness and Skill Outcomes in Physical Education : Lessons Learned and a Focus on the Future : *Advances in Physical Education*, 4, 127-137.
- Voss, A. (2019). Bewegungskindheit? Gesellschaftliche Veränderungen und deren Auswirkungen auf kindliches Bewegungsverhalten: *Motorik*, 3/19, 131-137.
- Wirth, I. (2016). *33 Materialideen zur Förderung von Motorik, Wahrnehmung und Konzentration* (2.Aufl.). Augsburg: Auer.
- Zimmer, R. (2021). *Bewegung erleben in der Kita* (24. Gesamtaufl.). Freiburg i.B.: Herder.
- Zimmer, R. (2019). *Handbuch Sprache und Bewegung* (9. Gesamtaufl.). Freiburg i.B.: Herder.
- Zimmer, R. (2013). *Konrad und Rita – Integrierte Förderung von Bewegung, Sprache und Literacy*. Oberursel: Finken.

11.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Untersuchungsdesigns, eigene Darstellung.....	10
Abbildung 2: Mountain of Motor Development, Clark & Metcalfe (2002).....	14
Abbildung 3: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1045019477	23
Abbildung 4: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1059265206	23
Abbildung 5: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1000888586	23
Abbildung 6: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1007916880	24
Abbildung 7: https://www.kinderzeit.de/news-detail-medien/konrad-kaenguru-und-rita-renn-maus.html	24
Abbildung 8: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1040241889	24
Abbildung 9: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1057567601	25
Abbildung 10: https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/dorothee-seeger/biko-motorik-kiste/id/9783451387760	25
Abbildung 11: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1059654366	25
Abbildung 12: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1059641988	26
Abbildung 13: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1032862892	26
Abbildung 14: https://www.orellfuessli.ch/shop/home/artikeldetails/A1000823240	26
Abbildung 15: der Prototyp, eigenes Bild.....	31
Abbildung 16: Ideenkarten Prototyp, eigene Darstellung mit eigenen Bildern.....	32
Abbildung 17: erweitertes Kategorienschema 1, eigene Darstellung.....	37
Abbildung 18: erweitertes Kategorienschema 2, eigene Darstellung.....	38
Abbildung 19: Ideensammlung, eigenes Bild	44
Abbildung 20: Ideenkarten aus «Übung macht den Meister», eigene Darstellung mit eigenen Bildern	45
Abbildung 21: Spurenbild, eigene Darstellung.....	46
Abbildung 22: Bewegungsbilder, eigene Bilder.....	46
Abbildung 23: Frage A1, Holzbox, eigene Darstellung	50
Abbildung 24: Frage A3, Holzbox, eigene Darstellung	51
Abbildung 25: Frage A5, Holzbox, eigene Darstellung	51
Abbildung 26: Frage A7, Holzbox, eigene Darstellung	52
Abbildung 27: Frage A6, Holzbox, eigene Darstellung	53
Abbildung 28: Frage B3, Holzbox, eigene Darstellung	54
Abbildung 29: Frage B7, Holzbox, eigene Darstellung	55
Abbildung 30: Frage B8, Holzbox, eigene Darstellung	56
Abbildung 31: Frage B9, Holzbox, eigene Darstellung	56

11.3. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zeitplan der Untersuchung, eigene Darstellung.....	11
Tabelle 2: Phasen des «Mountain of Motor Development», eigene Darstellung nach Clark & Metcalfe (2002)	15
Tabelle 3: Vergleich der Motoriklehrmittel, eigene Darstellung.....	23
Tabelle 4: Vergleich der Motoriklehrmittel, eigene Darstellung.....	24
Tabelle 5: Vergleich der Motoriklehrmittel, eigene Darstellung.....	25
Tabelle 6: Vergleich der Motoriklehrmittel, eigene Darstellung.....	26
Tabelle 7: Zusammenfassung Vor- und Nachteile, eigene Darstellung.....	29
Tabelle 8: Gliederung Leitfaden, eigene Darstellung	34
Tabelle 9: Stufen der pragmatischen Vorgehensweise nach Mühlfeld et al. (1981), eigene Darstellung	36
Tabelle 10: Zusammenfassung Vor- und Nachteile, eigene Darstellung.....	58

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Deitingen, 9. 12. 2021

Simone Meisterhans

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Übung macht den Meister!

Entwicklung einer Ideensammlung zur Förderung der motorischen Grundfertigkeiten im Kindergartenalltag

Anhang

Eingereicht von: Simone Meisterhans

Begleitung: Kolja Ernst

Datum der Abgabe: 9. 12. 2021

Inhalt

Anhang 1: Auswertungen DESK 3-6 R.....	4
Anhang 2: Ideenkarten Prototyp mit Register	7
Anhang 3: Der Leitfaden.....	13
Anhang 4: Transkript Interview 1	15
Anhang 5: Transkript Interview 2	28
Anhang 6: Ausgefülltes Kategorienschema.....	38
Anhang 7: Ideenkarten «Übung macht den Meister».....	49
Anhang 8: Das Begleitheft	59
Anhang 9: Spurenbilder.....	62
Anhang 10: Bewegungsbilder.....	70
Anhang 11: Erster Testaufruf	74
Anhang 12: Zweiter Testaufruf.....	76
Anhang 13: Herleitung der Fragestellungen	78
Anhang 14: Fragebogen Holzbox.....	80
Anhang 15: Fragebogen PDF-Version.....	88
Anhang 16: Antworten und Diagramme Fragebogen Holzbox	95
Anhang 17: Antworten und Diagramme Fragebogen PDF-Version	103

GROBMOTORIK KNAPP GENÜGEND:

Stanline	Screening-Profil					Alter:				
	8-9	6-7	5	4	3					
8-9	0	0	0	0	0	Alter: 4 0 5 Jahre Monate				
6-7	0	0	0	0	0					
5	0	0	0	0	0					
4	0	0	0	0	0					
3	0	0	0	0	0					
2	0	0	0	0	0					
1	0	0	0	0	0					
FMD	GMD	KDG	SPK	SVU	FMD		GMD	KDG	SPK	SVU

GROBMOTORIK GENÜGEND / UNAUFFÄLLIG:

Stanline	Screening-Profil					Alter:				
	8-9	6-7	5	4	3					
8-9	0	0	0	0	0	Alter: 4 0 8 Jahre Monate				
6-7	0	0	0	0	0					
5	0	0	0	0	0					
4	0	0	0	0	0					
3	0	0	0	0	0					
2	0	0	0	0	0					
1	0	0	0	0	0					
FMD	GMD	KDG	SPK	SVU	FMD		GMD	KDG	SPK	SVU

Stanline	Screening-Profil					Alter:				
	8-9	6-7	5	4	3					
8-9	0	0	0	0	0	Alter: 4 1 2 Jahre Monate				
6-7	0	0	0	0	0					
5	0	0	0	0	0					
4	0	0	0	0	0					
3	0	0	0	0	0					
2	0	0	0	0	0					
1	0	0	0	0	0					
FMD	GMD	KDG	SPK	SVU	FMD		GMD	KDG	SPK	SVU

Stanline	Screening-Profil					Alter:				
	8-9	6-7	5	4	3					
8-9	0	0	0	0	0	Alter: 4 0 8 Jahre Monate				
6-7	0	0	0	0	0					
5	0	0	0	0	0					
4	0	0	0	0	0					
3	0	0	0	0	0					
2	0	0	0	0	0					
1	0	0	0	0	0					
FMD	GMD	KDG	SPK	SVU	FMD		GMD	KDG	SPK	SVU

Stanline	Screening-Profil					Alter:				
	8-9	6-7	5	4	3					
8-9	0	0	0	0	0	Alter: 4 1 0 Jahre Monate				
6-7	0	0	0	0	0					
5	0	0	0	0	0					
4	0	0	0	0	0					
3	0	0	0	0	0					
2	0	0	0	0	0					
1	0	0	0	0	0					
FMD	GMD	KDG	SPK	SVU	FMD		GMD	KDG	SPK	SVU

Stanline	Screening-Profil					Alter:				
	8-9	6-7	5	4	3					
8-9	0	0	0	0	0	Alter: 4 0 7 Jahre Monate				
6-7	0	0	0	0	0					
5	0	0	0	0	0					
4	0	0	0	0	0					
3	0	0	0	0	0					
2	0	0	0	0	0					
1	0	0	0	0	0					
FMD	GMD	KDG	SPK	SVU	FMD		GMD	KDG	SPK	SVU

Anhang 2: Ideenkarten Prototyp mit Register

<p>Steh auf!</p>	<p>Schau mal: es rollt vorbei!</p>	
<p>Beim Sammelspiel stellen sich alle Kinder auf den Stuhl. Wer schon dran war setzt sich hin.</p> <p>Achtung: wer auf dem Stuhl herumzappelt, muss sich setzen.</p> <p>Vorteil: Man sieht immer wer noch nicht dran war. Auch wenn man nicht das ganze Spiel mitverfolgen kann.</p>	<p>Soll ein Bild zum Anschauen herumgegeben werden, kann man das Bild auf ein Rollbrett legen. Die Kinder schieben es dann mit den Füßen zum nächsten Kind im Kreis herum.</p>	<p>Soll etwas verteilt werden kann dies nach dem Motto «eins nehmen und weitergeben» auch mit den Füßen gemacht werden. Der Gegenstand wird immer mit den Füßen vor das nächste Kind gelegt. Je nach Grösse des Gegenstandes variiert der Schwierigkeitsgrad.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Ausdauer 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fusskontrolle - Körperkoordination - Dauerhafter Kraftausatz 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fusskontrolle - Dauerhafter Kraftausatz

<p>Verteil mal: einzelne Finger!</p>		
<p>Einfach in die Hand nehmen kann ja jeder. Die Sachen, die verteilt werden sollen, dürfen nur mit dem Daumen und Zeigefinger gegriffen werden.</p> <p>Alternativ kann man sie auch nur mit den Zeigefingern beider Hände greifen. Die Kinder sollen dazu Fäuste machen und nur den Zeigefinger ausstrecken.</p>	<p>Statt Dinge mit den Händen zu verteilen, kann man dies auch auf ganz andere Weise tun. Dazu eignen sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grillzange - Pinzette - Wäscheklammer 	<p>Mit zwei individuellen Hilfsmitteln, die durch gute Koordination erst zu einem Werkzeug werden, wird die Aufgabe noch viel schwieriger. Das Kind muss beidhändig arbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit zwei Schlaghölzchen - Mit zwei chinesischen Essstäbchen - Mit zwei Löffeln
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auge-Hand-Koordination - Feinmotorik 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auge-Hand-Koordination - Dauerhafter Kraftausatz 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auge-Hand-Koordination - Dauerhafter Kraftausatz

<p>Verteil mal: zu zweit!</p>		
<p>Zwei Kinder zusammen verteilen Dinge im Kreis. Beide bekommen einen Löffel oder eine Fliegenklatsche. Zusammen müssen sie den Gegenstand aufnehmen und transportieren. Funktioniert am besten, wenn Tücher oder weiche Gegenstände verteilt werden sollen.</p>	<p>Das Kind legt ein kleines Holzbrett auf seine flache Hand als Tablett. Einzelnen transportiert es darauf die zu verteilenden Sachen und bringt sie den wartenden Kindern.</p>	<p>Das Kind trägt ein Tablett mit allen zu verteilenden Sachen vor sich her und geht bei jedem Kind vorbei. Es muss das Tablett ausbalancieren, damit die Sachen nicht runterfallen. Je nach Gewicht muss es auch Kraft aufwenden, um das Tablett die ganze Zeit vor sich stabil zu halten.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direkter Kräfteinsatz - Auge-Hand-Koordination - Abstimmung mit dem Gegenüber 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auge-Hand-Koordination - Balance - Lage-Raum-Wahrnehmung 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auge-Hand-Koordination - Balance - Kraft / Ausdauer - Lage-Raum-Wahrnehmung

<p>Hol mal: auf dem Rücken!</p>		
<p>Die Kinder bekommen den Auftrag, sich den Gegenstand, den sie holen müssen, auf dem Rücken zu transportieren. Sie können sich im Gehen nach vorne beugen oder kriechen. Der Gegenstand soll möglichst selten runterfallen.</p>	<p>Das Kind schiebt den Gegenstand, den es holen soll mit dem Fuss vor sich her bis zu seinem Platz. Achtung: Gut vorzeigen! Nicht wie im Fussball möglichst weit schiessen, sondern immer gut kontrollieren.</p>	<p>Das Kind legt den Gegenstand auf den Boden und geht in den Vierfüßlerstand. Dann versucht es den Gegenstand mit der Nase anzuschieben, während es sich mit den Armen abstützt.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Körperspannung - Körperkoordination 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Körperkoordination 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraft / Ausdauer - Körperkoordination

<h3>Rituale: Bewegte Begrüssung!</h3>	<h3>Rituale: Bewegung der Woche!</h3>	<h3>Hol mal: wie die Tiere!</h3>
<p>Jeden Tag eine neue Bewegung als Begrüssung auswählen. Dies kann eine einfache Bewegung sein wie auf einem Bein stehen und winken, oder eine Abfolge von Bewegungen, die imitiert werden muss. Zum Beispiel mit der linken Hand zum rechten Fuss, mit der rechten Hand zum linken Fuss und dann einmal Hüpfen.</p>	<p>Es wird am Montag ein Bild mit der Bewegung der Woche aufgehängt. Die Bewegung wird im Kreis kurz vorgezeigt und dann haben die Kinder die Woche Zeit, sie zu üben. Z.B. im Freispiel oder der Pause. Am Ende der Woche wird die Bewegung von allen ausgeführt. Wer schafft es, die Bewegung ganz genau nachzumachen? Ev. ein Foto machen von der Kindergruppe, wie sie die Bewegung ausführt.</p>	<p>Die Kinder sollen sich wie die Tiere bewegen. Hüpfen wie ein Frosch, kriechen wie eine Schlange oder mit den Flügeln schlagen wie ein Vogel. Alle gleich, oder jedes Kind bekommt einen eigenen Auftrag.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkoordination - Balance - Auge-Hand-Koordination - Körperwahrnehmung 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Haltungskontrolle - Körperwahrnehmung - Kraft / Ausdauer 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versch. Bewegungsarten - Kraft / Ausdauer - Achten auf andere Kinder: Rücksicht nehmen und Bewegungen anpassen

<h3>Stehen statt sitzen!</h3>		
<p>Warum den Stuhl nicht einfach weglassen? Für viele Spiele gibt das extra Bewegungsfreiheit. Und mit dem «Auf-dem-Tisch-Liegen» ist dann auch Schluss.</p>	<p>Die Kinder stellen sich auf einen Gegenstand, der am Boden liegt. Z.B. ein Stück Schaumstoff als weiche, wackelige Unterlage oder einen Flussstein als Insel. Je nach Grösse und Festigkeit des Gegenstandes verändert sich der Schwierigkeitsgrad.</p> <p>Achtung: Es soll zwar Balance brauchen und darf herausfordern, soll aber nicht die ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.</p>	<p>Auf die Sitzfläche des Stuhles wird ein Kissen oder ein Stück Schaumstoff gelegt. Das Kind sitzt weicher und muss seinen Körper permanent ausbalancieren. Mit der Füllmenge des Kissens bzw. der Dicke des Schaumstoffes kann die Aufgabe in der Schwierigkeit variiert werden. Je wackeliger, desto schwieriger.</p> <p>Achtung: Das permanente Ausbalancieren des Körpers soll nicht die ganze Aufmerksamkeit des Kindes beanspruchen. Ev. verschiedene Kissen / Schaumstoffe zum Wechseln bereithalten oder Kinder selber wählen lassen.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haltungskontrolle - Ausdauer 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Haltungskontrolle - Ausdauer 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Haltungskontrolle Rumpf

<p>Ab auf den Boden: Hin und her!</p>	<p>Eine runde Sache!</p>	
<p>Das Kind sitzt auf einer Markierung (z.B. Klebepunkt) am Boden. Das Spielfeld liegt vor ihm, das benötigte Material hinter ihm in einem Korb/einer Schachtel. Das Kind muss das Material aus Korb oder Schachtel nehmen, ohne von der Markierung wegzurutschen. Durch das Verschieben der Schachtel/des Korbes kann der Schwierigkeitsgrad angepasst werden.</p>	<p>Material, welches für ein Spiel benötigt wird weiter weg platzieren. Um es zu holen müssen bestimmte Gangarten umgesetzt oder Hindernisse überwunden werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kriechen wie Schlange - Hüpfen wie Frosch - Gänse Schritte vorwärts oder rückwärts - Scherenschritt über Seil 	<p>Statt auf einem Stuhl, sitzen die Kinder auf einem grossen Ball. Wenn die Bälle nicht benutzt werden, legt man sie am besten auf einen kleinen Gummiring, damit sie nicht wegrollen. In der Turnhalle kann das Material meist für ein oder zwei Wochen ausgeliehen werden.</p> <p>Achtung: Klare Regeln einführen! Die Bälle werden nur zum Sitzen gebraucht.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Hand-Auge-Koordination 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Versch. Bewegungsmuster trainieren 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperwahrnehmung - Balance - Haltungskontrolle Rumpf
<p>Aufgeklebt: Liniert!</p>	<p>Rituale: Bewegtes Sprüchli!</p> <p>Öpfu- Öpfustückli, alli Chind sind glücklich Alli Chind sind froh, und mached grad eso!</p>	
<p>Auf Wegen, die täglich mehrmals zurückgelegt werden, kann man mit Malerlebeband Linien auf den Boden kleben. Die Kinder balancieren dann auf den Linien von der Garderobe in den Kreis oder zum Waschbecken, um die Hände zu waschen.</p>	<p>Auf Wegen, die täglich mehrmals zurückgelegt werden, klebt man viele farbige Punkte auf den Boden. Je nach Abstand und Anzahl wird es einfacher oder schwieriger, um den Weg zurück zu legen. Die Aufgabe kann von Tag zu Tag, aber auch von Kind zu Kind angepasst werden. «Steh nur auf die roten Punkte» für ein geübtes Kind, ein anderes darf zusätzlich auch noch auf die orangen Punkte stehen.</p>	<p>Das bekannte Versli «Öpfu- Öpfustückli» wird mit verschiedenen Bewegungen aufgesagt. Dazu immer auch die Tonlage und Lautstärke anpassen. So erleben die Kinder die Bewegungen mit mehreren Sinnen.</p> <p>Zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiefe Stimme, dazu abwechselnd stampfen - Hohe und leise Stimme, dazu ganz kleine Bewegungen nur mit den Fingern - Ganz langsam sprechen, dazu Zeitlupenbewegungen
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Körperkoordination - Haltungskontrolle 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Körperkoordination 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rhythmusgefühl - Körperkoordination - Auge-Hand-Koordination

<p>Aufgeklebt: das hat Hand und Fuss!</p>	<p>Treppe: lass mal los!</p>	<p>Treppe: mal anders!</p>
<p>Von der Garderobe in den Kreis wird am Morgen ein Weg auf Hand- und Fussabdrücken aufgeklebt. Je nach Anzahl und Stellung der Abdrücke wird es einfacher oder schwieriger, den Weg zu gehen. Tipp: Zum Aufräumen den Kindern Aufträge verteilen. «Bring mir zwei Hände und einen Fuss». So sind schnell alle Abdrücke eingesammelt.</p>	<p>Viele Kinder halten sich fast automatisch am Geländer fest, wenn sie eine Treppe rauf- oder runtersteigen. Die Anweisung lautet schlicht: Geh in der Mitte der Treppe, halte dich nicht fest.</p>	<p>Wer sagt denn, dass man die Treppen immer vorwärts raufsteigen muss? Oder dass jeder Tritt benutzt werden darf? Verschiedene Bewegungsmuster vorgeben oder ausprobieren lassen. Zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seitwärts - Sitzend - Hände in die Luft strecken - Rückwärts - Zwei Schritte vor und einen zurück
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genaues Wahrnehmen - Körperkoordination 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Kraft - Körperkoordination
<p>Hol mal: Musik-Stopp!</p>	<p>Treppe: im Tandem!</p>	
<p>Die Kinder dürfen sich eine Schere, einen Stift, holen, wenn sie die Trommel hören. Sobald die Trommel stoppt, stehen sie still. Variante: Sie hören wie die Trommel spielt und setzen diese Bewegungen um: schnell = tippeln auf Zehenspitzen, langsam = stampfen im Takt,...</p>	<p>Immer zwei Kinder stehen sich gegenüber und fassen sich an beiden Händen. Sie gehen die Treppe nun zusammen rauf oder runter. Das seitwärts Gehen und die Schritte dem Gegenüber anpassen ist schon die erste Schwierigkeit. Wenn das gut klappt, kann man zusätzliche Aufgaben geben. Zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein Kind schliesst die Augen, das andere führt - Ein Kind muss immer eine Stufe auslassen - Beide Kinder lassen immer eine Stufe aus - Die Kinder stehen Rücken an Rücken und geben sich so die Hände 	
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versch. Bewegungsmuster trainieren - Rhythmusgefühl - Balance 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Abstimmung mit dem Gegenüber 	

Im Kreis	Einfach sitzen?	Übergänge
Rituale	Hol mal	

Anhang 3: Der Leitfaden

Leitfaden für das Experteninterview zur Auswertung des Prototypen

Der erste Eindruck der Ideensammlung:

- Was hast du gedacht, als du die Ideensammlung das erste Mal gesehen hast?
- Was hat das in dir ausgelöst? (z.B. Interesse geweckt, dich an andere Lehrmittel erinnert (positiv oder negativ), gluschtig gemacht oder eher Skepsis ausgelöst...)
- Weisst du warum dies ausgelöst wurde?
- Was könnte man ändern, um dies zu vermeiden, falls es eine negative Assoziation war?
- Was könnte man tun um dies zu unterstützen, falls es eine positive Assoziation war?

Aufbau und Design:

Kategorien

- Wie bist du mit der Ideensammlung zurechtgekommen?
- Hat der Aufbau mit den Unterteilungen in verschiedene Kategorien wie «Übergänge» oder «im Kreis» dir geholfen, die Ideen im Alltag einzusetzen?
- Welche Kategorien hast du vor allem genutzt?
- Und warum gerade diese?
- Welche Kategorien hast du nicht genutzt?
- Und was hat dich daran gestört / daran gehindert sie einzusetzen?
- Welche Kategorien haben gefehlt? Gibt es Situationen zu denen du gerne Bewegungsideen hättest, diese aber in der Ideensammlung nicht gefunden hast?

Präsentation als Fächer

- Wie bist du mit den Fächern zurechtgekommen?
- Was überzeugt dich an dieser Art, die Karten zu präsentieren?
- Was hat dich an dieser Art die Karten zu präsentieren gestört?

- Wie könnte man die Karten anders präsentieren, damit die Handhabbarkeit vereinfacht würde, aus deiner Sicht?

Aufbau der einzelnen Ideenkarten

- Welche Informationen waren für dich wichtig und haben dir geholfen, die Idee umzusetzen?
- Warum denkst du hat dies geholfen und könnte man dies noch unterstützen oder verstärken?
- Welche Informationen waren für dich überflüssig auf den Karten und könnte man weglassen, ohne die Verständlichkeit zu verschlechtern?
- Gibt es Informationen die dir gefehlt haben?
- Gibt es Informationen, welche du gerne besser herausfiltern könntest? (Z.B. die einzelnen Förderbereiche wie «Haltungskontrolle» oder «Hand-Auge-Koordination»)
- Hast du einen Vorschlag, wie dies gelöst werden könnte? (z.B. auf der Karte selber als Register oder in einer separaten Liste...)

Motivation und Nutzen

- Was für Informationen sind wichtig für die Lehrpersonen, welche neu mit dieser Ideensammlung arbeiten? Was muss unbedingt in den «Beipackzettel»?
- Denkst du, die Kinder profitieren von den Ideen?
- Warum denkst du dies oder wo wurde dies für dich sichtbar?
- Haben die Ideen auch eigene Ideen bei dir ausgelöst?

Anhang 4: Transkript Interview 1

Masterarbeit «Übung macht den Meister», Auswertung Prototyp	
Interviewnummer	1
Name der Audiodatei	Interview 1
Datum der Aufnahme	8. Juli 2021
Ort der Aufnahme	Kindergarten Unterfeld, Zuchwil
Dauer der Aufnahme	00:36:46
Befragte Person(en)	2 Kindergärtnerinnen, (B1 & B2)
Interviewerin	Simone Meisterhans
Datum der Transkription	20. & 21. Juli 2021
Transkribentin	Simone Meisterhans
Besonderheiten	keine
Transkriptionsregeln:	<p><u>Die Transkription erfolgt mit folgender Sprachglättung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Korrektur von Dialekt und umgangssprachlicher Ausdrucksweise - Korrektur fehlerhafter Ausdrücke - Korrektur eines fehlerhaften Satzbaus, wenn nötig für die Verständlichkeit. Abgebrochene Sätze werden beibehalten - Mundartliche Ausdrücke, für die es keine direkte Übersetzung gibt werden beibehalten <p><u>Zusätzliche Regeln:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuhörersignale (mmhm, ja) und gleichzeitiges Sprechen werden nicht festgehalten - Kann aus dem Transkript nicht klar herausgelesen werden, auf wen oder was sich Äusserungen beziehen, werden erklärende Informationen eingefügt.
Zeicheninventar:	
«könnte man», «Wow», «gluschtig»	Direkte Rede, spezielle Ausdrücke oder beibehaltene Dialektausdrücke
Die hier ((Farbstifte)).	Zusätzliche, erklärende Informationen, die zum Verständnis wichtig sind, worauf sich Äusserungen beziehen
Einf-	Wortabbruch
Ich mag das -.	Satzabbruch
(lacht), (räuspert sich)	Non-verbale Äusserungen
(...?), (...??) #00:12:9#	Unverständliches Wort, mehrere unverständliche Wörter mit Zeitangabe
(mein?/dein?)#00:14:3#	Alternativ vermuteter Wortlaut mit Zeitangabe

- I: Ich habe mir hier so einen Leitfaden gemacht, was ich alles von euch wissen möchte und werde hier immer wieder etwas abstreichen. Aber grossartig notieren werde ich nicht, ich habe es ja dann auf Band.
- Vielen Dank, dass ihr euch durch durchgekämpft habt. Es geht ja wie gesagt nicht darum herauszufinden, was es bei den Kindern für Verbesserungen bewirkt hat, sondern wirklich um das Lehrmittel. Ich habe mir überlegt, ich habe euch ja ein Bisschen erzählt und gefragt, ob ihr

euch das vorstellen könntet, das zu testen. Als ihr es dann gesehen habt, was war da euer erster Eindruck. War es einfach «ah, ja» oder «das ist aber viel» oder -. Manchmal ist ja der erste Eindruck etwas, was einem dazu bringt näher hinzuschauen oder er schreckt eher ab.

B1: Also mich hat es auf den ersten Eindruck -. Ich dachte so: «Wow». Zum einen mega schön gestaltet und als ich es dann durchgeschaut habe sind mir viele Sachen so -. «Ach ja, stimmt.» «Könnte man.» «Habe ich auch schon.» Und ja, ich hatte da vor allem das wieder im Kopf. Und erst -. Es ist gut beschrieben und von dem her nimmt man es gerne mal hervor.

B2: Ja ich finde es auch eine coole Sammlung mit diesen Überbegriffen oben. Also die einzelnen Fächer, die so zum Beispiel «im Kreis» als Überthema haben finde ich sehr «amächtig». Und die Fotos, das ist mir grad zuerst aufgefallen. Auch hier mit den Fotos der Posen ((Bewegung der Woche)), ich mag das sehr gerne, wenn ich mit Fotos arbeiten kann und nicht lange lesen muss. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es gelesen, aber ich habe zuerst schnell «zack, zack» die Fotos und so -. Das hat mich sehr angesprochen. Und nachher klar, weil du das mitgegeben hast ((Text Ausgangslage)) und die ganzen Beschreibungen -. Da habe ich es schon noch gelesen. Genau. Aber ich habe mich mehr auf das ((Fotos)) gestürzt.

I: Bei den Fotos: Stört es, dass keine Kinder drauf sind?

B2: Nein, das wäre mir nicht aufgefallen. Also mich nicht.

I: Ich habe mir eigentlich jetzt vorgenommen -. Es wäre besser, wenn man es grad mit dem Kind sehen könnte. Also grad das Kind, welches auf den Stuhl steht, oder so. Aber ist es auch so, dass man versteht was gemeint ist?

B1: Das auf jeden Fall.

B2: Mhm (nickt)

B1: Es sind klare, deutliche Fotos.

I: Und wie seit ihr mit den Kategorien zurecht gekommen? Mit diesen Unterteilungen? Machte es Sinn und hat es geholfen die Sachen einzusetzen oder brauchte es das gar nicht, weil du nicht spezifisch gesucht hast sondern einfach rausgepickt hast, was dich angesprochen hat?

B1: Ich fand es hilfreich. Da hatte man es wieder mal im Kopf, zum Beispiel bei den Ritualen das «Öpfu, Öpfuschnitzli». Beim Znüni oder so brauchte ich das oft. Oder eben, mal für etwas abwechslungsrei-, also eine Abwechslung im Kreis war der Fächer «im Kreis» sehr angenehm. Und bei den anderen, «hol mal» oder «einfach sitzen» sind auch die Sachen -. Du weisst sofort um was es geht und ich könnte es dort einmal einbauen. Also von dem her hast du grad konkret-.

I: Also dass du weisst, wo du das ((die Ideen)) versorgen musst.

B1: Genau, genau.

B2: Ich glaube es ist halt unterschiedlich, wie man sich organisiert. Ich habe meine Sachen halt immer unter dem Stuhl, drum -. Ich habe es nicht so unter den Stuhl genommen mit dem ((den Fächern)). Gut, vielleicht das vom Kreis schon, aber ich hatte es sonst auf dem Pult. Dann musste ich mir halt notieren «heute machst du das», oder so. Auf einem Zettel, den ich immer habe. Ich kann grad nicht sagen, ob ich die Fächer so hinlegen würde. Das ist je nachdem wie man arbeitet oder wie man es sich gewohnt ist.

- I: Würde es dann mehr Sinn machen, wenn man die Karten rausnehmen könnte? Dass du die Karte als Gedankenstütze irgendwo hinlegen könntest?
- B2: Hm, wobei nein, im Kreis habe ich es schon mitgenommen. Ich habe es dann einfach aufgeklappt. Heute will ich das machen mit «verteil mal, einzelne Finger», dann habe ich es einfach grad so hingelegt, dass der Fächer an dieser Stelle aufgeschoben ist. Von dem her hat es mich nicht gestört, dass man es nicht rauslösen kann.
- I: Das war von der Grösse her möglich.
- B2: Ja, finde ich gut. Meine Zettel sind auch immer etwas in der Grösse. Von dem her -. Das fand ich sehr gut.
- I: Gibt es Kategorien, die du besonders genutzt hast?
- B2: Kreis und Übergänge glaube ich, die zwei. Und das noch mit diesen Füssen. Ah nein, das ist hier. Die zwei am meisten.
- I: Und bei dir?
- B1: Rituale und Kreis. Also der Kreis, das sind natürlich schon -. Es sind wirklich coole Sachen.
- B2: Auch die Fotos, die grossen. Ich weiss jetzt nicht in welcher Kategorie die sind, aber die habe ich wirklich alle genutzt. So eine Wochenpose.
- I: Die sind bei den Ritualen drin, oder?
- B2: Ja, genau. Das fanden sie auch sehr cool. Das haben sie gerne gemacht. Ich habe es auch manchmal in den Kreis gelegt und sie kamen rein und haben es gemacht. Oder am Schluss in der Garderobe habe ich das Foto hingelegt ohne Kommentar. Dann haben es vielleicht 80 Prozent gemacht. Und die zwei, dies es vergessen haben, haben es dann vielleicht auch noch probiert. Aber einfach so zum Hinlegen, das fand ich cool.
- I: Dann wäre das was, das man ausbauen könnte. Mit so verschiedenen Posen, die man allenfalls auch -. Ich weiss nicht, so für «ich packe meinen Koffer» -. Dass man eine aussuchen müsste oder so. Dann könnte man es auch als Kreisspiel brauchen. Material, das bei verschiedenen Sachen eingesetzt werden kann.
- B1: Auf alle Fälle.
- B2: Ja.
- B1: Oder zum Aufhängen. Dann könnte man sagen, jetzt haben wir einen Wartemoment, ihr könnt hier etwas ausprobieren. Und dies bis alles gut geht, dass es eine Auswahl an Bewegungen ist.
- I: Das wäre dann für den Übergang, zum Überbrücken.
- B1: Genau.
- I: Gibt es Sachen, die dir in den Sinn gekommen sind, die du nicht gefunden hast? Also wo du plötzlich gemerkt hast beim Anschauen, da könnte man auch noch. Oder das wäre auch noch etwas, das man reinnehmen könnte.
- B2: Nein, ich finde es ist schon eine rechte Fülle.
- B1: Mhm (nickt).

- B2: Für mich ist es so ein Bisschen -. Aber vielleicht ist das weil ich hier Stellvertretung bin. So «Silikondinger» zum sitzen, nein Schaumstoff, wenn es meins wäre, dann wüsste ich wo es ist und könnte es schneller zücken. Aber das sind jetzt so Sachen, die ich nicht machen konnte, weil es nicht mein Kindergarten ist. Aber ich finde es eine gute, umfassende Sammlung. Sehr umfassend.
- I: Aber jetzt sprichst du vom Material. Das ist ja sowieso nicht in jedem Kindergarten vorhanden. Die Frage ist, gab es Sachen, die du genau aus diesem Grund nicht gemacht hast?
- B2: Wegen dem Material?
- I: Ja. Würde sich eine Materialliste anbieten, oder dass man sich auf 10 Gegenstände beschränken würde. Dann könnte man sagen, diese Gegenstände muss man einmalig anschaffen und dann hätte man das gesamte Material, das man für alles braucht. Oder irgendwie so?
- B2: Gut, das finde ich immer so -. Das ist so individuell, mit was du gerne arbeitest. Dann kann die Lehrperson ja selber überlegen: «Ich habe keinen Schaumstoff, dann nehme ich halt ein Kissen». Und dann passt du es halt ein Bisschen an. Dann ist es nicht ganz eins zu eins so wie du es geschrieben hast, aber man kann ja ein Bisschen improvisieren mit dem Material. Aber ich finde du hast es nicht so geschrieben, dass man denkt ich brauchen genau das und sonst geht es nicht. Man kann ja ein Bisschen -. Ich finde es lässt offen, dass man weiterdenken kann und dann eben zum Beispiel ein Kissen nehmen kann, wenn man das nicht hat.
- B1: Mhm (nickt).
- I: Ganz allgemein zum Material. Also zum Beispiel die Hand- und Fussabdrücke. In den Bewegungstaschen ((anderes Projekt des Kindergartens)) hatte es die ja manchmal drin und in einem anderen Kindergarten habe ich sie aus einer Antirutschmatte, die man unter Teppiche legt, selber ausgeschnitten. Das man so etwas als Grundstock an Material dazugibt von Sachen, welche du nicht so im Kindergarten hast. Oder ein Angebot dazu. Würde sich das lohnen oder nicht?
- B1: Also den ((Fächer)) habe ich am wenigsten gebraucht. Weil einfach mit dem Klebzeugs ist nicht so meins. Dann muss man es wieder (mühsam?) #09:58:9# abnehmen.
- I: Ja, das am Boden, genau.
- B1: Und auch vom Platz her habe ich manchmal einfach Mühe, dass ich eine gute Strecke habe, wo sie das machen können. Ich finde die Idee mit den Händen und Füßen mega cool und habe mich gefragt, ob ich die aus den Bewegungstaschen hinlegen kann. Einfach um eine Sequenz damit zu machen oder so.
- B2: Ich finde man könnte es ja auch so machen, dass man es weitergibt. Dass es gar nicht in jedem Kindergarten sein muss, sondern dass man es mal ausleiht. Dann macht man diese Übungen wenn du die Abdrücke grad hast. Und sonst machst du andere. Irgendwie -. Wenn du jetzt auch noch für alle dieses Material auch noch -. Ich glaube, dass ist nachher auch -. Also ich glaube mich würde es ab einem gewissen Mass überfordern. Aber das ist halt auch mega unterschiedlich. Andere würden das vielleicht mega feiern und denken «ich brauche das», sonst geht es nicht. Aber ich glaube wenn ich zu viel Material habe, irgendwann -. Du hast ja selber auch noch vom Kindergarten und dann wird es irgendwann zu viel.
- I: Aber man könnte ja eine Materialliste machen, so wie ein Inventar. Und dann könnte man ankreuzen, wo das überall gebraucht wird oder so. Und wenn du Fussabdrücke hast, dann

- kannst du nachschauen, bei welchen Karten du nachsehen kannst. Dann siehst du, da lohnt sich die Anschaffung, das kann ich für 15 Ideen brauchen.
- B2: Für anderes auch noch brauchen. Mhmm.
- B1: Ja ich habe bei den Händen und Füßen grad noch überlegt, oder man macht sie mit den Kindern. Nachher laminieren und dann irgendetwas darunter kleben, das nicht rutscht.
- I: Was?
- B1: Dann hättest du noch das Individuelle.
- I: Dann müsstest du einfach oben aufpassen, dass -.
- B1: Ja, eben dass du schaust, dass es nicht glatt ist.
- I: Also mit Fensterfarbe noch draufmalen.
- B1: Irgendwie so, ja.
- I: Mit den Fächern grundsätzlich, als Art die Karten zusammenzuhalten. Da sind die Kategorien einzeln, du kannst sie einzeln herausnehmen. Du hast vorher gesagt, die Grösse sei gut, dass man sie auch so aufklappen kann. Gäbe es auch andere Möglichkeiten? Manchmal ist es ja auch- . Eben, ich habe vorher gesagt eines herausnehmen oder sowas. Oder ist das -.
- B2: Ich finde das sehr gut so.
- I: Seid ihr so zurechtgekommen.
- B1: Ich komme auch so zurecht aber ich habe mir nur grad überlegt, so ein kleines Büchlein, wo man das einzelne rausnehmen könnte. Aber eine konkrete Idee wie man das machen könnte hätte ich jetzt grad nicht. Aber ja -.
- I: Es gibt doch diese -. Früher gab es doch so für die Vistienkarten -.
- B1: Ja genau.
- I: Das du so gedreht hast. Es gab so wie ein Rad manchmal.
- B1: Ja stimmt.
- I: Das konntest du so reinstecken und wieder herausnehmen. Also irgend so ein System?
- B1: Oder weisst du einfach irgendwie so die Kapitel sehen würdest. Also zum Beispiel «Übergänge», das müsste wie vorne dran sein.
- I: Aha, oder wie eine Karteikartenbox.
- B1: Genau.
- I: Damit du sie herausnehmen könntest.
- B1: Ja, aber ich finde es grundsätzlich gut, weil so bleibt es ja auch schön zusammen. Also was zusammen gehört.
- B2: Und das hast du hier ja auch mit deiner Box ((Register)). Du kannst hier oben schön so durchschauen und dann siehst du -.
- I: Genau, du hast es einfach nicht einzeln.

B2: Aber du kannst es ja nachher immer noch rausnehmen. Also ich finde es gut so.

I: Wie ist es von der Papierdicke her?

B1: Finde ich auch nicht schlecht.

B2: Ja, finde ich auch gut.

B1: Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es mit der Zeit leidet.

I: Ja, also es dürfte ein Bisschen dicker sein.

B1: Ja.

B2: Also von der Grösse würde ich auch, also ich würde nicht kleiner, weil die Schrift ist schon recht klein. Also für mich ist es grad gut so, ich habe aber auch nicht Mühe.

B1: Ja, für Jemanden, der eine Lesebrille hat.

B2: Das ist dann schon so -. Ich finde es hier grad gut.

I: So wie der Titel ist.

B2: Ja.

B1: (...??) #14:22:63#

B2: Ja, schon recht klein.

I: Mit dem Fächer, kann man die Rückseite nicht brauchen. Weil es unten zusammengemacht ist. Wenn du einzelne Katen hättest, dann könntest du beide Seiten brauchen und die Schrift ein Bisschen grösser machen. Und mit dem Fächer müsste man das Ganze grösser machen um die Schrift zu vergrössern.

B1: Mhm (nickt).

I: Weil sonst -.

B2: Voll, aber es ist schön ist es einheitlich. Ich meine hier könnte es grösser sein, aber hier geht es dann nicht.

I: Je nachdem halt, wie viel man erklären muss.

B2: Aber es muss ja nachher passen mit dem -. Das ist gut.

I: Darum habe ich ein Foto gemacht. Weil das manchmal mehr sagt als ein paar Sätze. Das ist wie so -.

B2: Und es ist gut ist das grad zuoberst. Dann kannst du grad, ja du siehst dann -.

I: Und zum Aufbau? Wir haben jetzt gesagt, das Foto ganz zuoberst das ist gut, dann sieht man grad um was es geht. Welche Informationen waren für dich wichtig und haben dir geholfen die Ideen umzusetzen. Also eben das Foto haben wir jetzt gesagt, dass du ein Bisschen weisst. Von den Erklärungen oder unten steht ja noch was dass gefördert wird.

B1: Also das ist sicher einfach immer wieder gut zum im Kopf haben, welchen Bereich dass es fördert. Dann hast du grad auch wieder so «Ach ja, da könnte ich mal wieder.» oder «Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht.» oder «Bei diesem Thema sind wir gerade dran.». Dann hast du auch grad wieder etwas was du nehmen könntest und was reinpasst.

- I: Könnte man das noch ausbauen?
- B1: Mich dünkt es -. Also das reicht mir eigentlich.
- I: Du hast nicht nach dem ausgestucht.
- B1: Nein.
- I: Also es gäbe ja die Möglichkeit, dass man noch auf der Seite irgendwie wie ein Register machen würde. «Hand-Auge-Koordination», «Haltungskontrolle», oder irgendwie so. Oder allenfalls dazu, wie so ein Begleitheft. So ähnlich wie mit dem Material das verwendet wird. Dass wenn du siehst ein Kind hat Mühe mit etwas, dass es dir das erleichtern würde, oder -.
- B2: Also ich glaube mich würde es überfordern. Wenn jetzt hier auch noch etwas ist auf der Seite, das ich auch noch so könnte -. Also ich finde es gut so. Ich würde nicht mehr draufschreiben.
- B1: Schlicht bleiben, und das Wichtigste ist ja drauf.
- B2: Und auch nicht noch hinten, weisst du? Ist gut ist es nur auf der Vorderseite. Das ist gut so.
- I: Aber es ((Förderhinweise)) erinnerst einen daran, wofür es ist und gehört auf die Karte drauf?
- B1: Ja.
- B2: Ja, finde ich auch gut.
- I: Gibt es Sachen die dir gefehlt haben? Wo du das Gefühl hattest, das wäre noch gut gewesen oder von der Beschreibung her oder so. Vielleicht mehr ins Detail -.
- B1: Grad die «im Kreis» fand ich gut. Bei «steh auf», das ist ja einfach ein gewöhnliches auf den Stuhl stehen.
- I: Genau, da gibt es aber kein Foto dazu. Da würde ich noch ein Foto organisieren, auf dem die Kinder auf den Stuhl stehen.
- B1: Nein das fand ich auch gut, weil das mache ich seither immer mal wieder. Eines war da, ich muss schnell schauen wo. Sonst kannst du ja schon mal was sagen.
- I: Ob es Sachen gab, die gefehlt haben.
- B2: Nein, ich fand es auch gut. Ich glaube was für mich noch so ist, ist wenn es mega schnell gehen muss. Also ja, das ist halt wieder so individuell. Wenn ich manchmal so «Ach ja jetzt noch einen Fächer, warte schnell, hier, hm, schnell schnell etwas nehmen». Wenn die Kinder schon da sind, dann habe ich nach dem Material gesucht. Was brauche ich? Ah das Foto, gut und «zack». Aber es ist ja nicht viel zum Lesen und die Minute kann ich mir dann Zeit nehmen um das rauszufinden. Aber das ist vielleicht das, was ich grad noch so -. Material, weisst du?
- I: Was man dazu braucht. Ein Kissen oder das Tablett oder so.
- B2: Ja, aber eigentlich kannst du es dir ja bereitlegen. Wenn ich weiss, das mache ich heute, dann lege ich das bereit und dann ist es nicht so eine Sache. Es ist mehr, wenn ich gerade gestresst bin und schnell etwas aussuchen möchte.
- I: Müsste das vorne drauf oder wäre das jetzt etwas, das allenfalls, weil es ja für die Planung ist, auf der Rückseite platziert werden könnte?
- B2: Ja.

- I: Damit die Schrift nicht noch kleiner wird. Das Material, das ist in der Regel ja etwas, was du vorher anschaust. Das musst du bereitlegen. Und wenn du den Fächer unter den Stuhl legst, um dich an den Ablauf zu erinnern, dann hast du das Material ja schon bereit.
- B2: Ja, voll.
- B1: Mhm (nickt).
- B2: Gute Idee. Ja, ja, dass es einfach hinten ist.
Und das fand ich auch angenehm, mit dem «zum Beispiel» und dann die Auflistung ((des Materials)). Oder auch bei Förderung, und nachher die Auflistung mit den Strichlein. Das ist für mich einfach sehr ansprechend weil ich grad schnell zum Punkt komme. Ich sehe grad «zack, zack, zack», das sind die Beispiele. Du musst nicht lange suchen mit den Augen, das finde ich sehr angenehm.
- I: Was für Informationen wären wichtig, wenn ich jetzt das mal so ein Bisschen anpasse und vielleicht noch ergänze mit Ideen, ja nachdem, und nach den Sommerferien das den Leuten rausgebe, die sich zum Testen gemeldet haben. Euch konnte ich erklären um was es geht. Euch kenne ich, aber die anderen melden sich jetzt per Mail bei mir und ich schicke es ihnen einfach. Die haben zwar auch eine kurze Beschreibung bekommen, aber was braucht es noch dazu. Braucht es noch eine Erklärung, so wie einen Beipackzettel? Was muss da drin stehen, eurer Meinung nach?
- B1: Was ich super fand ist, dass du uns die Ausgangslage gegeben hast. Grad da, wo es um den Test geht. Und dass man das einfach mehr machen sollte. Dass die Kinder eben in den letzten paar Jahren massiv schwächer geworden sind. Das hat mir viel gegen, weil ich das Gefühl hatte «Was? Krass», da muss ich wirklich mehr machen. Dann ist es mehr so ein Bisschen als Anregung. Weil ich glaube jetzt so ein Beipackzettel oder eine Anleitung -. Das ((die Ideensammlung)) spricht für sich. Es ist ja wirklich so die einzelnen Fächer, die sind wie klar, wofür man sie brauchen kann.
- B2: Ich finde auch, wenn du das so abgibst, wie du es uns abgegeben hast, mit dieser Fragestellung, dann sollte es selbsterklärend sein. A la, probier mich aus und schau was für dich gut geht. Damit du es auch wirklich machst. Und ja -.
- I: Hast du das Gefühl, es war für dich wirklich einfach umzusetzen? Also ich denke am Anfang braucht es immer «ach ja, ich muss noch», aber das Ziel ist ja eigentlich, dass es etwas wird was -. Logisch, es ist eine Umstellung, aber was du nachher zücken kannst und wo du nicht noch eine Viertelstunde pro Tag extra für das aufwenden musst. Andere Lehrmittel haben manchmal, also da brauchst du Turnhallenmaterial oder du musst für ein Spiel eine Viertelstunde Zeit opfern und noch erklären. Und das ((Ideensammlung)) möchte ja wirklich einfach, dass du die Ideen wenn es etwas zu verteilen gibt, ok dann machst du es halt so. Oder mit dem Tablett und das Kind, welches es festhält, zwar nur ein einzelnes, aber wer dann dran ist muss ausbalancieren.
Sind es Ideen, wo du das Gefühl hattest, doch die kann ich einfach einbauen oder war es trotzdem ein Aufwand es umzusetzen?
- B2: Ich glaube es ist wie du am Anfang gesagt hast. Du liest es und denkst das hast du schon mega lange nicht mehr gemacht, das hast du schon mal gehört oder so. Das ist mega erfrischend und eine andere Aufmachung, dass du es dann wieder einmal machst. Etwas was du in einer anderen Form vielleicht schon kanntest. Oder irgendwie mit anderen Materialien. Darum habe ich es -. Ich weiss nicht, dadurch dass es so daher kommt, wie du es gestaltet hast, ist es

eigentlich schon ansprechend und gewisse Sachen willst du dann ausprobieren. Und gewisse Sachen, das ist dann typbedingt -. Für mich ist es bei Sachen im Kreis, die ich mega aushalten muss, wie vielleicht mit den Tablett -. Das ist aber mein Typ, das habe ich nicht gemacht, weil ich einfach so, ich weiss nicht. Ich hatte die Geduld nicht und dachte «Nein, das mache ich jetzt nicht, das regt mich nur auf.». Aber andere Sachen die dann so mega cool waren. Ich glaube, dass du von A bis Z für Alles 100 Prozent motiviert bist, das ist wohl schwierig, nicht?

I: Also ich habe noch nie ein Lehrmittel gefunden, bei dem ich alle Ideen von A bis Z mega toll finde.

B2: Ja eben. Ich auch nicht.

I: Aber es soll ja zum Umdenken anregen und dann hast vielleicht plötzlich eigene Ideen. So zum Merken, wie wichtig dass es ist.

B2: Ja, das hat es auf jeden Fall drin.

I: Und irgendwann musst du gar nicht mehr nachschauen, weil es sich schon so eingebürgert hat und du es schon jeden Tag einbaust.

B1: Genau. Das ist das, warum ich es prominent bei mit hingestellt habe. Dass ich es immer wieder angeschaut habe. Und da merkte ich immer «ich könnte wieder mal». Und ich glaube, bis diese Sachen ein wenig automatisiert sind. Weil bei mir braucht es immer seine Zeit, bis ich etwas drin habe. Und dann passt es mir und ich probiere etwas Neues reinzubringen. Natürlich nicht zu viel, aber im Rahmen der Möglichkeiten. Oder Variationen, dass du eben die Auswahl hast und nicht wenn du am Vorbereiten bist und mal «googlest» und dann hast du 1000 Angebote und noch ein Buch hier und dieses Buch auch noch. Du hast ja hier eigentlich das was reicht. Das ist, was mich auch anspricht. Es ist nicht dieses Endlose. Du kannst, wenn es automatisiert ist, eigene Sachen reinnehmen. Wie beim «hol mal», dass du da anfängst noch schwierigere Sachen zu machen oder die Kinder etwas ausdenken lässt. Wie könnte man etwas noch holen oder bringen.

I: Und wie haben die Kinder darauf reagiert? Also mit den Sachen, welche ihr ausprobiert habt?

B2: Das Letzte war grad mit den Füßen einen Ball weitergeben zum Beispiel.

B1: (lacht und nickt)

B2: Du auch? Ja das fanden sie mega cool. Da habe ich für mich auch so jetzt machen wir das, hoffentlich artet es nicht aus und alle reissen sich zusammen. Und dann war es so «Cool der Ball» und wir haben es sogar noch so gemacht, dass einer rechts und einer links gewandert ist. Und die Kinder wollten es wirklich schaffen, es wollte niemand schummeln. Nein, das war wirklich cool, auch für mich selber.

B1: Ganz einfach, ja, und es hat so einen Effekt.

B2: Ja, und selber ist man vielleicht erst so «ja gut, jetzt mach ich das mal», und dann war es einfach cool. Das ist etwas was einem selber auch gut tut, wenn es so gut geht.

B1: Das hat bei mir eingeschlagen.

I: Mit den Füßen weitergeben?

B1: Mit den Füßen, ja. Wir haben es nachher so weit probiert, dass er nicht mehr auf den Boden fällt.

- I: Ah, grad in der Luft.
- B1: Ja, ja. Wir haben es zuerst einfach rumgegeben. Und dann haben die Kinder plötzlich von alleine angefangen das einfach weiterzugeben ohne -. Und dann sagte ich «So, kommt, dass probieren wir. Das schaffen wir! Bis zu den Ferien können wir das.». Wir sind noch ein Bisschen am Üben, aber -. Aber wirklich, schon nur die Kinder, welche zuerst die Füße einfach gerade nach vorne gestreckt haben und dann rollt es runter. Und dann haben sie sich selber korrigiert und die Füße nach oben gestellt, damit es nicht gleich runterrollt. Sie fangen also schon an, die Bewegungen anzupassen, dass fand ich ganz krass. Und das habe ich jetzt zwei Wochen so gespielt.
- I: Und es hatten in dem Fall alles etwas davon, auch die, welche die Füße von Anfang an richtig hielten.
- B1: Extrem.
- I: Die konnten ja dann den Anderen ((ihr Wissen)) weitergeben.
- B1: Ja, genau. Also das hat ihnen mega gefallen. Auch verschiedene Sachen herumgeben, etwas Kleines, etwas Grosses, etwas Einfacheres oder etwas Schwierigeres. Sie haben das mega «gefähnet».
- B2: JA und das mit den Fotos fanden sie auch cool. Und ich eben auch, das habe ich wirklich viel eingesetzt. Vielleicht am Ende eines Parcours liegt noch das Foto im Kreis. Das ist einfach so klar, weist du, was du noch machen musst. Ein Teil springt daran vorbei, aber andere sehen das Foto und sagen «ja genau». Und was ich auch cool fand, dass du es bist und weil die Kinder dich kennen. Weil du am Anfang gefragt hast, es könnte mit Kinderfotos sein. Also weil sie dich kennen in dieser Klasse, ist das natürlich so «he, das ist ja Frau Meisterhans!». Da konnte ich immer so ankünden «Jetzt kommt das nächste Foto» und dann war es so «Wuah, die Frau Meisterhans!». Das fanden sie mega cool.
- I: Das ist aber natürlich jetzt nur hier.
- B2: JA voll.
- B1: Das habe ich halt so gemacht, dass ich die Bewegungen -. Also ich habe mich hingestellt und sie haben mich nachgemacht. Weil wir hatten auch vorher schon manchmal so Spiele mit den Yogakarten aus Franziskas Lehrmittel. Da kam immer ein Kind schauen und musste die Bewegung möglichst genau vorzeigen, damit die anderen es nachmachen konnten. Und dann habe ich das jetzt einfach wie von mir aus gemacht. Ich habe vorgezeigt und sie haben mich gespiegelt.
- I: Wenn du jetzt grad beides schon gemacht hast. Das sind ja gezeichnete -. Der Junge und das Mädchen.
- B1: Genau.
- I: Was hast du das Gefühl ist einfacher für die Kinder zu Erkennen? Weil ich habe mir noch überlegt, ob man auch ein Strichmännchen machen könnte oder so. Was ist einfacher? Ich hatte wie das Gefühl, wenn sie wirklich den Menschen sehen, dann ist es logischer je nachdem auch die Feinheiten zu erkennen.
- B1: Das auf alle Fälle. Also bei einem Strichmännchen wäre ich jetzt -. Ich glaube, das könnte etwas sein, wo die Kinder Mühe haben.

- I: Also, es ist ja mehr so ein Comic. Es ist ja einfach gezeichnet.
- B1: Aber so ein gezeichnetes Kind, das konnten sie gut lesen. Oder umsetzen. Wir haben damals im Lockdown das mit den Tieren probiert das war für einen Teil dann schwierig. Uns hat Franziska so Yogabildchen gegeben von Tieren. Eine Katze macht einen Katzenbuckel und so. Und ich habe das noch zwei oder drei Mal im letzten Frühling hervorgehoben, aber das war schon ein Bisschen schwieriger, weil es sehr abstrakt ist für sie. Es sind nicht sie, die auf dem -. Also kein anderes Kind, sondern es ist ein Tier. Und so vom Menschen herzuleiten ist glaube ich schon -.
- I: Also es braucht einen erkennbaren Menschen mit -. Dass man anschauen kann.
- B1: Ich denke schon, ja.
- I: Aber vielleicht ginge auch etwas Gezeichnetes.
- B2: Ich habe noch die Erfahrung mit dem Babar, kennt ihr den? Diesen Elefanten, der macht auch Yoga. Das ist ja recht so grob gezeichnet, also nicht so -. Also schon gut, aber da habe ich gute Erfahrungen gemacht, dass sie das wirklich so -. Weisst du nicht irgendwie so «Hä? Was macht der?» und so, sondern dass sie es gut nachmachen konnten. Ja, ich weiss nicht.
- I: Es kommt drauf an was für Details man möchte. Wenn es auf die Handstellung drauf an kommt, der Babar hat natürlich nur so die viereckigen -.
- B2: Ja das stimmt. Das wäre dann detaillierter so. Das hat er ja nicht.
- B1: Du könntest ja auch bei den Händen zum Beispiel, dass du die Hände spreizen musst.
- I: Ja genau.
- B1: Oder die Finger (spreizt die Finger zu einem V) oder zusammen oder die Faust.
- B2: Ja voll.
- B1: Oder so kannst du noch ein Bisschen mehr ins Detail.
- I: Oder nur mit Händen? Es gibt ja so, im Praktikum hatten wir das, so ein Ringbuch mit so Handbildern.
- B2: Ah ja, mit Fotos.
- I: Ja genau, wo du das gleiche machen musst wie da liegt. Ein paar Finger und es kommt dann darauf an, ob die Finger zu dir schauen oder gehen sie weg. Oder ist es die rechte oder die linke Hand oder so. Wo du es nachmachen musst. Aber das wäre dann vielleicht eher etwas, wovon du auch im Kreis ein paar hinlegen könntest, wo man dran vorbeigeht und das gleiche macht. So ein Bisschen mit der Lage erkennen und wahrnehmen.
Du hast vorher gesagt, du hättest es ab und zu noch so ein Bisschen durchgeschaut und hättest es prominent bei dir hingestellt. Das war grundsätzlich meine Idee, warum ich es so klein gehalten habe. Dann ist eben dann auch die Schrift ein Bisschen kleiner geworden, je nachdem wie viel drauf musste. Weil ich dachte, es ist etwas, was man sich hinstellen kann und immer wieder sieht. Die Frage ist aber auch, es gibt viele die arbeiten am PC. Bräuchte es das? Wäre das allenfalls eine Ergänzung, dass man es auch online anschauen könnte? Oder hast du das Gefühl nein, das muss man sehen und in die Hand nehmen. Das ist nachher -.
- B2: Bei mir schon. Ich würde es nicht machen, wenn ich es online hätte.

- B1: Das ist bei mir auch. Plötzlich bist du irgendwie deine Ordner am Durchschauen und denkst «ah ja, das habe ich ja auch noch.». Also es ist wirklich, ich brauche das Papierige.
- I: Das Habtische, zum Anfassen.
- B1: Ja, definitiv.
- B2: Aber möglichst reduziert. Weil ich glaube das ist schon so, da kann man für viele Kindergärtnerinnen sprechen, ich weiss nicht, aber es ist halt einfach so eine wahnsinnige Sammlung. Und irgendwie hat man auch gerne, also zumindest ich, man hat so viel Zeugs. Noch eine Kopie dort und ich weiss nicht noch was alles, und dann weiss ich nicht wie viele Prozente ich von diesen Sachen mache. Wenig. Und ich glaube das ist eigentlich auch schade. Und wenn du zu viel hast, dann machst du vielleicht coole Sachen nicht mehr, weil sie sich irgendwo verlieren in dieser riesen Sammlung. Also ich bin schon eher Fan von so reduzierten Sachen, ich finde das gut. Es braucht wirklich nicht mehr.
- B1: Und die guten Sachen habe ich auch eigentlich vorne. Die Sachen, die ich wenig brauche, die lege ich dann irgendwann weg. Und wenn ich dann den Schrank wieder -. Ach Ja. Darum stelle ich mir diese Sachen auch bewusst hin. Und wenn es klein ist, dann ist es umso praktischer.
- I: Also für diese Grösse findet man ein Plätzchen.
- B1: Genau.
- I: Was auch mal noch eine Überlegung war, ist eine mögliche Verknüpfung mit dem Lehrplan 21.
- B2: Ja, das könntest du unten.
- I: Das stand mal so im Raum. Bräuchte es das? Macht das Sinn bei diesen Sachen, oder -. Einach nur so grad aus dem Bauch heraus.
- B1: Für mich nicht.
- I: Einfach so wegen dem Weiterverfolgen.
- B1: Mir reicht. Einfach unten der Aspekt mit der Förderung. Und dann weiss ich auch in etwa wo ich nachschauen kann wenn ich ein konkretes Lernziel dazu brauche. Du kannst es ja dann auch verschieden auslegen. Du kannst es auf der einen Seite zu Bewegung und Sport zuordnen auf der anderen Seite den überfachlichen ((Kompetenzen)). Also du hast einfach verschiedene Sachen, oder Musik, Rhythmik, wo du auch so Rhythmusgefühl -.
- B2: Ich finde es ansprechender so, wie mit dem letzten Abschnitt mit dem «fördert:» und dann die Sachen -. Wenn du jetzt die Kompetenzen hinschreiben würdest und noch die Kürzel hintendran, ja dann finde ich es wird zu viel. Es ist viel sympathischer so. Und eben, wie du sagst, du kannst nachher selber nachschauen, wenn du es in deine Planung reinnehmen möchtest. Dann kannst du dir die ja raussuchen. Das ist ja dann sehr hilfreich mit dem Schlagwort.
- I: Habt ihr noch irgendetwas, was ich nicht gefragt habe. Etwas, was euch noch in den Sinn kommt dazu? Oder etwas das -.
Sonst vielen Dank.
- B1: Danke dir zum Ausprobieren.
- I: Dann werde ich das abtippen.

B1: Viel Spass.

I: Und noch einmal gut überlegen. Ich werde sicher noch ein paar Ideen mehr dazupacken. Vor allem wenn ich jetzt von euch gehört habe, was das zieht und was bei euch gut gelaufen ist. Und dann werde ich noch hören was Simone so erzählt. Ja, ich werde euch dann Ende der Sommerferien gerne die neue Version wieder zustellen, dann könnt ihr selber sagen, ob ihr da auch noch einmal etwas dazu sagen möchtet oder nicht. Aber dann seht ihr auf jeden Fall was daraus geworden ist.

B1: Gerne.

B2: Gerne, ja.

I: Vielen Dank.

B1: Vielen Dank dir, es ist wirklich ein super Angebot.

Anhang 5: Transkript Interview 2

Masterarbeit «Übung macht den Meister», Auswertung Prototyp	
Interviewnummer	2
Name der Audiodatei	Interview2
Datum der Aufnahme	14. Juli 2021
Ort der Aufnahme	Schulhaus Blumenfeld, Zuchwil
Dauer der Aufnahme	00:30:06
Befragte Person(en)	Kindergärtnerin, B3
Interviewerin	Simone Meisterhans
Datum der Transkription	20. & 21. Juli 2021
Transkribentin	Simone Meisterhans
Besonderheiten	keine
Transkriptionsregeln:	<p><u>Die Transkription erfolgt mit folgender Sprachglättung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Korrektur von Dialekt und umgangssprachlicher Ausdrucksweise - Korrektur fehlerhafter Ausdrücke - Korrektur eines fehlerhaften Satzbaus, wenn nötig für die Verständlichkeit. Abgebrochene Sätze werden beibehalten - Mundartliche Ausdrücke, für die es keine direkte Übersetzung gibt werden beibehalten <p><u>Zusätzliche Regeln:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuhörersignale (mmhm, ja) und gleichzeitiges Sprechen werden nicht festgehalten - Kann aus dem Transkript nicht klar herausgelesen werden, auf wen oder was sich Äusserungen beziehen, werden erklärende Informationen eingefügt.
Zeicheninventar:	
«könnte man», «Wow», «gluschtig»	Direkte Rede, spezielle Ausdrücke oder beibehaltene Dialektausdrücke
Die hier ((Farbstifte)).	Zusätzliche, erklärende Informationen, die zum Verständnis wichtig sind, worauf sich Äusserungen beziehen
Einf-	Wortabbruch
Ich mag das -.	Satzabbruch
(lacht), (räuspert sich)	Non-verbale Äusserungen
(...?), (...??) #00:12:9#	Unverständliches Wort, mehrere unverständliche Wörter mit Zeitangabe
(mein?/dein?)#00:14:3#	Alternativ vermuteter Wortlaut mit Zeitangabe

I: Vielen Dank, dass du mir Rede und Antwort stehst.

B3: Das ist doch selbstverständlich. Bitte.

I: Bei den Menschen ist der erste Eindruck so wichtig. Der prägt danach die Beziehungen, die man hat. Was hattest du für einen ersten Eindruck, als du es gesehen hast? Also das Bööxli und

- die Fächer, die ich dir hingestellt habe. Du wusstest ja schon ein Bisschen etwas darüber, was kommen wird, aber einfach so-.
- B3: Sehr einen positiven Eindruck. Ich fand das Schachtelchen so süß und die Fächer sind einfach ansprechend gemacht. Ich habe es als sehr positiv empfunden.
- I: Also es hat dich «gluschtig» gemacht, da rein zu schauen?
- B3: Sehr.
- I: Schön. Weil das immer etwas Wichtiges. Wenn du es nur mir zuliebe machst, aber die Anderen machen es ja dann nicht mir zuliebe. Darum ist das-.
Vom Aufbau her, wie bist du damit zurecht gekommen? Also mit den Kategorien und-.
- B3: Eigentlich sehr gut. Ich habe nicht alles auf einmal angeschaut. Ich konnte ja rausziehen, was ich gut fand oder grad einbauen konnte. Ich fand die Übertitel sehr gut.
- I: Meinst du die Kategorie oben?
- B3: Ja, die farbigen Kategorien. Ja, und dann habe ich einfach immer wieder durchgeschaut, was es alles gibt und was man machen könnte.
- I: Also hast du dir Kategorie um Kategorie vorgenommen.
- B3: Ja.
- I: Welche Kategorie hast du am meisten genutzt? Oder vor allem?
- B3: «Rituale», aber auch «im Kreis» und «Übergänge». Die Anderen irgendwie auch, aber nicht gezielt.
- I: Also bei diesen Dreien gingst du gezielt nachschauen. Hast du dir vorgenommen, heute mache ich etwas aus «im Kreis» und hast nachgeschaut.
- B3: Ja genau, richtig. Und bei den Anderen weniger. Also bei «Hol mal» hätte ich sicher Ideen eingebaut, wenn es grad gepasst hätte. Aber es hat irgendwie grad nicht gepasst. Und «einfach sitzen», zum Beispiel mit stehen am Tisch, ich glaube, wenn ich zu diesem Zeitpunkt Freispeilangebote gewechselt hätte, hätte ich das so eingebaut.
- I: Also dass du es im Kopf gehabt hättest-.
- B3: Genau, aber es hat sich einfach nicht ergeben.
- I: Die Ideen bei «hol mal» und «einfach sitzen» sind vielleicht auch eher Ideen, die man umsetzt, wenn man ein Bisschen drin ist. Dass du diese Dinge einfach immer im Kopf hast und dann einsetzt.
- B3: Ich habe aber zum Beispiel das «hol mit dem Fuss» oder «hol mit der Nase» so eingebaut, dass ich die Idee in einer Rhythmischen Nachmittagssequenz im Kreis eingebaut habe. Also ich habe es angepasst auf meine Lektion. So habe ich es ausprobiert.
- I: Du hast also Ideen auch für andere Sachen bekommen, für die Umsetzung.
- B3: Genau. Ja.
- I: Aus reiner Neugierde, hast du das Weitergeben mit den Füßen ausprobiert?
- B3: Ja.

- I: Und ging es gut?
- B3: Mega schwierig. Ich habe es auch mit einklemmen zwischen den Füßen gemacht, also wenn es etwas Grösseres war, und ich fand es für die Minis sehr schwierig. Das würde ich das nächste Mal nur mit den Maxis machen.
- I: Ok, das hat mich interessiert, weil Lara und Alice haben beide gesagt, dass das bei ihnen so gut angekommen ist. Lara sagte es sei bei ihr zum Selbstläufer geworden. Sie haben am Schluss sogar etwas im Kreis rumgegeben, ohne dass es den Boden berührt.
- B3: Nein, das hat bei uns nicht geklappt.
- I: Das kommt sicher auch auf die Kinder drauf an.
Gibt es Kategorien die gefehlt haben, oder gibt es Situationen zu denen du gerne noch Ideen bekommen würdest?
- B3: Also eine Überlegung, die ich mir notiert habe wäre die Ankunftszeit. Das wäre für mich noch etwas.
- I: Also Ideen für die Sammlung, Sammelspiele.
- B3: Genau, über Bewegung. Fix mit Balancebrettern im Kreis, so als Idee. Oder einfache Parcoursachen, die von den Kindern im Kreis selber gemacht werden können oder Bewegungsformen, die selbstständig laufen können. Das habe ich mir überlegt. Und eine Kategorie Bewegungspausen wäre auch interessant.
- I: Meinst du um Sachen aufzulockern?
- B3: Genau, vielleicht nach einer Geschichte, zum Beispiel. Dass man da noch irgendeine Bewegung einbauen kann. Oder sonst eine geführte Sequenz, die sehr kopflastig war, dass man wieder eine Bewegung reingeben könnte.
- I: Könnte man dies allenfalls mit den Ritualen koppeln?
- B3: Wäre möglich, ja.
- I: Dass man da auch noch Bewegungspausen reinnimmt. Weil es wären ja dann eher Versli oder so.
- B3: Ja, das stimmt. Aber diese zwei Sachen dachte ich, würden noch dazu passen.
- I: Bei dem, was du zuerst gesagt hast mit der Ankunftszeit, wäre es da auch eine Idee, wie sie es im Amselweg machen, dass ein paar Kinder in der Auffangzeit noch in den Garten raus können? Je nach Garten natürlich. Um sich noch ein Bisschen zu bewegen.
- B3: Zum Beispiel, ja. Oder vielleicht ist auch in der Garderobe irgendeine Aktivität. Oder sie haben Material im Kreis oder es sind Plätze vorgegeben.
- I: Wäre das zur freien Verfügung und zum selber Ausprobieren?
- B3: Ja.
- I: Nicht so wie der Vorschlag in der Ideensammlung mit dem Bewegungsparcour, den man einmal macht und dann ist fertig.
- B3: Nein, dass es selbstständig läuft.
- I: Sehr gut.

- B3: Das ist nur eine Idee.
- I: Aber wenn die Ideen aus der Praxis kommen, funktionieren sie in der Regel auch eher als wenn man es so theoretisch hergeleitet.
Wie bist du mit dem Fächer als solches zurechtgekommen? Wie er gebunden ist, mit der Schriftgrösse, was draufsteht und so?
- B3: Sehr gut. Ich finde es gut, dass draufsteht, was gefördert wird. Einfach dass man sich das bewusst ist. Nicht dass ich gezielt nachgeschaut hätte, heute muss ich etwas zum Rhythmusgefühl machen oder so, aber es hilft dabei zu merken, ach ja, heute habe ich dies oder das abgedeckt.
Es ist kurz und klar formuliert.
Ich habe mich gefragt, für mich ist es eine gute Schriftgrösse, aber wenn es jetzt Jemand im höheren Alter wäre, finde ich die Schriftgrösse müsste grösser sein.
- I: Die Schriftgrösse ist so, dass es möglichst auf das kleine Format passt. Die Frage ist, wie man es allenfalls anders präsentieren könnte. Die Idee der Fächer in der kleinen Box war, dass es etwas Ansprechendes ist, das man auf den Tisch stellen kann und es immer wieder hervornimmt und anschaut. Nimmt man etwas Grösseres in die Hand?
- B3: Wie wäre die Idee mit Ringen, zum Aufstellen und nach hinten klappen?
- I: So wie früher die-. In den alten Filmen gibt es das manchmal, die Halter für die Visitenkarten, die man so drehen konnte?
- B3: Ja, genau so etwas. Zum nach hinten legen. Das fände ich persönlich auch ansprechend.
- I: Muss man die Karten einzeln rausnehmen können?
- B3: Das finde ich jetzt nicht. Hier hat es mir ja auch gereicht, dass ich die Idee gelesen habe. Ich habe es ja anschliessend nicht mit mir im Kreis umhergetragen. Von dem her würde es reichen, wenn es fix wäre ohne dass herausgenommen werden kann. Aber es gibt so Systeme zum Drehen, die man öffnen kann. Das fände ich auch noch schön. Man könnte dann mit Farben arbeiten, um klar anzuzeigen, was wo ist.
- I: Dass die Karten eine Grundfarbe hätten.
- B3: Vielleicht, ja.
- I: Aber dann hätte man unter Umständen auf den einzelnen Karten noch weniger Platz um es aufzuschreiben.
- B3: Nicht unbedingt, es könnte ja auch A6-.
- I: Man könnte natürlich auch die Rückseite brauchen, wenn man die Karte rausnehmen kann.
- B3: Ah, das wäre natürlich nützlich.
- I: Weil hier beim Fächer macht es keinen Sinn auf der Rückseite-.
- B3: Das stimmt. Nein, das ist ja, so-.
- I: Also wenn es etwas ist, das man rausnehmen kann, könnte man die Rückseite brauchen. Genau. Du hättest dann ein grosses Ding, das zwar farblich geordnet wäre, aber die einzelnen Kategorien könntest du nicht einzeln herausnehmen.

- B3: Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil irgendwann hast du ja den Überblick, was wo ist. Du musst halt einfach reinkommen. Aber hier ((bei den Fächern)) musst du ja auch zuerst durchschauen was es alles gibt.
- I: Gibt es etwas, das gefehlt hat auf den Karten? Etwas wo du das Gefühl hast, das wäre für mich noch nützlich gewesen, wenn das notiert wäre und ich diese Info noch gehabt hätte?
- B3: Inhaltlich?
- I: Ja.
- B3: Nein.
- I: Wäre Material unter Umständen -. Also das man das noch irgendwie auflisten würde?
- B3: Nicht unbedingt. Du hast es ja zum Teil mit Fotos dargestellt, auch wo es Material braucht. Da finde ich, es ist selbsterklärend.
- I: Und von dem was Draufsteht. Ist es verständlich, müsste man noch mehr erklären oder ist es sogar zu viel? Gibt es überflüssiges oder so?
- B3: Nein, ich würde es unbedingt so beibehalten. Je mehr du erklärst, desto schwieriger wird es. Du konntest es immer sehr prägnant sagen, was die Aufgabe ist und das reicht. Zum Teil ja noch mit Beispielen, wo es nötig war.
- I: Wie findest du die Fotos? Es hat Karten mit und solche ohne Foto. Manchmal macht es keinen Sinn, wenn es ein Versli ist.
- B3: Die Fotos sind sehr klein. Auch durch das Format. Zum Teil finde ich sie sehr klar, aber zum Beispiel so mit -. Also ja, nicht so scharf. Darf ich das sagen? Also Farbhüpfen, das ist -.
- I: Ja, das ist leider wegen der Qualität des Kopierers. Da muss ich auf jeden Fall schauen. Und das glänzende Papier, ich weiss nicht ob das noch etwas ausmacht. Was hast du für ein Gefühl bei der Dicke des Papiers?
- B3: Mindestens so dick. Vielleicht noch eine Spur dicker, fände ich nicht schlecht. Aber auf keinen Fall dünner.
- I: Also dass es fast ein Karton wäre.
- B3: Oder dass nur das Vorderste und Hinterste -. Also dass der Rücken dicker wäre.
- I: Dass es eine bessere Stabilität bekäme.
- B3: Ja, ein Bisschen mehr. Aber für mich ging es so, ich habe es immer wieder ins die Box zurückgestellt. Dann ist es wieder -.
- I: Und wenn man es anders aufbauen würde, mit einem System zum Drehen, dann müsste man sowieso mehr ((dicker)), sonst biegen sich die Karten nach hinten durch.
- B3: Genau.
Was ich mit noch notiert habe, zum Beispiel bei «Rituale» finde ich, es ist sehr wenig drin. Da ein Zeichnungsdiktat für mich auch etwas, was man hier dazutun könnte. Du hängst irgendwo ein Bild auf und die Kinder müssen einen bestimmten Weg ablaufen bis zu diesem Bild um zu schauen, wie es angemalt ist. Dann zurücklaufen und ihr Bild gleich anmalen. Oder mit einer bestimmten Gangart bis dorthin.

- I: Also beim klassischen Wanderdiktat Bewegungen in den Weg einbauen?
- B3: Genau. Also Bewegungen oder, ich weiss auch nicht, über eine Bank balancieren. Irgendwie so, mit Materialien.
- I: Es wird auf jeden Fall noch ausgebaut, die Kategorie.
- B3: Das dachte ich mir. Aber ich dachte ich sage es trotzdem.
Und bei der «Bewegung der Woche», die habe ich ja auch ausprobiert. Ich finde es cool, wenn sie die Bewegung von einem Foto kopieren müssen. Aber sie geben sich mega schnell zufrieden mit dem was sie darstellen. Sie finden schnell, dass es gleich aussieht. Darum fragte ich mich, ob es eine Idee wäre, dies zu zweit zu machen. Also dass es fotografisch zu zweit eine Möglichkeit gäbe das darzustellen. Damit sie sich auch gegenseitig korrigieren müssen.
- I: Du meinst aber nicht zu zweit etwas machen. Die Hände zu zweit zusammen oder den Fuss des anderen festhalten...
- B3: Das wäre auch eine Option.
- I: ...sondern dass die Aufgabe ist: «Steh neben das Foto und das andere Kind kontrolliert dich».
- B3: Genau. Weil ich hatte es aufgehängt und sie waren sehr schnell zufrieden, dass sie so stehen wie auf dem Foto. Darum fand ich das noch schwierig, da zu sagen «nein, das ist noch nicht so gut», und das bei jedem Einzelnen.
- I: Da ist die Frage, was das Ziel ist. Wenn man sie jeden Tag einmal schickt, auch wenn es nicht ganz gleich aussieht, steht jeder einmal täglich auf einem Bein, weil -. Dann ist das auch schon etwas was er sonst nicht machen würde. Aber wenn man es genau möchte, könnte man sagen, wenn du das Gefühl hast, du schaffst es, machen wir ein Foto. Dann kann man das kontrollieren.
- B3: Stimmt, ist halt einfach mit Aufwand verbunden.
- I: Ja logisch.
- B3: Du machst Foto, Foto, Foto,... Zu zweit habe ich gedacht wäre auch gut, dann können sie sich gegenseitig kontrollieren. Und am Ende der Woche darf mans allen zeigen.
- I: Sie sind ja manchmal sehr streng.
- B3: Ja genau, manchmal ist das gar nicht so schlecht.
- I: Da musst du nur den Richtigen nehmen zum Kontrollieren.
Gibt es noch irgendetwas an Informationen, die du noch besser rausfiltern möchtest? Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass man Angaben zur Haltungskontrolle oder Auge-Hand-Koordination auf der Seite der Karte mit einem vorstehenden Register kennzeichnet, dass man dies sieht. Oder eine Liste. Wenn du weisst, ich möchte heute etwas zur Haltungskontrolle machen, dann siehst du das und das und das wäre in den Fächern.
- B3: Ich glaube eine Liste mit allen Sachen drauf, wo man nachschauen kann, was wird wo abgedeckt, das wäre noch gut. Dass man sieht, zum Rhythmusgefühl finde ich da, da und da etwas. Oder Auge-Hand-Koordination finde ich da etwas.
- I: Und wofür wäre die Liste? Nur für die Förderbereiche unten, dass man da nachschauen kann oder würde das auch Sinn machen, um das Material zu kontrollieren. Dass ich sehe, wenn ich

- die Hand und Fussabdrücke anschaffe, dann die bei so vielen Sachen einsetzen. Oder das Kissen könnte ich das nächste Mal auch noch für das brauchen. Würde das auch Sinn machen?
- B3: Ich glaube nur für das was gefördert wird. Material hast du sowieso viel im Kindergarten. Also Seile oder irgendetwas was man braucht. Ich würde fürs Material keine Liste machen.
- I: Müsste das in Papierform in der Box sein oder könnte das ein Begleitheft dazu sein? Oder sogar nur elektronisch? Was denkst du?
- B3: Wenn man es natürlich in Papierform hat finde ich es nicht schlecht wenn es schon dabei ist. Ich würde mich auch mit einer digitalen Version abfinden. Aber wenn man es mal auf Papier hat, schaut man es sich eher an, als wenn ich im Computer nachsehen muss, was da genau steht.
- I: Es ist sowieso die Frage, ob man grundsätzlich noch eine digitale Version dazu abgibt. Oder was denkst du?
- B3: Nein, ich habe die Sachen gerne in der Hand. Also wenn du sie digital schickst, dann drucke ich sie einfach aus.
- I: Ich funktioniere drum ähnlich, ich halte Dinge gerne in der Hand. Mein Gefühl ist, dass wenn es auf dem Pult steht, dann schaue ich es auch wirklich an und sonst ist es irgendwo, nach dem Motto: «Ach ja, das war doch mal was». Aber es gibt immer wieder Leute die sehr gerne so arbeiten. Die Frage ist dann einfach, schauen sie es sich dann wirklich an. Was ist deine Meinung: Muss es etwas sein, das auf dem Tisch steht, das klein ist und schön aussieht. Je nachdem was du für Farben magst natürlich, oder die Holzbox, das ist ja immer Geschmacksache. Aber etwas das hier steht, in einer Größe, dass es auf dem Tisch stehen bleibt und man immer anschauen kann. Oder sollte man die Wahl lassen?
- B3: Ich persönlich würde es auf den Tisch stellen, dass es auch präsent ist. Was ist im Computer habe ist mir vielleicht zwei Wochen präsent und nachher vergesse ich es zwischen drin einfach. Aber so bin ich, andere sind anders. Und ich finde es auch einfach ansprechender, wenn du es so hast.
- I: Aber das könnte man ja auch noch machen, falls es entsprechende Rückmeldungen gibt. Ich habe dich ja angefragt und du wusstest ein Bisschen worum es geht. Ich habe dich mündlich vorher informiert. Welche Informationen müssten in ein Büchlein, für jemanden der diese Ideensammlung zum ersten Mal sieht. Wenn er sich das kaufen würde, als Erklärung dazu. Was für Informationen müssten in den Beipackzettel? Dass man nachher sagen kann ich verstehe es, ich verstehe um was es geht. Ich benutze es und kann dahinter stehen.
- B3: Eine kurze Erklärung welche Fächer dass es gibt. Also die Übertitel. Wie kann ich die handhaben, ganz eine kurze Erklärung.
- I: Also einen Aufbau der Ideensammlung.
- B3: Genau. Vielleicht auch mit dem Hinweis, dass die Sachen sehr spontan umgesetzt werden können. Das sind ja zum Teil Sachen, die nicht wochenlange Vorausplanung brauchen.
- I: Also dass es Anregungen sein sollen und die auch anders im Unterricht eingesetzt werden können, also es hier notiert ist? Man kann sich zu eigenen Sachen anregen lassen und weiterentwickeln?
- B3: Also sicher anregen lassen aber wenn ich bei einem Freispielplatz mit Polstern auf dem Stuhl arbeiten möchte, dann braucht das ja nicht eine mega Vorbereitung von mir vorgängig. Das

kann ich am Tag vorher entscheiden, dass ich morgen diesen Freispielplatz einführe. Ich mache das mal so.

Also, dass auch sehr spontane Sachen drauf sind, die man sich nicht schon lange im Voraus überlegen muss.

- I: Das ist ja grundsätzlich der Anspruch, dass man nicht eine riesige Vorbereitung braucht, sondern dass man -. Das ist eigentlich ein Verkaufsargument, in Anführungs- und Schlusszeichen. Dass es etwas ist, wo du dich nicht stundenlang reinlesen musst, sondern dass du es einfach zücken und umsetzen kannst.
- B3: Ah, vielleicht switche ich jetzt zwischen den Themen, aber was ich mir auch noch überlegt habe wären so Massagen. Die Körperwahrnehmung gegenseitig. Das wäre für mich auch noch etwas was spannend wäre. Du hast ja auch schon Sandsäcklein auf eine Körperstelle gelegt und das andere Kind hat probiert zu spüren wo es ist.
- I: So in Richtung sensorische Integration.
- B3: Genau, das fände ich auch noch gut. Sorry, jetzt bin ich abgeschweift.
- I: Kein Problem.
- B3: Aber um wieder zurückzukommen, bei dem Anleitungszettel bräuchte es nicht mehr. Es ist wirklich selbsterklärend.
- I: Ok. Bräuchte es allenfalls noch Informationen, warum es die Ideensammlung gibt? Ich habe dir ja noch einen Text abgegeben, dass die Kinder heutzutage -. Also ich habe das Gefühl, das kennen wir alle. Den Purzelbaum und das Rad schlagen, wir haben das noch gemacht im Kindergarten und das kannst du jetzt vergessen. So ein Bisschen um zu sehen, dass es ein weltweites Phänomen ist und wir müssen etwas tun, sonst wird es immer schlimmer. Oder was können wir tun, um dem entgegenzuwirken, in diese Richtung.
- B3: Das fände ich noch wichtig. Aber kurz und knapp. Nicht eine riesen Seite wo das drauf steht, sondern einfach warum machen wir das überhaupt. Warum ist das so wichtig. Das fände ich gut.
- I: Und du würdest das so konzipieren, dass es in der Box platz hat. Also zum Beispiel ein kleines Büchlein, dass doppelt breit ist, einmal falten und hinten reinstecken.
- B3: Ich würde alles bei einander haben.
- I: Hast du das Gefühl, die Kinder -. War es komisch für sie, dass du das jetzt alles angeboten hast, oder lief es einfach. War es einfach «jetzt macht sie es halt so» oder «jetzt verlangt sie es halt so», oder haben sie gestutzt und sich gefragt was das jetzt soll weil es plötzlich anders war?
- B3: Nein dieses Gefühl hatte ich gar nicht. Überhaupt nicht. Ich hatte das Gefühl, sie waren immer sehr motiviert, egal was ich rausgenommen habe. Sie hatten Freude und sich nicht überlegt, warum ich das jetzt mache. Vielleicht aber auch, weil sie sich von dir auch schon Sachen -. Wir haben ja zum Beispiel den Bewegungsparcour von der Garderobe in den Kreis. So Sachen haben sie ja immer wieder schon angetroffen, es war nicht völlig neu für sie.
- I: Und hattest du das Gefühl, es konnten alle Kinder profitieren davon? Also auch die, die bewegungstechnisch schon gut unterwegs sind, nicht nur die, welche noch unsicher sind?

- B3: Ich denke schon. Für alle. Die, die es sowieso schon besser können, haben es vielleicht eher schnell, schnell gemacht weil sie selber wissen, dass sie das können. Und bei den Kleinen, wo ich manchmal das Gefühl habe «Uff, da ist die Motorik noch ein grosser Punkt», hatte ich manchmal das Gefühl, die versuchen zu schummeln. Also bei denen muss man dann genau hinschauen.
- I: Wäre das etwas, was man auch in den Beipackzettel schreiben könnte? Es ist ein Angebot für alle, aber dass man sicher bei den Kindern die Mühe haben, je nach Angebot auch mal vorbeigeht und hinschaut. Dass man sie ermutigt, es noch mal zu probieren.
- B3: Genauer hinschaut, ja.
- I: Dass sie sich nicht drücken können, wenn es einfach so gestreut wird. Dann man punktuell kontrollieren muss. Sie könnten das Kissen ja einfach vom Stuhl nehmen. Wenn du ein Kissen -.
- B3: Zum Beispiel, ja.
- I: Gab es bei dir Sachen, die du weiterentwickelt hast? Das könnte ich noch so, oder so?
- B3: Also grad bei dem «hol mal», da habe ich viele Anregungen bekommen. Ich mache es halt immer auf die einfache Art. Oder «du verteilst». Da finde ich, dass es mich recht angeregt hat, wie man es auch machen könnte. Ideen und Erweiterungen sind schon da. Aber es gab euch Sachen, da musste ich sagen «mach ich bereits.». Auf den Stuhl stehen beim Kreisspiel, oder so. Das bestätigte mir, ich baue bereits gewisse Sachen ein.
- I: Also war es eher das Gefühl von «cool, ich kann mir auf die Schulter klopfen, weil ich gewisse Sachen bereits mache», als «oh nein, die Hälfte der Ideen kenne ich schon».
- B3: Schon eher cool, ich mache das schon.
- I: Was in dem Fall eher motiviert und zeigt, dass man auf dem richtigen Weg ist, als dass es ein «Ablöscher» wäre und man sich fragen würde, wofür man überhaupt noch reinschaut.
- B3: Genau.
- I: Würdest du es weiter brauchen? Du hast es jetzt ja mir zuliebe getestet.
- B3: Ich würde es weiter brauchen. Absolut. Für mich bräuchte es aber noch mehr Ideen.
- I: Also dass es ausgebaut wird.
Wie ist dein Gefühl von den Farben her. Müsste es knalliger sein?
- B3: Ja. Ich spreche auf knallige Farben an. Nein, es ist natürlich schön in den Pastelltönen, aber ich finde es ist präserter, wenn es knalliger ist.
- I: Ja, was aber vermutlich einfach Geschmacksache ist.
- B3: Das ist auf alle Fälle so.
- I: Ich habe mir noch überlegt, ob allenfalls als Erweiterung oder Zusatz, ein Materialpaket Sinn machen würde. Mit Hand- und Fussabdrücken, zwei Schaumstoffstücken oder irgendswas. Das man das so anbieten könnte oder dass man sagt, wenn du diese zehn Sachen hast, dann hast du einen Grundstock und schon ganz vieles abgedeckt. Würde das Sinn machen? Klebeband muss man ja nicht mitgeben und die Idee mit den Hand- und Fussabdrücken aus der antirutsch Teppischunterlage könnte man einfach als Idee mitgeben.

- B3: Ich habe das Gefühl, wenn du es in den Kindergärten machst, haben ganz viele schon Material. Das ist vielleicht nicht ganz das Gleiche, aber zum Beispiel beim Schaumgummi auf dem Stuhl haben vielleicht einige im Kindergarten ein Sitzkissen mit Luft drin, wo du dich ausbalancieren musst.
- I: Ja genau, die Sissel fit.
- B3: Vielleicht hat ja jemand solche und sagt sich, dann verwende ich die. Ich habe das Gefühl, man hat viele Sachen. Bis auf die Hände und Füße, die du bereitgemacht hast.
- I: Weil das unser Alltag ist und wir eh mit dem arbeiten was wir -.
- B3: Ja aber auch Sandsäcklein, das haben irgendwie alle. Um etwas zu transportieren habe ich jetzt extra so Löffel. Einfach lange zum Beispiel, da würde ich vielleicht diese nehmen. Oder hat man das nicht nimmt man den Löffel aus der Schublade, also ja. Ich finde man kann ja auch anderes Material für das brauchen.
- I: Also denkst du, wir sind es uns gewohnt, dass wir Sachen anpassen.
- B3: Ich finde das.
- I: Es kann ja auch abschrecken, wenn man das Gefühl bekommt, es geht nur mit dem -.
- B3: Nein gar nicht, bei allem habe ich gesehen, wie ich es auch sonst hätte machen können.
- I: Sehr gut. Ich überfliege noch schnell meine Notizen, ob wir etwas noch ausgelassen haben, das ich mir notiert habe. Aber ich glaube, ich glaube wir haben alles.
Hast du noch irgendetwas sonst, das du dir noch notiert hast?
- B3: Nein, ich habe dir alles gesagt. Ich fände es einfach spannend, wenn die Fächer noch dicker werden und mit neuen Ideen gefüllt. Aber ich finde es mega. Ich finde es wirklich super.
- I: Vielen Dank. Vielen Dank für all deine Hinweise, ich nehme die sehr gerne auf und gebe dir nach den Sommerferien die neue Version.

Anhang 6: Ausgefülltes Kategorienschema

Motivation		
Der erste Eindruck	Positive Nennungen	<p><i>Die Präsentation in der Holzbox wurde von zwei Testerinnen als schön beschrieben. Die dritte Testerin rühmte die Übersichtlichkeit durch die Register und die Fotos. Da es sich um individuelle Vorlieben handelt, lässt die kleine Stichprobe keine Hypothesenbildung zu, wie die Box von anderen Kindergärtnerinnen bewertet würde. Es lässt sich aber festhalten, dass der erste Eindruck bei allen Testerinnen positiv war.</i></p> <p>B1: Ich dacht so: «Wow. Zum einen mega schön gestaltet und als ich es dann durchgeschaut habe sind mir viele Sachen so- «Ach ja, stimmt.» «Könnte man.» «Habe ich auch schon.»</p> <p>B2: Ja ich finde es auch eine coole Sammlung mit diesen Überbegriffen oben. Also die einzelnen Fächer, die so zum Beispiel «im Kreis» als Überthema haben finde ich sehr «amäkelig». Und die Fotos, das ist mir grad zuerst aufgefallen. (...)ich mag das sehr gerne, wenn ich mit Fotos arbeiten kann und nicht lange lesen muss. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es gelesen, aber ich habe zuerst schnell «zack, zack» die Fotos und so -. Das hat mich sehr angesprochen. / Aber ich habe mich mehr auf das ((Fotos)) gestürzt.</p> <p>B3: Sehr einen positiven Eindruck. Ich fand das Schachtelchen so süss und die Fächer sind einfach ansprechend gemacht. Ich habe es als sehr positiv empfunden.</p>
	Negative Nennungen	keine
Arbeit mit dem Prototypen	Allgemeine Nennungen zum Einsatz	<p><i>Alle drei Testerinnen berichten, dass die Ideen nicht alle neu für sie waren. Dies wurde aber in keinem Fall negativ bewertet, sondern als willkommene Auffrischung und Anregung verstanden. Eine Testerin erklärte, es sei wie Zusammenfassung der Ideen, die sie sonst im Internet mühsam zusammensuchen und zeitaufwendig aussortieren müsse. Ebenfalls berichtet eine Testerin, dass es gut tat zu sehen, dass sie auf dem richtigen Weg ist, weil sie einige Ideen schon umsetzt. Das prominente Platzieren auf dem Schreibtisch habe geholfen, immer wieder an die Ideen zu denken.</i></p> <p><i>Es wird zum einen genannt, dass es zu weiteren Ideen anrege. Zum anderen seien auch bereits Erweiterungen und Variationen beschrieben, was ebenfalls geschätzt wurde.</i></p> <p><i>Es wird berichtet, dass bei einzelnen Übungen im Morgenkreis die Kinder einen grossen Ehrgeiz entwickelt haben. Bei anderen Übungen, die nicht mit allen gleichzeitig ausgeführt wurden sei es schwierig gewesen, die richtige Ausführung bei allen Kindern zu kontrollieren.</i></p> <p>B1: Es ist gut beschrieben und von dem her nimmt man es gerne mal hervor. / Genau. Das ist das, warum ich es prominent bei mit hingestellt habe. Dass ich es immer wieder angeschaut habe. Und da merkte ich immer «ich könnte wieder mal». Und ich glaube, bis</p>

	<p>diese Sachen ein wenig automatisiert sind. Weil bei mir braucht es immer seine Zeit, bis ich etwas drin habe. Und dann passt es mir und ich probiere etwas Neues reinzubringen. Natürlich nicht zu viel, aber im Rahmen der Möglichkeiten. Oder Variationen, dass du eben die Auswahl hast und nicht wenn du am Vorbereiten bist und mal «googlest» und dann hast du 1000 Angebote und noch ein Buch hier und dieses Buch auch noch. Du hast ja hier eigentlich das was reicht. Das ist, was mich auch anspricht. Es ist nicht dieses Endlose. Du kannst, wenn es automatisiert ist, eigene Sachen reinnehmen. Wie beim «hol mal», dass du da anfängst noch schwierigere Sachen zu machen oder die Kinder etwas ausdenken lässt. Wie könnte man etwas noch holen oder bringen. / Ganz einfach, ja, und es hat so einen Effekt.</p> <p>B2: Ich glaube es ist wie du am Anfang gesagt hast. Du liest es und denkst das hast du schon mega lange nicht mehr gemacht, das hast du schon mal gehört oder so. Das ist mega erfrischend und eine andere Aufmachung, dass du es dann wieder einmal machst. Etwas was du in einer anderen Form vielleicht schon kanntest. Oder irgendwie mit anderen Materialien. Darum habe ich es -. Ich weiss nicht, dadurch dass es so daher kommt, wie du es gestaltet hast, ist es eigentlich schon ansprechend und gewisse Sachen willst du dann ausprobieren. Und gewisse Sachen, das ist dann typbedingt -. Für mich ist es bei Sachen im Kreis, die ich mega aushalten muss, wie vielleicht mit den Tablett -. Das ist aber mein Typ, das habe ich nicht gemacht, weil ich einfach so, ich weiss nicht. Ich hatte die Geduld nicht und dachte «Nein, das mache ich jetzt nicht, das regt mich nur auf.». Aber andere Sachen die dann so mega cool waren. Ich glaube, dass du von A bis Z für Alles 100 Prozent motiviert bist, das ist wohl schwierig, nicht? / Du auch? Ja das fanden sie mega cool. Da habe ich für mich auch so jetzt machen wir das, hoffentlich artet es nicht aus und alle reissen sich zusammen. Und dann war es so «Cool der Ball» und wir haben es sogar noch so gemacht, dass einer rechts und einer links gewandert ist. Und die Kinder wollten es wirklich schaffen, es wollte niemand schummeln. Nein, das war wirklich cool, auch für mich selber.</p> <p>B3: Und bei der «Bewegung der Woche», die habe ich ja auch ausprobiert. Ich finde es cool, wenn sie die Bewegung von einem Foto kopieren müssen. Aber sie geben sich mega schnell zufrieden mit dem was sie darstellen. Sie finden schnell, dass es gleich aussieht. Darum fragte ich mich, ob es eine Idee wäre, dies zu zweit zu machen. Also dass es fotografisch zu zweit eine Möglichkeit gäbe das darzustellen. Damit sie sich auch gegenseitig korrigieren müssen. / Genau. Weil ich hatte es aufgehängt und sie waren sehr schnell zufrieden, dass sie so stehen wie auf dem Foto. Darum fand ich das noch schwierig, da zu sagen «nein, das ist noch nicht so gut», und das bei jedem Einzelnen. / Zu zweit habe ich gedacht wäre auch gut, dann können sie sich gegenseitig kontrollieren. Und am Ende der Woche darf mans allen zeigen. / Also grad bei dem «hol mal», da habe ich viele Anregungen bekommen. Ich mache es halt immer auf die einfache Art. Oder «du verteilst». Da finde ich, dass es mich recht angeregt hat, wie</p>
--	--

		<p>man es auch machen könnte. Ideen und Erweiterungen sind schon da. Aber es gab euch Sachen, da musste ich sagen «mach ich bereits.». Auf den Stuhl stehen beim Kreisspiel, oder so. Das bestätigte mir, ich baue bereits gewisse Sachen ein. / ((War das gut oder schlecht?)) Schon eher cool, ich mache das schon.</p>
	Sind eigene Ideen entstanden?	<p>B1: Und dann sagte ich «So, kommt, dass probieren wir. Das schaffen wir! Bis zu den Ferien können wir das.». Wir sind noch ein Bisschen am Üben, aber -. Aber wirklich, schon nur die Kinder, welche zuerst die Füße einfach gerade nach vorne gestreckt haben und dann rollt es runter. Und dann haben sie sich selber korrigiert und die Füße nach oben gestellt, damit es nicht gleich runterrollt. Sie fangen also schon an, die Bewegungen anzupassen, das fand ich ganz krass. Und das habe ich jetzt zwei Wochen so gespielt.</p> <p>B2: Ich habe es auch manchmal in den Kreis gelegt und sie kamen rein und haben es gemacht. Oder am Schluss in der Garderobe habe ich das Foto hingelegt ohne Kommentar. Dann haben es vielleicht 80 Prozent gemacht. Und die zwei, dies es vergessen haben, haben es dann vielleicht auch noch probiert. Aber einfach so zum Hinlegen, das fand ich cool.</p> <p>B3: Ich habe aber zum Beispiel das «hol mit dem Fuss» oder «hol mit der Nase» so eingebaut, dass ich die Idee in einer Rhythmischen Nachmittagssequenz im Kreis eingebaut habe. Also ich habe es angepasst auf meine Lektion. So habe ich es ausprobiert.</p>
	Motivation der Kinder	<p>B1: Ja, ja. Wir haben es zuerst einfach rumgegeben. Und dann haben die Kinder plötzlich von alleine angefangen das einfach weiterzugeben ohne -. / Ja, genau. Also das hat ihnen mega gefallen. Auch verschiedene Sachen herumgeben, etwas Kleines, etwas Grosses, etwas Einfacheres oder etwas Schwierigeres. Sie haben das mega «gfähnet».</p> <p>B2: Und die Kinder wollten es wirklich schaffen, es wollte niemand schummeln. Nein, das war wirklich cool, auch für mich selber. / Ja und das mit den Fotos fanden sie auch cool. Und ich eben auch, das habe ich wirklich viel eingesetzt. Vielleicht am Ende eines Parcours liegt noch das Foto im Kreis. Das ist einfach so klar, weist du, was du noch machen musst. Ein Teil springt daran vorbei, aber andere sehen das Foto und sagen «ja genau». Und was ich auch cool fand, dass du es bist und weil die Kinder dich kennen. Weil du am Anfang gefragt hast, es könnte mit Kinderfotos sein. Also weil sie dich kennen in dieser Klasse, ist das natürlich so «he, das ist ja Frau Meisterhans!». Da konnte ich immer so ankünden «Jetzt kommt das nächste Foto» und dann war es so «Wuah, die Frau Meisterhans!». Das fanden sie mega cool.</p> <p>B3: Aber sie geben sich mega schnell zufrieden mit dem was sie darstellen. Sie finden schnell, dass es gleich aussieht. / Ich hatte das Gefühl, sie waren immer sehr motiviert, egal was ich rausgenommen habe. Sie hatten Freude und sich nicht überlegt, warum ich das jetzt mache. Vielleicht aber auch, weil sie sich von dir auch schon Sachen -. Wir haben ja zum Beispiel den Bewegungsparcour von der Garderobe in den Kreis. So</p>

		<p>Sachen haben sie ja immer wieder schon angetroffen, es war nicht völlig neu für sie. /</p> <p>Die, die es sowieso schon besser können, haben es vielleicht eher schnell, schnell gemacht weil sie selber wissen, dass sie das können. Und bei den Kleinen, wo ich manchmal das Gefühl habe «Uff, da ist die Motorik noch ein grosser Punkt», hatte ich manchmal das Gefühl, die versuchen zu schummeln. Also bei denen muss man dann genau hinschauen.</p>
	<p>Motivation zur weiteren Verwendung</p>	<p>B1: Und die guten Sachen habe ich auch eigentlich vorne. Die Sachen, die ich wenig brauche, die lege ich dann irgendwann weg. Und wenn ich dann den Schrank wieder -. Ach Ja. Darum stelle ich mir diese Sachen auch bewusst hin. Und wenn es klein ist, dann ist es umso praktischer.</p> <p>B2: Aber möglichst reduziert. Weil ich glaube das ist schon so, da kann man für viele Kindergärtnerinnen sprechen, ich weiss nicht, aber es ist halt einfach so eine wahnsinnige Sammlung. Und irgendwie hat man auch gerne, also zumindest ich, man hat so viel Zeugs. Noch eine Kopie dort und ich weiss nicht noch was alles, und dann weiss ich nicht wie viele Prozente ich von diesen Sachen mache. Wenig. Und ich glaube das ist eigentlich auch schade. Und wenn du zu viel hast, dann machst du vielleicht coole Sachen nicht mehr, weil sie sich irgendwo verlieren in dieser riesen Sammlung. Also ich bin schon eher Fan von so reduzierten Sachen, ich finde das gut. Es braucht wirklich nicht mehr.</p> <p>B3: Ich würde es weiter brauchen. Absolut. Für mich bräuchte es aber noch mehr Ideen. /</p> <p>Ich fände es einfach spannend, wenn die Fächer noch dicker werden und mit neuen Ideen gefüllt. Aber ich finde es mega. Ich finde es wirklich super.</p>
<p>Beipackzettel für die Ideensammlung</p>	<p>Inhalt</p>	<p>B1: Was ich super fand ist, dass du uns die Ausgangslage gegeben hast. Grad da, wo es um den Test geht. Und dass man das einfach mehr machen sollte. Dass die Kinder eben in den letzten paar Jahren massiv schwächer geworden sind. Das hat mir viel gegen, weil ich das Gefühl hatte «Was? Krass», da muss ich wirklich mehr machen. Dann ist es mehr so ein Bisschen als Anregung. Weil ich glaube jetzt so ein Beipackzettel oder eine Anleitung -. Das ((die Ideensammlung)) spricht für sich. Es ist ja wirklich so die einzelnen Fächer, die sind wie klar, wofür man sie brauchen kann.</p> <p>B2: Ich finde auch, wenn du das so abgibst, wie du es uns abgegeben hast, mit dieser Fragestellung, dann sollte es selbsterklärend sein. A la, probier mich aus und schau was für dich gut geht. Damit du es auch wirklich machst.</p> <p>B3: Eine kurze Erklärung welche Fächer dass es gibt. Also die Übertitel. Wie kann ich die handhaben, ganz eine kurze Erklärung. /</p> <p>Vielleicht auch mit dem Hinweis, dass die Sachen sehr spontan umgesetzt werden können. Das sind ja zum Teil Sachen, die nicht wochenlange Vorausplanung brauchen./</p> <p>Also sicher anregen lassen aber wenn ich bei einem Freispielplatz mit Polstern auf dem Stuhl arbeiten möchte, dann braucht das ja nicht eine mega Vorbereitung von mir vorgängig. Das kann ich am Tag vorher entscheiden, dass ich morgen diesen Freispielplatz einführe. Ich mache das mal so.</p>

		Also, dass auch sehr spontane Sachen drauf sind, die man sich nicht schon lange im Voraus überlegen muss. / Aber um wieder zurückzukommen, bei dem Anleitungszettel bräuchte es nicht mehr. Es ist wirklich selbsterklärend. / Das fände ich noch wichtig. Aber kurz und knapp. Nicht eine riesen Seite wo das drauf steht, sondern einfach warum machen wir das überhaupt. Warum ist das so wichtig. Das fände ich gut.
	Art der Präsentation	B3: Ich würde alles beieinander haben. ((in der Box))

Lehrmittel

Allgemeine Gestaltung	Layout: Schriftgrösse, Farben...	<p>Auflistungen B2: Und das fand ich auch angenehm, mit dem «zum Beispiel» und dann die Auflistung ((des Materials)). Oder auch bei Förderung, und nachher die Auflistung mit den Strichlein. Das ist für mich einfach sehr ansprechend weil ich grad schnell zum Punkt komme. Ich sehe grad «zack, zack, zack», das sind die Beispiele. Du musst nicht lange suchen mit den Augen, das finde ich sehr angenehm.</p> <p>Schriftgrösse B1: Ja, für Jemanden, der eine Lesebrille hat.</p> <p>B2: Also von der Grösse würde ich auch, also ich würde nicht kleiner, weil die Schrift ist schon recht klein. Also für mich ist es grad gut so, ich habe aber auch nicht Mühe. / Das ist dann schon so -. Ich finde es hier grad gut. ((wie der Titel)) / Ja, schon recht klein. / Voll, aber es ist schön ist es einheitlich. Ich meine hier könnte es grösser sein, aber hier geht es dann nicht.</p> <p>B3: Ich habe mich gefragt, für mich ist es eine gute Schriftgrösse, aber wenn es jetzt Jemand im höheren Alter wäre, finde ich die Schriftgrösse müsste grösser sein.</p> <p>Farben B3: Ich spreche auf knallige Farben an. Nein, es ist natürlich schön in den Pastelltönen, aber ich finde es ist präsenter, wenn es knalliger ist.</p>
	Präsentation: Box, Papier,...	<p>Papierdicke B1: Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es mit der Zeit leidet. / Ja, also es dürfte ein Bisschen dicker sein</p> <p>B3: Mindestens so dick. Vielleicht noch eine Spur dicker, fände ich nicht schlecht. Aber auf keinen Fall dünner. / Oder dass nur das Vorderste und Hinterste -. Also dass der Rücken dicker wäre.</p> <p>Grösse B1: Und die guten Sachen habe ich auch eigentlich vorne. Die Sachen, die ich wenig brauche, die lege ich dann irgendwann weg. Und wenn ich dann den Schrank wieder -. Ach Ja. Darum</p>

		stelle ich mir diese Sachen auch bewusst hin. Und wenn es klein ist, dann ist es umso praktischer.
Kategorien	Wie damit zurechtgekommen?	<p>B1: Ich fand es hilfreich.</p> <p>B3: Eigentlich sehr gut. Ich habe nicht alles auf einmal angeschaut. Ich konnte ja rausziehen, was ich gut fand oder grad einbauen konnte. Ich fand die Übertitel sehr gut. / Ja, die farbigen Kategorien. Ja, und dann habe ich einfach immer wieder durchgeschaut, was es alles gibt und was man machen könnte.</p>
	Welche wurden genutzt und warum?	<p>B1: Da hatte man es wieder mal im Kopf, zum Beispiel bei den Ritualen das «Öpfu, Öpfuschnitzli». Beim Znüni oder so brauchte ich das oft. Oder eben, mal für etwas abwechslungsrei-, also eine Abwechslung im Kreis war der Fächer «im Kreis» sehr angenehm. Und bei den anderen, «hol mal» oder «einfach sitzen» sind auch die Sachen -. Du weisst sofort um was es geht und ich könnte es dort einmal einbauen. / Rituale und Kreis. Also der Kreis, das sind natürlich schon-. Es sind wirklich coole Sachen.</p> <p>B2: Kreis und Übergänge glaube ich, die zwei. Und das noch mit diesen Füßen. Ah nein, das ist hier. Die zwei am meisten. / Auch die Fotos, die grossen. Ich weiss jetzt nicht in welcher Kategorie die sind, aber die habe ich wirklich alle genutzt. So eine Wochenpose. / Ja, genau. Das fanden sie auch sehr cool. Das haben sie gerne gemacht.</p> <p>B3: «Rituale», aber auch «im Kreis» und «Übergänge».</p>
	Welche wurden nicht genutzt und warum?	<p>B1: Also den ((Übergänge)) habe ich am wenigsten gebraucht. Weil einfach mit dem Klebzeugs ist nicht so meins. Dann muss man es wieder (mühsam?) #09:58:9# abnehmen. / Und auch vom Platz her habe ich manchmal einfach Mühe, dass ich eine gute Strecke habe, wo sie das machen können.</p> <p>B2: Aber vielleicht ist das weil ich hier Stellvertretung bin. So «Silikondinger» zum sitzen, nein Schaumstoff, wenn es meins wäre, dann wüsste ich wo es ist und könnte es schneller zücken. Aber das sind jetzt so Sachen, die ich nicht machen konnte, weil es nicht mein Kindergarten ist.</p> <p>B3: Also bei «Hol mal» hätte ich sicher Ideen eingebaut, wenn es grad gepasst hätte. Aber es hat irgendwie grad nicht gepasst. Und «einfach sitzen», zum Beispiel mit stehen am Tisch, ich glaube, wenn ich zu diesem Zeitpunkt Freispeilangebote gewechselt hätte, hätte ich das so eingebaut. / Genau, aber es hat sich einfach nicht ergeben.</p>
	Zusätzliche Wunschkategorien	<p>B2: Nein, ich finde es ist schon eine rechte Fülle. / Aber ich finde es eine gute, umfassende Sammlung. Sehr umfassend.</p> <p>B3: Also eine Überlegung, die ich mir notiert habe wäre die Ankunftszeit. Das wäre für mich noch etwas. / Genau, über Bewegung. Fix mit Balancebrettern im Kreis, so als Idee. Oder einfache Parcoursachen, die von den Kindern im</p>

		<p>Kreis selber gemacht werden können oder Bewegungsformen, die selbstständig laufen können. Das habe ich mir überlegt. Und eine Kategorie Bewegungspausen wäre auch interessant. / Genau, vielleicht nach einer Geschichte, zum Beispiel. Dass man da noch irgendeine Bewegung einbauen kann. Oder sonst eine geführte Sequenz, die sehr kopflastig war, dass man wieder eine Bewegung reingeben könnte. /</p> <p>aber was ich mir auch noch überlegt habe wären so Massagen. Die Körperwahrnehmung gegenseitig. Das wäre für mich auch noch etwas was spannend wäre. Du hast ja auch schon Sandsäcklein auf eine Körperstelle gelegt und das andere Kind hat probiert zu spüren wo es ist.</p>
Präsentation als Fächer	Positive Punkte dieser Variante	<p>B1: Ich komme auch so zurecht</p> <p>B2: Hm, wobei nein, im Kreis habe ich es schon mitgenommen. Ich habe es dann einfach aufgeklappt. Heute will ich das machen mit «verteile mal, einzelne Finger», dann habe ich es einfach grad so hingelegt, dass der Fächer an dieser Stelle aufgeschoben ist. Von dem her hat es mich nicht gestört, dass man es nicht rauslösen kann. /</p> <p>Ja, finde ich gut. Meine Zettel sind auch immer etwas in der Grösse. Von dem her -. Das fand ich sehr gut. /</p> <p>Ich finde das sehr gut so. /</p> <p>Und das hast du hier ja auch mit deiner Box ((Register)). Du kannst hier oben schön so durchschauen und dann siehst du -.</p> <p>B3: Sehr gut.</p>
	Negative Punkte dieser Variante	<p>B2: Ich glaube es ist halt unterschiedlich, wie man sich organisiert. Ich habe meine Sachen halt immer unter dem Stuhl, drum -. Ich habe es nicht so unter den Stuhl genommen mit dem ((den Fächern)). Gut, vielleicht das vom Kreis schon, aber ich hatte es sonst auf dem Pult. Dann musste ich mir halt notieren «heute machst du das», oder so. Auf einem Zettel, den ich immer habe. Ich kann grad nicht sagen, ob ich die Fächer so hinlegen würde. Das ist je nachdem wie man arbeitet oder wie man es sich gewohnt ist.</p>
	Andere Möglichkeiten der Präsentation	<p>B1: ich habe mir nur grad überlegt, so ein kleines Büchlein, wo man das einzelne rausnehmen könnte. Aber eine konkrete Idee wie man das machen könnte hätte ich jetzt grad nicht. /</p> <p>B3: Wie wäre die Idee mit Ringen, zum Aufstellen und nach hinten klappen? /</p> <p>Zum nach hinten legen. Das fände ich persönlich auch ansprechend.</p> <p>Kategorien nicht einzeln /alles in einem</p> <p>B3: Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil irgendwann hast du ja den Überblick, was wo ist. Du musst halt einfach reinkommen. Aber hier ((bei den Fächern)) musst du ja auch zuerst durchschauen was es alles gibt.</p> <p>Karten einzeln herausnehmbar?</p> <p>B1: Ja, aber ich finde es grundsätzlich gut, weil so bleibt es auch schön zusammen. Also was zusammen gehört.</p> <p>B3: Das finde ich jetzt nicht. Hier hat es mir ja auch gereicht, dass ich die Idee gelesen habe. Ich habe es ja anschliessend</p>

		<p>nicht mit mir im Kreis umhergetragen. Von dem her würde es reichen, wenn es fix wäre ohne dass herausgenommen werden kann. Aber es gibt so Systeme zum Drehen, die man öffnen kann. Das fände ich auch noch schön. Man könnte dann mit Farben arbeiten, um klar anzuzeigen, was wo ist.</p> <p>Online / Elektronisch B1: Plötzlich bist du irgendwie deine Ordner am Durchschauen und denkst «ah ja, das habe ich ja auch noch.». Also es ist wirklich, ich brauche das Papierige.</p> <p>B2: Ich würde es nicht machen, wenn ich es online hätte.</p> <p>B3: Wenn man es natürlich in Papierform hat finde ich es nicht schlecht wenn es schon dabei ist. Ich würde mich auch mit einer digitalen Version abfinden. Aber wenn man es mal auf Papier hat, schaut man es sich eher an, als wenn ich im Computer nachsehen muss, was da genau steht. / Nein, ich habe die Sachen gerne in der Hand. Also wenn du sie digital schickst, dann drucke ich sie einfach aus. / Ich persönlich würde es auf den Tisch stellen, dass es auch präsent ist. Was ist im Computer habe ist mir vielleicht zwei Wochen präsent und nachher vergesse ich es zwischen drin einfach. Aber so bin ich, andere sind anders. Und ich finde es auch einfach ansprechender, wenn du es so hast.</p>
Einzelne Ideenkarten	Allgemeine Einschätzung	<p>B1: Schlicht bleiben, und das Wichtigste ist ja drauf.</p> <p>B2: Also ich glaube mich würde es überfordern. Wenn jetzt hier auch noch etwas ist auf der Seite, das ich auch noch so könnte -. Also ich finde es gut so. Ich würde nicht mehr draufschreiben. / Und auch nicht noch hinten, weisst du? Ist gut ist es nur auf der Vorderseite. Das ist gut so.</p> <p>B3: Es ist kurz und klar formuliert. / Nein, ich würde es unbedingt so beibehalten. Je mehr du erklärst, desto schwieriger wird es. Du konntest es immer sehr prägnant sagen, was die Aufgabe ist und das reicht. Zum Teil ja noch mit Beispielen, wo es nötig war.</p>
	Wichtige und hilfreiche Informationen	<p>Förderbereiche B1: Also das ist sicher einfach immer wieder gut zum im Kopf haben, welchen Bereich dass es fördert. Dann hast du grad auch wieder so «Ach ja, da könnte ich mal wieder.» oder «Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht.» oder «Bei diesem Thema sind wir gerade dran.». Dann hast du auch grad wieder etwas was du nehmen könntest und was reinpasst. / Also das reicht mir eigentlich.</p> <p>B2: Ja, finde ich auch gut.</p> <p>B3: Ich finde es gut, dass draufsteht, was gefördert wird. Einfach dass man sich das bewusst ist. Nicht dass ich gezielt nachgeschaut hätte, heute muss ich etwas zum Rhythmusgefühl machen oder so, aber es hilft dabei zu merken, ach ja, heute habe ich dies oder das abgedeckt.</p>
	Überflüssige Informationen	Keine Nennung

	<p>Fehlende Informationen</p>	<p>Materialliste? B2: Aber es ist ja nicht viel zum Lesen und die Minute kann ich mir dann Zeit nehmen um das rauszufinden. Aber das ist vielleicht das, was ich grad noch so -. Material, weisst du? / Ja, aber eigentlich kannst du es dir ja bereitlegen. Wenn ich weiss, das mache ich heute, dann lege ich das bereit und dann ist es nicht so eine Sache. Es ist mehr, wenn ich gerade gestresst bin und schnell etwas aussuchen möchte./ Gute Idee. Ja, ja, dass es einfach hinten ist.</p> <p>B3: Nicht unbedingt. Du hast es ja zum Teil mit Fotos dargestellt, auch wo es Material braucht. Da finde ich, es ist selbsterklärend. / Ich glaube nur für das was gefördert wird. Material hast du sowieso viel im Kindergarten. Also Seile oder irgendetwas was man braucht. Ich würde fürs Material keine Liste machen.</p> <p>Verknüpfung Lehrplan 21 B1: Für mich nicht. / Mir reicht. Einfach unten der Aspekt mit der Förderung. Und dann weiss ich auch in etwa wo ich nachschauen kann wenn ich ein konkretes Lernziel dazu brauche. Du kannst es ja dann auch verschieden auslegen. Du kannst es auf der einen Seite zu Bewegung und Sport zuordnen auf der anderen Seite den überfachlichen ((Kompetenzen)). Also du hast einfach verschiedene Sachen, oder Musik, Rhythmik, wo du auch so Rhythmusgefühl -.</p> <p>B2: Ich finde es ansprechender so, wie mit dem letzten Abschnitt mit dem «fördert:» und dann die Sachen -. Wenn du jetzt die Kompetenzen hinschreiben würdest und noch die Kürzel hintendran, ja dann finde ich es wird zu viel. Es ist viel sympathischer so. Und eben, wie du sagst, du kannst nachher selber nachschauen, wenn du es in deine Planung reinnehmen möchtest. Dann kannst du dir die ja raussuchen. Das ist ja dann sehr hilfreich mit dem Schlagwort.</p>
	<p>Fotos</p>	<p>B2: ich mag das sehr gerne, wenn ich mit Fotos arbeiten kann und nicht lange lesen muss. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es gelesen, aber ich habe zuerst schnell «zack, zack» die Fotos und so -. Das hat mich sehr angesprochen. / Aber ich habe mich mehr auf das ((Fotos)) gestürzt. / Und es ist gut ist das grad zuoberst. Dann kannst du grad, ja du siehst dann -.</p> <p>B3: Die Fotos sind sehr klein. Auch durch das Format. Zum Teil finde ich sie sehr klar, aber zum Beispiel so mit -. Also ja, nicht so scharf. Darf ich das sagen?</p> <p>Keine Kinder, stört das? B2: Nein, das wäre mir nicht aufgefallen. Also mich nicht. / Weil du am Anfang gefragt hast, es könnte mit Kinderfotos sein. Also weil sie dich kennen in dieser Klasse, ist das natürlich so «he, das ist ja Frau Meisterhans!». Da konnte ich immer so ankünden «Jetzt kommt das nächste Foto» und dann war es so «Wuah, die Frau Meisterhans!». Das fanden sie mega cool.</p> <p>Verständliche Fotos?</p>

		<p>B1: Das auf jeden Fall. / Es sind klare, deutliche Fotos. (B2 bejaht diese Aussage)</p> <p>Bewegungen als Foto oder Zeichnung? B1: Aber so ein gezeichnetes Kind, das konnten sie gut lesen. Oder umsetzen. Wir haben damals im Lockdown das mit den Tieren probiert das war für einen Teil dann schwierig. Uns hat Franziska so Yogabildchen gegeben von Tieren. Eine Katze macht einen Katzenbuckel und so. Und ich habe das noch zwei oder drei Mal im letzten Frühling hervorgehoben, aber das war schon ein bisschen schwieriger, weil es sehr abstrakt ist für sie. Es sind nicht sie, die auf dem -. Also kein anderes Kind, sondern es ist ein Tier. Und so vom Menschen herzuleiten ist glaube ich schon -.</p> <p>B2: Ich habe noch die Erfahrung mit dem Babar, kennt ihr den? Diesen Elefanten, der macht auch Yoga. Das ist ja recht so grob gezeichnet, also nicht so -. Also schon gut, aber da habe ich gute Erfahrungen gemacht, dass sie das wirklich so -. Weisst du nicht irgendwie so «Hä? Was macht der?» und so, sondern dass sie es gut nachmachen konnten. Ja, ich weiss nicht.</p>
	Herausfiltern von Informationen	<p>B3: Ich glaube eine Liste mit allen Sachen drauf, wo man nachschauen kann, was wird wo abgedeckt, das wäre noch gut. Dass man sieht, zum Rhythmusgefühl finde ich da, da und da etwas. Oder Auge-Hand-Koordination finde ich da etwas. / Ich glaube nur für das was gefördert wird. Material hast du sowieso viel im Kindergarten. Also Seile oder irgendetwas was man braucht. Ich würde fürs Material keine Liste machen. / Wenn man es natürlich in Papierform hat finde ich es nicht schlecht wenn es schon dabei ist. Ich würde mich auch mit einer digitalen Version abfinden. Aber wenn man es mal auf Papier hat, schaut man es sich eher an, als wenn ich im Computer nachsehen muss, was da genau steht.</p> <p>Register? B2: Also ich glaube mich würde es überfordern. Wenn jetzt hier auch noch etwas ist auf der Seite, das ich auch noch so könnte -. Also ich finde es gut so. Ich würde nicht mehr draufschreiben.</p>
Benötigtes Material	Positive Nennungen	<p>B2: Gut, das finde ich immer so -. Das ist so individuell, mit was du gerne arbeitest. Dann kann die Lehrperson ja selber überlegen: «Ich habe keinen Schaumstoff, dann nehme ich halt ein Kissen». Und dann passt du es halt ein bisschen an. Dann ist es nicht ganz eins zu eins so wie du es geschrieben hast, aber man kann ja ein bisschen improvisieren mit dem Material. Aber ich finde du hast es nicht so geschrieben, dass man denkt ich brauchen genau das und sonst geht es nicht. Man kann ja ein bisschen -. Ich finde es lässt offen, dass man weiterdenken kann und dann eben zum Beispiel ein Kissen nehmen kann, wenn man das nicht hat. (B1 bejaht diese Aussage)</p> <p>B1: Ich finde die Idee mit den Händen und Füßen mega cool und habe mich gefragt, ob ich die aus den Bewegungstaschen hinlegen kann. Einfach um eine Sequenz damit zu machen oder so.</p>

	<p>Negative Nennungen</p>	<p>B2: Aber vielleicht ist das weil ich hier Stellvertretung bin. So «Silikondinger» zum sitzen, nein Schaumstoff, wenn es meins wäre, dann wüsste ich wo es ist und könnte es schneller zücken. Aber das sind jetzt so Sachen, die ich nicht machen konnte, weil es nicht mein Kindergarten ist. B1: Also den ((Übergänge)) habe ich am wenigsten gebraucht. Weil einfach mit dem Klebzeugs ist nicht so meins. Dann muss man es wieder (mühsam?) #09:58:9# abnehmen.</p>
	<p>Materialpaket als Option</p>	<p>B2: Ich finde man könnte es ja auch so machen, dass man es weitergibt. Dass es gar nicht in jedem Kindergarten sein muss, sondern dass man es mal ausleiht. Dann macht man diese Übungen wenn du die Abdrücke grad hast. (...) Andere würden das vielleicht mega feiern und denken «ich brauche das», sonst geht es nicht. Aber ich glaube wenn ich zu viel Material habe, irgendwann -. Du hast ja selber auch noch vom Kindergarten und dann wird es irgendwann zu viel. B3: Ich habe das Gefühl, wenn du es in den Kindergärten machst, haben ganz viele schon Material. Das ist vielleicht nicht ganz das Gleiche, aber zum Beispiel beim Schaumgummi auf dem Stuhl haben vielleicht einige im Kindergarten ein Sitzkissen mit Luft drin, wo du dich ausbalancieren musst. / Vielleicht hat ja jemand solche und sagt sich, dann verwende ich die. Ich habe das Gefühl, man hat viele Sachen. Bis auf die Hände und Füße, die du bereitgemacht hast. / Ja aber auch Sandsäcklein, das haben irgendwie alle. Um etwas zu transportieren habe ich jetzt extra so Löffel. Einfach lange zum Beispiel, da würde ich vielleicht diese nehmen. Oder hat man das nicht nimmt man den Löffel aus der Schublade, also ja. Ich finde man kann ja auch anderes Material für das brauchen. / ... bei allem habe ich gesehen, wie ich es auch sonst hätte machen können.</p>

Anhang 7: Ideenkarten «Übung macht den Meister»

<p>Gib mal weiter mit dem Fuss!</p>		
<p>Soll etwas verteilt werden kann dies nach dem Motto «eins nehmen und weitergeben» auch mit den Füßen gemacht werden. Der Gegenstand wird immer mit den Füßen vor das nächste Kind gelegt. Je nach Grösse des Gegenstandes variiert der Schwierigkeitsgrad.</p>	<p>Soll ein Bild zum Anschauen herumgegeben werden, kann man das Bild auf ein Rollbrett legen. Die Kinder schieben es dann mit den Füßen zum nächsten Kind im Kreis herum.</p> <p>Es eignen sich Wagen oder Rollbretter, welche die Räder in alle Richtungen schwenken können. (Z.B. für den Transport von Pflanzen oder aus der Turnhalle)</p>	<p>Auch hier wird ein Gegenstand mit den Füßen im Kreis herumgegeben. Er wird aber nicht vor dem nächsten Kind auf den Boden gelegt, sondern wandert direkt von Fuss zu Fuss, ohne den Boden zu berühren. Der Boden ist Lava und darf nicht berührt werden. (Viele Kinder kennen diese Idee aus dem TV oder Internet und finden das immer lustig.)</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fusskontrolle - Dosierter Krafteinsatz 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fusskontrolle - Körperkoordination - Dosierter Krafteinsatz 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fusskontrolle - Dosierter Krafteinsatz - Kraft / Ausdauer / Körperspannung
<p>Ich rolle den Ball...mit Rampe!</p>		
<p>Das beliebte Kennenlernspiel «Ich rolle den Ball zu...» mal etwas anders. Statt den Ball einfach mit der Hand auf dem Boden loszuschicken, formen die ausgestreckten Beine eine Rampe, die auf das ausgewählte Kind zielt. Der Ball wird dann über die Beine nach unten gerollt und so zum nächsten Kind geschickt. Gar nicht so einfach!</p>	<p>Und noch eine Variation des Spiels «Ich rolle den Ball zu...». Noch schwieriger wird es, wenn das Kind mit dem Ball sich umdreht und den Ball dann zwischen den gegrätschten Beinen nach hinten rollt. Wer trifft so immer noch?</p>	<p>Beim Sammelspiel stellen sich am Anfang alle Kinder auf ihren Stuhl. Wer schon dran war setzt sich hin.</p> <p>Achtung: Wer auf dem Stuhl herumzappelt, muss sich hinsetzen.</p> <p>Vorteil: Man sieht immer wer noch nicht dran war. Auch wenn man einmal nicht das ganze Spiel mitverfolgen kann.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkoordination - Fusskontrolle - Balance / Haltungskontrolle - Kraft / Ausdauer / Körperspannung 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkoordination - Balance / Haltungskontrolle 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Kraft / Ausdauer / Körperspannung

<p>Gib mal weiter mit dem Fuss! «Die Light-Variante»</p>		
<p>Der Gegenstand wird nicht mit beiden Füßen aufgehoben, sondern nur mit einem Fuss zum nächsten Kind weitergeschoben.</p> <p>Achtung: Je nach Fussboden und Schmutz, der auf dem Boden liegt, können z.B. laminierte Karten schnell verkratzen. Eher für Tücher oder normales Papier geeignet!</p>	<p>Das Kind trägt ein Tablett mit allen zu verteilenden Sachen vor sich her und geht bei jedem Kind vorbei. Es muss das Tablett ausbalancieren, damit die Sachen nicht runterfallen. Je nach Gewicht muss es auch Kraft aufwenden, um das Tablett die ganze Zeit vor sich stabil zu halten.</p> <p>Je nach Gewicht kann man auch zwei oder drei Kellner mit Tablett losschicken.</p>	<p>Das Kind legt sich ein kleines Holzbrett auf die flache Hand als Tablett. Einzel transportiert es darauf die zu verteilenden Sachen zu den wartenden Kindern.</p> <p>Auch hier können mehrere Kellner zum Verteilen eingesetzt werden.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fusskontrolle - Dosierter Kräfteinsatz 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Balance / Haltungskontrolle - Hand-Auge-Koordination - Raum-Lage-Wahrnehmung 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Balance / Haltungskontrolle - Hand-Auge-Koordination - Raum-Lage-Wahrnehmung

<p>Verteil mal: mit Werkzeug!</p>		
<p>Statt die Dinge mit den Händen zu verteilen, kann man dies auch auf ganz andere Weise tun. Dazu eignen sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grillzange - Pinzette - Wäscheklammer - Zange 	<p>Einfach in die Hand nehmen kann ja jeder. Die Sachen, die verteilt werden müssen, dürfen nur mit dem Daumen und dem Zeigefinger gegriffen werden.</p> <p>Varianten: Die Sachen werden nur mit dem Zeige- und Mittelfinger gegriffen. Oder mit den Zeigefingern beider Hände.</p>	<p>Mit zwei individuellen Hilfsmitteln, die durch gute Koordination erst zu einem Werkzeug werden, wird die Aufgabe noch viel schwieriger. Das Kind muss beidhändig arbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit zwei Schlaghölzchen - Mit zwei Löffeln - Mit zwei chinesischen Essstäbchen
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hand-Auge-Koordination - Dosierter Kräfteinsatz - Feinmotorik 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hand-Auge-Koordination - Feinmotorik 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hand-Auge-Koordination - Dosierter Kräfteinsatz

<p style="text-align: center;">Verteilt mal: zu zweit!</p>		
<p>Zwei Kinder zusammen verteilen Dinge im Kreis. Beide bekommen einen Löffel oder eine Fliegenklatsche. Zusammen müssen sie den Gegenstand aufnehmen und transportieren.</p> <p>Tipp: Funktioniert am besten, wenn Tücher oder weiche Gegenstände verteilt werden sollen.</p>		
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hand-Auge-Koordination - Dosierter Kräfteinsatz - Abstimmung mit dem Gegenüber 		

<p style="text-align: center;">Hol mal: mit den Ellenbogen!</p>		
<p>Das Kind nimmt den Gegenstand mit den Ellenbogen auf und trägt ihn so zu seinem Platz.</p> <p>Achtung: Je nach Gegenstand braucht es Hilfe beim Aufnehmen. Ein Papier kann so zu Beispiel trotzdem transportiert werden, wenn es von einer anderen Person angereicht wird. Selber aufnehmen, wenn es flach auf dem Tisch liegt ist aber nicht möglich.</p>	<p>Die Kinder bekommen den Auftrag, den Gegenstand, den sie holen müssen, auf dem Rücken zu transportieren. Sie können sich im Gehen nach vorne beugen oder kriechen. Der Gegenstand soll möglichst selten runterfallen!</p>	<p>Das Kind legt den Gegenstand vor sich auf dem Boden und geht in den Vierfüßlerstand. Dann versucht es den Gegenstand mit der Nase anzuschleichen, während es sich mit den Armen abstützt.</p> <p>Achtung: Je nach Fussboden und Schmutz, der auf dem Boden liegt, können z.B. laminierte Karten schnell verkratzen. Eher für Tücher oder normales Papier geeignet!</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dosierter Kräfteinsatz - Balance / Haltungskontrolle - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Körperkoordination 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Körperkoordination 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Körperkoordination

<p style="text-align: center;">Hol mal: mit dem Fuss!</p>		
<p>Das Kind schiebt den Gegenstand, den es holen soll mit dem Fuss vor sich her bis zu seinem Platz.</p> <p>Achtung: gut vorzeigen! Nicht wie beim Fussball möglichst schnell und weit, sondern immer gut kontrolliert.</p> <p>Achtung: Auch hier können die Gegenstände je nach Bodenbelag und Schmutz verkratzen!</p>	<p>Die Kinder bewegen sich wie Tiere. Hüpfen wie ein Frosch, kriechen wie eine Schlange oder mit den Flügeln schlagen wie ein Vogel.</p> <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle bekommen den gleichen Auftrag - Gruppen bekommen verschiedene Aufträge: Mädchen/Jungs, Grosse/Kleine - Einzel Tiere zuordnen, je nach Möglichkeiten des Kindes 	<p>Die Kinder werden geschickt, sich eine Schere, einen Stift... zu holen. Sobald sie die Trommel hören gehen sie los. Wenn die Trommel stoppt, stehen sie still und bewegen sich nicht mehr.</p> <p>Es können auch hier verschiedene Gangarten vorgegeben werden: Schleichen, hüpfen, rückwärts gehen...</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Körperkoordination - Dosierter Krafteinsatz 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Gangarten trainieren - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Körperkoordination 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Gangarten trainieren - Bewegungen unterbrechen - Balance / Haltungskontrolle

<p style="text-align: center;">Hol mal: im Takt!</p>		
<p>Die Trommel gibt die Gangart vor: Leises, schnelles Trommeln heisst tippeln auf den Zehenspitzen, bei laut und langsam wird im Takt gestampft...</p> <p>Am Anfang bleibt die Gangart den ganzen Weg gleich. Wenn die Kinder wissen wie es geht, kann auch unterwegs gewechselt werden. Die Kinder müssen dann immer auf der Hut sein und ihren Gang anpassen.</p>	<p>Immer zwei Kinder stehen nebeneinander. Ihre inneren Beine werden zusammengebunden. So müssen sie nun mit «drei Beinen» zusammen den Gegenstand holen.</p> <p>Tipp: Auf dickem Gummiband oder «Bündelstoff» können kleine Bänder vorbereitet werden. Die Kinder ziehen so ein Band über ihre Füße und können sich selber bereitmachen.</p>	<p>Den Kindern wird ein Weg vorgegeben, den sie gehen müssen. Z.B. über den ersten Tisch klettern und dann unter dem zweiten Tisch hindurch.</p> <p>Tische, Stühle oder andere Möbelstücke, die im Kindergarten stehen werden spontan zu Hindernissen. Der Weg kann für eine Woche gleich bleiben oder jedes Mal wieder neu festgelegt werden.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Gangarten trainieren - Körperkoordination - Rhythmusgefühl 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkoordination zu zweit - Balance / Haltungskontrolle - Dosierter Krafteinsatz 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Körperkoordination - Kraft / Ausdauer / Körperspannung

| <p>Treppe: lass mal los!</p> |
|---|--|--|
| <p>Viele Kinder halten sich bei Treppensteigen fast automatisch am Geländer fest. Die Anweisung lautet schlicht: «Geh in der Mitte der Treppe und halte dich nicht fest.»</p> | <p>Wer sagt denn, dass man eine Treppe immer vorwärts raufsteigen muss? Oder dass jeder Tritt benutzt werden darf? Verschiedene Bewegungsmuster vorgeben oder ausprobieren lassen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seitwärts - Sitzend - Hände in die Luft strecken - Rückwärts - Zwei Schritte vor und einen zurück | <p>Immer zwei Kinder geben sich beide Hände und gehen so die Treppe rauf oder runter. Sie müssen gut aufeinander achten. Wenn das gut klappt, können die Aufgaben variiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein Kind schließt die Augen - Ein Kind muss eine Stufe auslassen - Die Kinder stehen Rücken an Rücken <p>Tipp: Ängstlichen, unsicheren Kindern ein verlässliches, geduldiges Kind zuteilen. Es soll ja Spass machen.</p> |
| <p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle | <p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Körperkoordination | <p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkoordination zu zweit - Balance / Haltungskontrolle |

| <p>Aufgeklebt: Liniert!</p> |
|--|--|---|
| <p>Mit Malerlebeband wird ein Weg auf den Boden geklebt. Z.B. von der Garderobe in den Kreis. Immer wenn die Kinder diesen Weg gehen, balancieren sie auf der Linie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit Gänseschritten - Im Scherenschritt über die Linie - Rückwärts <p>Vorteil: Die Aufgabe wird einmal eingeführt und bietet danach täglich Bewegung ganz ohne Mehraufwand.</p> | <p>Auf dem Boden zwischen der Garderobe und dem Kreis werden viele farbige Punkte aufgeklebt. Je nach Abstand und Anzahl wird es einfacher oder schwieriger, den Weg zurückzulegen. Die Aufgabe kann von Tag zu Tag, aber auch von Kind zu Kind angepasst werden: «Steh nur auf die roten Punkte» bei einem geübten Kind, ein unsicheres darf auch noch die blauen Punkte mitbenutzen.</p> | <p>Immer um die Tische herum ist langweilig und der Weg direkt über den Tisch ist kürzer. Pfeile geben auf dem Weg von z.B. Garderobe zum Kreis an, wie die Tische passiert werden müssen. Pfeil nach oben: drüber klettern, Pfeil nach unten: unten durchkriechen. Stühle können auch eingebaut werden.</p> <p>Vorteil: Man muss keine extra Hindernisse aufstellen und hat trotzdem einen tollen Parcours.</p> |
| <p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Körperkoordination | <p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Körperkoordination - Kraft / Ausdauer / Körperspannung | <p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Balance / Haltungskontrolle - Körperkoordination |

<p style="text-align: center;">Bewegungsweg!</p>		
<p>Die Bilder der «Bewegung der Woche» werden entlang des Weges ausgelegt. Die Kinder imitieren jede Bewegung und arbeiten sich so von Bild zu Bild weiter.</p> <p>Variante: Teams auf den Weg schicken, die sich gegenseitig kontrollieren und korrigieren. So müssen auch die Bewegungsmuffel versuchen, die Pose genau zu kopieren.</p>	<p>Bilder zeigen entlang des Weges, wie man sich fortbewegen muss. Füße nach aussen gedreht, Gänsemarsch oder auf allen Vieren. Die Kinder lesen die Gangart auf dem Bild aus Fuss und Handabdrücken ab und kopieren dies dann bis zum nächsten Bild.</p> <p>Einfacher: Nur eine Gangart wählen und den ganzen Weg so zurücklegen. Bietet sich für den Anfang an oder um neue Gangarten einzuführen.</p>	<p>Einen Weg aus Hand- und Fussabdrücken legen. Die Kinder setzen ihre Hände und Füße entsprechend, wenn sie den Weg entlanggehen.</p> <p>Tipp: Abdrücke aus einer Antirutschmatte für Teppiche ausschneiden. Das ist günstig und langlebig.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Körperkoordination - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Raum-Lage-Wahrnehmung 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Körperkoordination - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Raum-Lage-Wahrnehmung 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Körperkoordination - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Raum-Lage-Wahrnehmung

<p style="text-align: center;">Probier mal!</p>		
<p>Warum nicht mal Bewegungsangebote als «Sammelspiel»? Statt der üblichen Bücher oder Spiele liegt im Kreis Material bereit, das die Kinder frei ausprobieren dürfen. (Dazu den ganzen Kiga-Raum freigeben um genügend Platz zu schaffen.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Holzplatten zum Balancieren - Stelzen - Hand- und Fussabdrücke um Wege zu Legen - Bewegungsbilder zum Nachmachen 	<p>Es liegen 5 Bewegungskarten im Kreis. Ein Kind steht als «Sammler» im Kreis. Nacheinander wählt es drei andere Kinder, die je eine Karte auswählen und die Bewegung darauf nachmachen. Weiss der «Sammler» am Schluss noch alle Bewegungen und kann die Kinder mit der richtigen Bewegung an den Platz zurückschicken?</p> <p>Tipp: Anfangs immer die gleichen Bewegungen anbieten, später Karten variieren. Noch schwieriger: die Kinder nehmen die Karte zu sich.</p>	<p>Immer zwei Kinder meistern den Weg zusammen. Eines stellt sich mit gegrätschten Beinen hin, das andere kriecht untendurch und stellt sich ebenfalls mit gegrätschten Beinen vor das erste Kind. Nun ist dieses dran mit unten durchkriechen. So geht es abwechselungsweise bis zum Ziel.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Körperkoordination - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Raum-Lage-Wahrnehmung 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Körperkoordination - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Raum-Lage-Wahrnehmung 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Kraft / Ausdauer / Körperspannung

<p>Eine klebrige Sache!</p>		
<p>Immer zwei Kinder meistern den Weg zusammen. Dazu bekommen sie ein Körperteil genannt, dass zusammenklebt bis zum Ziel. Als Variante kann auch am Anfang ein Klebezauber gesprochen und am Schluss wieder aufgelöst werden.</p> <p>Entweder kleben alle mit dem gleichen Körperteil zusammen, oder man nennt den Teams je nach ihren Möglichkeiten ein Körperteil und passt so die Schwierigkeit den Kindern an.</p>		
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Körperkoordination - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Dosierter Kräfteinsatz 		

<p>Stehen statt sitzen!</p>		
<p>Warum den Stuhl mal nicht ganz bewusst weglassen? Für viele Spiele gibt das extra Bewegungsfreiheit. Und mit dem «Auf-dem-Tisch-Liegen» ist dann auch Schluss.</p>	<p>Die Kinder stellen sich auf einen Gegenstand, der am Boden liegt. Sie müssen sich ausbalancieren und am Ort stehen bleiben.</p> <p>Vorteil: Das Kind weiss wo es stehen soll und wandert nicht umher.</p> <p>Achtung: Es soll zwar Balance brauchen und herausfordern, aber nicht die ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen! z.B. Schaumstoff, Flusssteine, Holzbalken,...</p>	<p>Auf die Sitzfläche des Stuhles wird ein Kissen oder ein Stück Schaumstoff gelegt. Das Kind sitzt weicher und muss seinen Körper permanent ausbalancieren. Mit der Füllmenge des Kissens bzw. der Dicke des Schaumstoffes kann die Aufgabe in der Schwierigkeit variiert werden. Je wackeliger, desto schwieriger.</p> <p>Achtung: Es soll zwar Balance brauchen und herausfordern, aber nicht die ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen!</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Balance / Haltungskontrolle 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Balance / Haltungskontrolle 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Balance / Haltungskontrolle

| <p align="center">Eine runde Sache!</p> |
|---|--|--|
| <p>Statt auf einem Stuhl, sitzen die Kinder auf einem grossen Ball. Wenn die Bälle nicht benutzt werden, legt man sie am besten auf einen kleinen Gumming, damit sie nicht wegrollen.</p> <p>Tipp: In der Turnhalle kann das Material meist für ein oder zwei Wochen ausgeliehen werden.</p> <p>Achtung: klare Regeln einführen! Die Bälle sind nur zum Sitzen.</p> | <p>Material, welches fürs Freispiel benötigt wird, ist auf einem Regal deponiert. Wenn das Kind nun neue Puzzleteile oder Perlen für die Kette braucht, dann muss es auf den Stuhl steigen und sich die Sachen runterholen.</p> <p>Tipp: Es kann gleichzeitig das Zählen geübt werden: «Du darfst immer 5 Teile holen.» Dazu die Ziffer 5/Würfelzahl 5 auf den Tisch kleben. Jeden Tag eine neue Zahl vorgeben.</p> | <p>Material, welches für ein Spiel benötigt wird, einfach weiter weg platzieren. Wer z.B. beim Spiel drei Igelstacheln erwürgelt, kann diese nicht einfach vor sich aus der Schachtel nehmen, sondern muss wie ein Igel auf allen Vieren zu den Stacheln kriechen.</p> <p>Je nach Spiel kann die Bewegung angepasst werden: eine Runde fliegen, sich unter dem Tisch durchgraben, hüpfen wie ein Frosch...</p> |
| <p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance / Haltungskontrolle - Körperkoordination - Kraft / Ausdauer / Körperspannung | <p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Balance / Haltungskontrolle | <p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Gangarten trainieren - Balance / Haltungskontrolle - Kraft / Ausdauer / Körperspannung |

<p align="center">Ohne Tisch!</p>		
<p>Das Material liegt auf dem Boden zwischen den Stühlen. Die Kinder sitzen auf einem Stuhl und brauchen zum Spielen ihre Füsse statt Hände.</p> <p>Folgende Spiele lassen sich einfach zu Fussspielen abwandeln:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sortierspiele (Muggelsteine, Nüsse...) - Fischen (Schnur zw. Zehen einklemmen) - Bauen mit grossen Kötzen oder Bechern 		
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Fusskontrolle - Dosierter Kräfteinsatz 		

<p>Bewegte Begrüssung!</p>		
<p>Dass man sich auch anders als mit der Hand begrüßen kann, wissen wir spätestens seit Corona bestens. Jede Woche wird eine neue Begrüssung festgelegt. Dies kann eine einfache Bewegung (z.B. auf einem Bein stehen und sich zuwinken) oder eine Abfolge von Bewegungen (z.B. rechte Hand zum linken Fuss, linke Hand zum rechten Fuss und dann eine Verbeugung) sein.</p>	<p>Es wird am Anfang der Woche ein Bild mit der Bewegung der Woche aufgehängt. Die Bewegung wird im Kreis kurz vorgezeigt und dann haben die Kinder eine Woche Zeit sie zu üben. (Ev. in Zweiertams, zur gegenseitigen Rückmeldung) Ziel ist es, dass am Freitag ein Foto gemacht werden kann, auf dem alle Kinder die Bewegung ausführen. Es entsteht eine Sammlung von erlernten Bewegungen, die immer weiter wächst.</p>	<p>Es gibt die unterschiedlichsten Begrüssungslieder in Kindergarten. Meist wird als Bewegung dazu sich aber einfach die Hand gereicht. Immer wenn eigentlich das Händeschütteln dran wäre, wird im Lied eine andere Bewegung eingebaut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Knie in der Luft zum Gruss zusammen - Berührung mit dem Po - Gruss mit dem Ellenbogen - Den Fuss in der Luft zusammenhalten...
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkoordination - Balance / Haltungskontrolle - Raum-Lage-Wahrnehmung 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkoordination - Balance / Haltungskontrolle - Raum-Lage-Wahrnehmung - Kraft / Ausdauer / Körperspannung 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkoordination - Balance / Haltungskontrolle - Kraft / Ausdauer / Körperspannung

<p>Namen Lernen mit Bewegung!</p>	<p>Bewegungspause: Klatschen!</p> <p>Oisi Händ wend klatsche und si sind scho ganz gspannt, Wo si jetzt grad klatsche dörfed, alli mitenand!</p> <p>Variante: Hände ausschütteln, mit Füssen klatschen,...</p>	<p>Bewegungspause: schau genau!</p> <p>Lueg mal was de ... macht Lueg mal ganz genau Chömmed mir probiereds us, mir chönd das alli au!</p>
<p>Der Reihe nach wird jedes Kind begrüßt. Dazu darf es sich ein Körperteil aussuchen, mit dem alle winken sollen. Z.B. Knie, Ellenbogen, Fuss oder Po. Gemeinsam winken die Kinder dann mit diesem Körperteil und sagen zusammen «Guten Morgen ...».</p> <p>Variante: Wenn die Namen bereits bekannt sind, dann darf das erste Kind ein Körperteil aussuchen. Die Kinder begrüßen sich dann einzeln alle mit dem gleichen Körperteil.</p>	<p>Das Sprüchli wird aufgesagt und dann ein Kind bestimmt, das sagt oder zeigt, wo geklatscht wird. Alle machen dies nach. Dann folgt wieder das Sprüchli.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vor dem Bauch - Hinter dem Rücken - Unter dem Bein - Ganz hoch oben - Ganz weit unten 	<p>Das im Sprüchli erwähnte Kind zeigt eine Bewegung vor, die von allen übernommen wird.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkoordination - Balance / Haltungskontrolle - Raum-Lage-Wahrnehmung 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkoordination - Balance / Haltungskontrolle - Raum-Lage-Wahrnehmung - Kraft / Ausdauer / Körperspannung 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körperkoordination - Balance / Haltungskontrolle - Raum-Lage-Wahrnehmung - Kraft / Ausdauer / Körperspannung

<p>Bewegungspause: Herzhüpfen!</p>		
<p>Die Kinder legen ihre Hand auf die Brust und versuchen ihr Herz zu spüren. Dann wird auf Kommando mind. eine Minute lang gehüpft. Nach dieser Anstrengung wird wieder das Herz gespürt. Mit dieser Übung lässt sich Achtsamkeit ganz einfach mit Fitness verbinden. Hüpfen variieren (ein Bein, schnelles springen an Ort, ganz hoch...) Tipp: Signal einführen fürs «Herzspüren». Klare Vorgabe wie lange es ruhig sein soll.</p>		
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kraft / Ausdauer / Körperspannung - Körperwahrnehmung 		

Übung macht den Meister!

Ideensammlung zur Förderung der motorischen Grundfertigkeiten im Kindergartenalltag

Begleitinformationen

Ausgangslage:

Immer wieder erzählen Kinder, dass sie am Wochenende nicht draussen waren, weil das Wetter schlecht war. Viele gehen unsicher auf unebenem Untergrund und das Beherrschen des Purzelbaums ist schon lange nicht mehr selbstverständlich im Kindergartenalter. Die Kinder scheinen sich nicht mehr so oft und vor allem nicht mehr gleich sicher zu bewegen wie früher.

Diese Entwicklung zeigt sich auf der ganzen Welt. In Australien schnitten Kinder im Jahr 2008 in einem Motoriktest um zehn bis fünfzehn Punkte schlechter ab, als die Kinder im Jahr 1981 (Tester, G., Ackland, T. R. & Houghton, L. 2014). Auch in Belgien zeigte eine Studie mit 2470 Kindern im Jahr 2008 eine signifikante Verschlechterung der motorischen Fertigkeiten im Vergleich zu 1974 (Vandroppe, B., Vandendriessche, J., Lefevre, J., Pion, J., Vaeyens, R., Matthys, S., Philippaerts, R. & Lenoir, M. 2011).

Wenn man wie Campos, Anderson, Barbu-Roth, Hubbard, Hertenstein und Wintherington (2000) davon ausgeht, dass die Motorik der Start ist, der andere Entwicklung möglich macht, dann ist klar, dass sich eine gezielte Förderung der motorischen Fertigkeiten in vielerlei Hinsicht lohnt. Dagmar Lueger (2009) beschreibt die Motorik als Motor zur Erkundung der Welt. Erst wenn ein Kind seine Haltung und Bewegung steuern könne, sei es fähig, selbstständig die Welt zu erkunden und zu begreifen.

Es gibt viele Motoriklehrmittel für den Kindergarten. Die meisten bieten Ideen für die wöchentliche Turnstunde in der Turnhalle. Diese Ideen können nicht im Alltag weiter eingebaut werden, da die benötigten Grossgeräte im Kindergarten in der Regel nicht zur Verfügung stehen.

Mit dieser Ideensammlung soll es auch im normalen Alltag, unabhängig von Raum, Thema oder individueller Planung möglich werden, einfache motorische Förderung anzubieten. Die Kinder entdecken neue Bewegungsmuster und festigen diese um später auf vielfältige Bewegungserfahrungen zurückgreifen zu können.

Motorikentwicklung:

Ein sehr anschauliches Modell zur motorischen Entwicklung des Menschen ist der «Mountain of motor development» (Clark & Metcalfe, 2002):

Abbildung: Nach Clark & Metcalfe, 2002, eigene Übersetzung

Reflexive Phase: Bewegungen werden durch Reflexe ausgelöst.

Intrauterin ab 3. Monat bis 2. Lebenswoche

Vorangepasste Phase: Erste willentlich gesteuerte Bewegungen. Versuche sich aufzurichten oder etwas zu greifen werden immer erfolgreicher. Das Manipulationsvermögen entwickelt sich.

2. Lebenswoche bis Ende 1. Lebensjahr

Phase der Grundbewegungsmuster: In dieser Phase werden alle wichtigen Grundbewegungsmuster erlernt, die in späteren Phasen weiterentwickelt werden. Was hier erlernt wird ist die Grundlage, für eine spezifische Weiterentwicklung motorischer Kompetenzen. Z.B. Aus einfachem Gehen wird später ein einfaches Hüpfen, dann schwierige Hüpfmuster bis hin zu komplexen Choreographien im Tanz.

2. Bis 7. Lebensjahr

Kontextspezifische Phase: Die erlernten Grundfertigkeiten werden weiterentwickelt und verfeinert. Regeln und Strategien bekommen immer mehr Bedeutung.

Dauert mehrere Jahre

Fortgeschrittene Phase: Bewegungen sind durch viel Training automatisiert. Z.B. beim Profisport. Nicht alle Bewegungen erreichen diese Phase.

Expertenstadium, ca. mit 20 Jahren

Kompensationsphase: Wenn Veränderungen (Unfall, Krankheit oder Alterungsprozess) auftritt, muss man verlorene Fähigkeiten kompensieren und seine Bewegungen anpassen.

Das grundsätzliche Ziel der Motorikentwicklung sei es, so Clark und Metcalfe, sich autonom, geübt und angepasst in der Umwelt bewegen zu können. Je nach körperlichen Veranlagungen und den Angeboten der Umwelt ist der individuelle Weg jedes Einzelnen aber unterschiedlich steil oder anstrengend. Wie auch bei einer richtigen Bergtour die Möglichkeiten des Bergsteigers und z.B. die Wetterverhältnisse eine Rolle spielen. Da keine Phase übersprungen werden kann, wird mit diesem Modell schnell deutlich, dass ein Kind zuerst die grundlegenden Bewegungsmuster meistern muss, bevor es einen Gipfel erklimmen und sicher dribbeln oder breakdancen kann.

Mit Angeboten, bei denen die Kinder ihre Haltungskontrolle, Balance oder Körperkoordination täglich üben, leistet der Kindergarten einen wertvollen Beitrag zum Erlernen und Festigen der motorischen Grundfertigkeiten. Die Kinder sammeln viele verschiedene Bewegungsmuster und festigen sie, damit sie diese dann in späteren Phasen weiter verfeinern und Gipfel erklimmen können.

Die Ideensammlung:

Inhalt und Aufbau:

Die Sammlung besteht aus fünf Ideenfächern zu den Kategorien «im Kreis», «hol mal», «Übergänge», «Sitzen mal anders» und «Rituale». Jeder Fächer gibt ganz konkrete Ideen, die ohne viel Vorbereitung umgesetzt werden können. Die Ideen lassen sich aber auch einfach anpassen und in anderen Situationen bzw. mit anderem Material durchführen. Eigene Ideen sollen angeregt werden, damit möglichst viele Bewegungsimpulse in den alltäglichen Unterricht einfließen.

Benötigtes Material:

Ein Grundstock an Bewegungsbildern und Fussspuren stehen zum sofortigen Gebrauch zur Verfügung. Weiteres Material steht elektronisch zur Verfügung und kann bei Bedarf ausgedruckt werden.

Ansonsten wird zur Umsetzung der meisten Ideen Material aus dem Kindergarten verwendet, welches sowieso vorhanden ist. Die Anschaffung von Material ist nicht nötig. Mit ein wenig Phantasie kann das Material auch gut angepasst werden.

Anwendung:

Grundsätzlich gilt: Je mehr Ideen ausprobiert und angeboten werden, desto besser. Übung macht bekanntlich den Meister und tägliches Üben führt zum besten Erfolg.

Da es sich aber um einzelne Ideen handelt, die alle unabhängig voneinander funktionieren und einsetzbar sind, kann die Umsetzung dem Programm und der eigenen Planung optimal angepasst werden.

Jedes Angebot ist ein Schritt in die richtige Richtung und ein Gewinn für die Kinder.

Viel Spass und bewegte Momente bei Ausprobieren der Ideen mit den Kindern!

Literaturangaben:

Campos, J. J., Anderson, D. I., Barbu-Roth, M. A., Hubbard, E. M., Hertenstein M. J. & Witherington D. (2000). Travel broadens the Mind: *Infancy*, 1, 149-219.

Clark, J.E. & Metcalfe J.S. (2002). The Mountain of motor development : a metaphor : *Motor development : Research and reviews*, Vol.2, S.163 – 190.

Lueger, D. (2009). *Beobachtung leicht gemacht* (2. Aufl.). Berlin-Düsseldorf-Mannheim: Cornelsen

Tester, G., Ackland, T. R. & Houghton L. (2014). A 30-year Journey of Monitoring Fitness and Skill Outcomes in Physical Education : Lessons Learned and a Focus on the Future : *Advances in Physical Education*, 4, 127-137.

Vandroppe, B., Vandendriessche, J., Lefevre, J., Pion, J., Vaeyens, R., Matthys, S., Philippaerts, R. & Lenoir, M. (2011). The Körperkoordinationstest für Kinder : reference values and suitability for 6-12-year-old children in Flanders : *Scand J Med Sci Sports*, 21, 378-388.

Anhang 9: Spurenbilder

I

Anhang 10: Bewegungsbilder

Anhang 11: Erster Testaufruf

Im Juni 2021

Testpersonen für meine Masterarbeit gesucht

Liebe Kindergartenlehrpersonen

Mein Name ist Simone Meisterhans und ich bin aktuell in der Ausbildung zur heilpädagogischen Früherzieherin. Ich arbeite als Heilpädagogin im Kindergarten und versuche in meiner Masterarbeit eine Brücke zu schlagen zwischen der Früherziehung und dem Kindergarten.

Den Fokus setze ich dabei auf die Entwicklung der Motorik. Viele Kinder fallen im Kindergarten auf, weil sie sich unsicher bewegen und grobmotorische Schwierigkeiten aufweisen. Wenn nicht auch eine offensichtliche kognitive oder sprachliche Beeinträchtigung vorliegt, haben die Kinder in der Regel vor dem Kindergarten keine Unterstützung erhalten. Die Entwicklung der Motorik beeinflusst aber auch die anderen Entwicklungsbereiche und darf darum nicht einfach ausser Acht gelassen werden.

Ich habe eine Ideensammlung für Kindergartenlehrpersonen entwickelt, um motorische Förderideen unkompliziert in den Kindergartenalltag zu integrieren. Es soll einfach und mit wenig Aufwand geschehen, aber für die Kinder einen hohen Nutzen haben. Durch die Integration in den normalen Alltag kann die Förderung täglich geschehen und hat mehr Gewicht als eine einzelne Turnlektion pro Woche.

Zur Testung und anschliessenden Auswertung suche ich nun Kindergartenlehrpersonen, welche bereit sind, die Ideensammlung zwischen den Sommer- und Herbstferien auszuprobieren. Die Ideen werden kurz und knapp beschrieben und mit einem Foto veranschaulicht. (siehe Beispiele auf separatem Blatt) Das Durchblättern und sich vertraut machen nimmt wenig Zeit in Anspruch. Danach entscheidet jede/jeder selber, wie intensiv die Ideen eingesetzt werden. Wie bereits erwähnt ist das Ziel, dass die Ideen in den normalen Alltag einfließen und keinen zusätzlichen Aufwand verursachen. (Z.B. eine kleine Veränderung der Sitzposition an einem schon bestehenden Freispielplatz.) Zur Auswertung wird jede teilnehmende Person einen online Fragebogen ausfüllen. Der Fokus liegt dabei auf dem Lehrmittel: Ist es wirklich einfach einzusetzen? Wie oft wurden Ideen umgesetzt? Was muss geändert werden, dass es mehr eingesetzt würde?

Ich freue mich auf viele neugierige Kindergartenlehrpersonen, die bereit sind, mein Projekt zu unterstützen und beim Test mitzumachen. Herzlichen Dank schon im Voraus.

Anmeldungen nehme ich gerne **bis Ende Juni 2021** unter simone.meisterhans@schulenzuchwil.ch entgegen. Bei Fragen können Sie sich ebenfalls unter dieser Adresse melden.

Mit freundlichen Grüssen,

Simone Meisterhans

Auszug aus dem Prototypen, Darstellung kann noch ändern

<p>Gib mal weiter: mit dem Fuss!</p>	<p>Soll etwas verteilt werden kann dies nach dem Motto «eins nehmen und weitergeben» auch mit den Füßen gemacht werden. Der Gegenstand wird immer mit den Füßen vor das nächste Kind gelegt. Je nach Grösse des Gegenstandes variiert der Schwierigkeitsgrad.</p>
<p>Verteil mal: als Kellner!</p>	<p>Das Kind trägt ein Tablett mit allen zu verteilenden Sachen vor sich her und geht bei jedem Kind vorbei. Es muss das Tablett ausbalancieren, damit die Sachen nicht runterfallen. Je nach Gewicht muss es auch Kraft aufwenden, um das Tablett die ganze Zeit vor sich stabil zu halten.</p>
<p>Ganz schön weich!</p>	<p>Auf die Sitzfläche des Stuhles wird ein Kissen oder ein Stück Schaumstoff gelegt. Das Kind sitzt weicher und muss seinen Körper permanent ausbalancieren. Mit der Füllmenge des Kissens bzw. der Dicke des Schaumstoffes kann die Aufgabe in der Schwierigkeit variiert werden, je wackeliger, desto schwieriger. Achtung: Das permanente Ausbalancieren des Körpers soll nicht die ganze Aufmerksamkeit des Kindes beanspruchen. E.v. verschiedene Kissen / Schaumstoffe zum Wechseln bereithalten oder Kinder selber wählen lassen.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fusskontrolle - Äußerer Körperwille 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auge-Hand-Koordination - Balance - Kraft / Ausdauer - Lage-Raum-Wahrnehmung
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Haltskontrolle Rumpf 	

Dringend Testpersonen gesucht!

Für Ideensammlung zur Motorikförderung im Kindergarten

Du bekommst meine Ideensammlung zugeschickt und setzt die Ideen zwischen Sommer- und Herbstferien in deinem Unterricht um.

Du entscheidest selber wie oft und welche Ideen du umsetzen möchtest, kannst deinen Zeitaufwand also selber bestimmen.

Ich arbeite als SHP im Kindergarten und studiere heilpädagogische Früherziehung an der HfH in Zürich. Für meine Masterarbeit suche ich nun dringend 40 Kindergartenlehrpersonen, welche meine Ideensammlung testen und mir dann in einem Online Fragebogen ihre Rückmeldung geben.

Ich erlebe in der Zusammenarbeit mit Kindergartenlehrpersonen immer mehr, dass neben dem eigentlichen Tagesgeschäft im Kindergarten noch viele andere Themen und Aufgaben dazukommen. Vorgaben aus Weiterbildungen, Ideen der Schulleitung oder Abmachungen im Team, welche man mittragen soll... wie soll man bei so viel Arbeit noch eine Motorikförderung unterbringen? Da fehlte bis jetzt schlicht die Zeit.

Meine Ideensammlung gibt praktische Anregungen für den Alltag. Ohne viel Aufwand können Freispielplätze, Kreisspiele oder Übergänge in Übungsgelegenheiten umgewandelt werden und die Motorik täglich gefördert werden. Dies unterstützt sowohl die motorisch unsicheren Kinder, von denen wir immer mehr im Kindergarten haben, wie auch die Bewegungsprofis, die ihr Bewegungsrepertoire weiter ausbauen können.

In meiner Masterarbeit untersuche ich, wie ein Lehrmittel gestaltet sein muss, damit es von Kindergartenlehrpersonen wirklich genutzt wird. Ich teste also nicht die Wirksamkeit der Übungen auf die Kinder, sondern bin an deiner Meinung zur Ideensammlung interessiert: Hast du sie oft eingesetzt? Was hat gut geklappt und was weniger? Von welchen Ideen hättest du gerne mehr? Wie könnte die Handhabung verbessert werden? Dazu füllst du Anfangs der Herbstferien einen Fragebogen aus. Der Zeitaufwand beträgt ca. 30 Minuten.

Ich hoffe, ich habe dein Interesse geweckt die Ideensammlung von den Sommerferien bis zu den Herbstferien zu testen. Ich bin froh und dankbar um jede Testperson!

Für weitere Fragen oder die Anmeldung als Testperson melde dich bitte bis Ende Juli unter: simone.meisterhans@schulen-zuchwil.ch

Herzlichen Dank schon im Voraus an alle, die meiner Ideensammlung eine Chance geben und mich damit bei meiner Masterarbeit unterstützen.

Ich wünsche euch einen erholsamen Sommer und schicke liebe Grüsse,

Simone Meisterhans
SHP im Kindergarten Zuchwil

Hier ein paar Beispiele aus der Ideensammlung, damit du siehst auf was du dich einlässt ☺

Die Gestaltung und der Aufbau kann sich noch leicht ändern, je nachdem was die Auswertung der Testung des Prototyps ergibt.

<p>Aufgeklebt: Farbhüpfen!</p>		
<p>Auf Wegen, die täglich mehrmals zurückgelegt werden, klebt man viele farbige Punkte auf den Boden. Je nach Abstand und Anzahl wird es einfacher oder schwieriger, um den Weg zurück zu legen. Die Aufgabe kann von Tag zu Tag, aber auch von Kind zu Kind angepasst werden. «Steh nur auf die roten Punkte» für ein geübtes Kind, ein anderes darf zusätzlich auch noch auf die orangenen Punkte stehen.</p>	<p>Wer sagt denn, dass man die Treppen immer vorwärts raufsteigen muss? Oder dass jeder Tritt benutzt werden darf? Verschiedene Bewegungsmuster vorgeben oder ausprobieren lassen. Zum Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seitwärts - Sitzend - Hände in die Luft strecken - Rückwärts - Zwei Schritte vor und einen zurück 	<p>Die Kinder stellen sich auf einen Gegenstand, der am Boden liegt. Z.B. ein Stück Schaumstoff als weiche, wackelige Unterlage oder einen Flusstein als Insel. Je nach Grösse und Festigkeit des Gegenstandes verändert sich der Schwierigkeitsgrad. Achtung: Es soll zwar Balance brauchen und darf herausfordern, soll aber nicht die ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Körperkoordination 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Kraft - Körperkoordination 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Haltungskontrolle - Ausdauer

<p>Ganz schön weich!</p>		
<p>Auf die Sitzfläche des Stuhles wird ein Kissen oder ein Stück Schaumstoff gelegt. Das Kind sitzt weicher und muss seinen Körper permanent ausbalancieren. Mit der Füllmenge des Kissens bzw. der Dicke des Schaumstoffes kann die Aufgabe in der Schwierigkeit variiert werden. Je wackeliger, desto schwieriger. Achtung: Das permanente Ausbalancieren des Körpers soll nicht die ganze Aufmerksamkeit des Kindes beanspruchen. Ev. verschiedene Kissen / Schaumstoffe zum Wechseln bereithalten oder Kinder selber wählen lassen.</p>	<p>Soll etwas verteilt werden kann dies nach dem Motto «eins nehmen und weitergeben» auch mit den Füßen gemacht werden. Der Gegenstand wird immer mit den Füßen vor das nächste Kind gelegt. Je nach Grösse des Gegenstandes variiert der Schwierigkeitsgrad.</p>	<p>Das Kind trägt ein Tablett mit allen zu verteilenden Sachen vor sich her und geht bei jedem Kind vorbei. Es muss das Tablett ausbalancieren, damit die Sachen nicht runterfallen. Je nach Gewicht muss es auch Kraft aufwenden, um das Tablett die ganze Zeit vor sich stabil zu halten.</p>
<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Balance - Haltungskontrolle Rumpf 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fusskontrolle - Dosierter Kräfteeinsatz 	<p>Fördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auge-Hand-Koordination - Balance - Kraft / Ausdauer - Lage-Raum-Wahrnehmung

Anhang 13: Herleitung der Fragestellungen

	Theoretischer Begriff	Dimensionen (latente Variablen)	Indikatoren (manifeste Variablen)	Items	Instrument (Skala)
Motivation	Teilnahmegrund	Motivation zur Teilnahme	Zustimmung zur Ausschreibung	Bitte kreuze zu jedem der aufgelisteten Punkte an, wie sehr sie dich in der Ausschreibung angesprochen haben.	Ratingskala für jeden einzelnen Punkt der Ausschreibung
		Einschätzung der Situation	Vergleich des Ist-Zustandes zu früher	Studien belegen, dass die motorischen Fertigkeiten der Kinder im Vergleich zu früher abgenommen haben. Wie erlebst du das in deinem Berufsalltag?	Ratingskala
	Vorerfahrung	Stellenwert der Motorikförderung	Einschätzen des Stellenwertes der eigenen Motorikförderung	Welchen Stellenwert hatte die Förderung der Motorik bisher in deiner Planung?	Ratingskala
		Erfahrungen mit Lehrmitteln	Einschätzung der bisher ausprobierten Lehrmittel	Lehrmittel und Ideensammlungen zur Motorik oder Bewegungsförderung gibt es schon viele. Kreuze an, ob du die aufgelisteten Lehrmittelarten schon ausprobiert hast und wenn ja, wie du dies tust.	Doppelte Ratingskala
	Motivation Neues auszuprobieren	Motivation etwas auszuprobieren	Einschätzen von Punkten als motivationsfördernd oder -hemmend	Was motiviert dich ganz allgemein, ein neues Lehrmittel auszuprobieren? Bewerte, wie fest dass die aufgelisteten Punkte deine Motivation positiv beeinflussen.	Ratingskala für jeden einzelnen Punkt
		Motivation zur Materialbeschaffung	Einschätzung der eigenen Motivation, Material für Lehrmittel anzuschaffen	Bist du bereit, Material für ein neues Lehrmittel im Kindergarten anzuschaffen?	Auswahl an verschiedenen Antwortoptionen
	Belastung im Alltag	Einschätzung der zeitlichen Belastung	Einschätzen der einzelnen Faktoren neben dem Unterricht	Es gibt im Jahresverlauf immer viel zu tun. Dazu kommen die Aufgaben, die im Rahmen der Schulentwicklung oder von Weiterbildungen umgesetzt werden müssen. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für das Kerngeschäft, das Unterrichten. Kreuze zu den folgenden Punkten an, wie sehr sie deiner Meinung nach Zeit rauben und damit die Planung und Umsetzung von direkter Förderung im Kindergarten erschweren.	Ratingskala für jeden einzelnen Punkt

	Theoretischer Begriff	Dimensionen (latente Variablen)	Indikatoren (manifeste Variablen)	Items	Instrument (Skala)
	Umsetzung im Kindergarten	Motivation zum weiteren Einsatz	Einschätzung der weiteren Verwendung	Wirst du die Ideenfächer auch weiterhin einsetzen in deinem Kindergartenalltag?	Auswahl mit verschiedenen Antwortoptionen
		Motivation die Ideen weiter zu empfehlen	Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass die Ideen weiterempfohlen werden	Würdest du die Ideensammlung an andere Lehrpersonen weiterempfehlen?	Ratingskala
Lehrmittel	Layout, Gestaltung	Zufriedenheit mit dem Layout	Zufriedenheit mit der Grösse	Wie findest du die Grösse der Box als Ganzes?	Ratingskala
		Zufriedenheit mit der Präsentation	Zufriedenheit mit der Handhabung der Fächer	Die Fächer sind thematisch zusammengefasst. Wie bist du mit den Fächern zurechtgekommen?	Ratingskala
			Zustimmung zu alternativen Vorschlägen	Man könnte die Ideen auch anders präsentieren. Gib bei jedem Vorschlag an, wie sehr dir das gefallen würde.	Ratingskala zu jedem Vorschlag
			Nennung eigener Ideen für alternative Präsentationen	Hast du noch eigene Ideen, wie man die Fächer präsentieren könnte?	Offene Frage mit Textfeld
	Inhalt	Zufriedenheit mit dem Inhalt	Zustimmung zu einer Onlinevariante als App	Heute gibt es für alles eine App. Denkst du, das wäre für diese Ideensammlung auch eine Möglichkeit? Könnte das Handy oder der Laptop die Fächer ersetzen?	Ratingskala
			Beurteilung der Beschreibung	Die Ideen sind kurz und knapp notiert. Wie findest du diese Art der Präsentation?	Ratingskala
			Zufriedenheit mit den Ideen	Wie waren die Ideen für dich. Neue Impulse oder ein alter Zopf?	Ratingskala
		Benennen von fehlenden Kategorien	Sind dir während der vergangenen Wochen noch andere Bereiche in den Sinn gekommen, zu denen man einen Ideenfächer gestalten könnte?	Offene Frage mit Textfeld	

		Zufriedenheit mit den einzelnen Fächern	Beurteilung der Häufigkeit des Einsatzes	Ideen aus welchen Fächern hast du am meisten eingesetzt?	Ratingskala für jeden einzelnen Fächer
			Benennen von Gründen für den häufigen Einsatz	Gib an, wie sehr die aufgelisteten Gründe dazu beigetragen haben, dass du einzelne Fächer besonders gerne oder oft eingesetzt hast.	Ratingskala für jeden einzelnen Grund
			Benennen von Gründen für den fehlenden Einsatz	Gib an, wie sehr die aufgelisteten Gründe dazu beigetragen haben, dass du einzelne Fächer nur selten oder gar nicht eingesetzt hast.	Ratingskala für jeden einzelnen Grund

Zusätzliche Fragen für die Auswertung der «PDF»-Version

	Theoretischer Begriff	Dimensionen (latente Variablen)	Indikatoren (manifeste Variablen)	Items	Instrument (Skala)
Lehrmittel	Präsentation als Onlineversion	Zustimmung zur Nutzung als Online-Lehrmittel	Beschreibung der eigenen Nutzung	Die Ideen wurden so gestaltet, dass sie in Papierform und als Fächer präsentiert werden. Du hast nur die PDFs davon bekommen. Wie hast du mit den Ideen gearbeitet?	Auswahl mit verschiedenen Antwortoptionen
		Abhängigkeit der Nutzung von der Präsentation	Einschätzung der Nutzung bei optimierter Präsentation	Wenn die Ideen in elektronischer Form anders präsentiert wären, würdest du dann mehr damit am PC arbeiten?	Auswahl mit verschiedenen Antwortoptionen
		Beurteilung von Suchkriterien / Filter	Angabe von Wünschen, nach denen Gefiltert werden soll	Wonach müssten die Ideen in einer App gefiltert und so gezielt gesucht werden können? Kreuze alle Punkte an, die dir wichtig und nützlich erscheinen.	Auswahloptionen mit Mehrfachnennung und zusätzlichem Textfeld für eigene Ideen

Anhang 14: Fragebogen Holzbox

Liebe Testerin

Du hattest ein Quartal Zeit, die Ideen in deinem Kindergartenalltag auszuprobieren. Ich hoffe du konntest viele bewegte Momente mit den Kindern erleben. Nun bin ich gespannt auf deine Rückmeldung. Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens.

Teil A: Motivation und Vorerfahrungen

Du hast dich auf meinen Aufruf gemeldet, dass ich TesterInnen für eine Ideensammlung suche. Was hat dich motiviert mitzumachen? Konnte die Ideenbox diesen Erwartungen gerecht werden? Was motiviert dich ganz allgemein, ein neues Lehrmittel auszuprobieren? Diese und andere Fragen erwarten dich in der Fragengruppe "Motivation und Vorerfahrungen".

A1. Bitte kreuze zu jedem der aufgelisteten Punkte an, wie sehr sie dich in der Ausschreibung angesprochen haben.

	Es hat mich sehr angesprochen	Es hat mich teilweise angesprochen	Es hat mich nicht angesprochen
Kann in den normalen Alltag eingebaut werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzelne, unabhängige Ideen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungserfahrungen für Kinder ermöglichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beispiele aus weltweiten Studien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wird kein Turnhallenmaterial benötigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilfe bei einer Masterarbeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A2. Welchen Stellenwert hatte die Förderung der Motorik bisher in deiner Planung?

Einen grossen Stellenwert. Ich versuche schon lange, den Kindern viele verschiedene Bewegungserfahrungen zu ermöglichen und biete täglich Spiele oder Übungen an.	<input type="checkbox"/>
Ich denke immer mal wieder dran und plane dann Angebote. Aber es gibt so viel zu tun immer, da denke ich nur sporadisch dran.	<input type="checkbox"/>
Bisher habe ich vor allem im Turnunterricht ein Augenmerk auf die Bewegungsförderung gelegt.	<input type="checkbox"/>

A3. Studien belegen, dass die motorischen Fertigkeiten der Kinder im Vergleich zu früher abgenommen haben. Wie erlebst du das in deinem Berufsalltag?

Ich merke keine Veränderung	<input type="checkbox"/>
Ich merke eine Verschlechterung bei einzelnen Kindern	<input type="checkbox"/>
Ich merke eine allgemeine Verschlechterung der motorischen Fertigkeiten	<input type="checkbox"/>

A4. Lehrmittel oder Ideensammlungen zur Motorik oder Bewegungsförderung gibt es schon viele. Kreuze an, ob du die aufgelisteten Lehrmittelarten schon ausprobiert hast und wenn ja, wie du dies tust.

	Habe ich schon ausprobiert	Habe ich noch nicht ausprobiert
Lehrmittel mit Turnlektionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsspiele für den Kindergarten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme mit täglichen, kurzen Einheiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ideen zum bewegten Lernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lehrmittel für andere Förderbereiche (z.B. Sprache), welche dies mit Bewegung kombinieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A5. Lehrmittel oder Ideensammlungen zur Motorik oder Bewegungsförderung gibt es schon viele. Kreuze an, ob du die aufgelisteten Lehrmittelarten schon ausprobiert hast und wenn ja, wie du dies tust.

	Setze ich wie vorgeschlagen um	Setze ich Teil davon wie vorgeschlagen um	Passe ich Teile davon für meinen Unterricht an	Setze ich nicht mehr um
Lehrmittel mit Turnlektionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsspiele für den Kindergarten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme mit täglichen, kurzen Einheiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ideen zum bewegten Lernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lehrmittel für andere Förderbereiche (z.B. Sprache), welche dies mit Bewegung kombinieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A6. Es gibt im Jahresverlauf immer viel zu tun. Dazu kommen die Aufgaben, die im Rahmen der Schulentwicklung oder von Weiterbildungen umgesetzt werden müssen. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für das Kerngeschäft, das Unterrichten. Kreuze zu den folgenden Punkten an, wie sehr sie deiner Meinung nach Zeit rauben und damit die Planung und Umsetzung von direkter Förderung im Kindergarten erschweren.

	Das frisst durchgehend viel meiner Zeit.	Mal mehr und mal weniger.	Das kostet mich nicht viel Zeit.
Einträge im Lehreroffice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufträge der Schulleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufträge aus schulinternen Weiterbildungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufträge aus persönlichen Weiterbildungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesamtschulische Aktivitäten (Projektwoche, Walk to school, Stufenübergreifende Anlässe...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitarbeit in Arbeits- oder Projektgruppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A7. Was motiviert dich ganz allgemein, ein neues Lehrmittel auszuprobieren? Bewerte, wie fest dass die aufgelisteten Punkte deine Motivation positiv beeinflussen.

	Das beeinflusst meine Motivation sehr	Das beeinflusst meine Motivation teilweise	Das beeinflusst meine Motivation nicht
Ideen und Tipps, die ich mir selber zusammenstellen und an mein Thema anpassen kann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pfannenfertige Lektionen oder Einheiten, damit ich sofort loslegen kann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ich ohne grosse Vorarbeit (Einlesen, Material herstellen...) sofort loslegen kann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empfehlung einer anderen Lehrperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwerpunktthema, das zu den Bedürfnissen der Klasse passt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ansprechende Gestaltung (Farben, Bilder...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A8. Bist du bereit, Material für die Umsetzung eines Lehrmittels im Kindergarten anzuschaffen?

Das geht mit meinem Budget nicht, ich muss mit dem arbeiten, was ich im Kindergarten habe.

Das möchte ich nicht, auch wenn ich das Geld dazu hätte. Man muss nicht immer neues Material anschaffen, es ist genug im Kindergarten vorhanden.

Ein paar Kleinigkeiten schaffe ich gerne an. Vor allem, wenn ich das Material danach auch für andere Sachen einsetzen kann.

Wenn mich das Lehrmittel begeistert, dann schaffe ich auch grössere Sachen an.

Teil B: Layout und Handhabung

In den Fragen dieser Gruppe geht es um den Aufbau, die Gestaltung und die Handhabung der Ideenbox. Was ist schon gut gestaltet und gelöst und wo gibt es noch Verbesserungspotential?

B1. Die Box bietet Platz für die Fächer und ebenso für zusätzliches Material. Idealerweise stellt man sie sich auf den Schreibtisch, damit sie immer griffbereit ist. Wie findest du die Grösse der Box als Ganzes?

- Die Grösse ist genau richtig so. Die Box bietet Platz für alles und trotzdem findet man ein Plätzchen, um sie hinzustellen.
- Die Box ist ein Bisschen zu gross. Ich stelle sie zwar auf den Schreibtisch, aber sie nimmt wertvollen Platz weg.
- Die Box ist viel zu gross. Ich habe keinen Platz dafür auf meinem Schreibtisch.

B2. Die Fragen sind als Fächer thematisch zusammengefasst. Wie bist du mit den Fächern zurechtgekommen?

- Sehr gut.
- Ich musste mich daran gewöhnen, aber dann ging es gut.
- Nicht gut, ich finde die Fächer unpraktisch.

B3. Man könnte die Ideen auch anders präsentieren. Kreuze bei jedem Vorschlag an, wie sehr dir das gefallen würde.

- | | Das gefällt mir, das wäre toll | Könnte man auch machen, braucht es aber nicht unbedingt | Das gefällt mir nicht, das finde ich unpraktisch |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Einzelne, lose Karten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ein grosser Fächer mit allen Ideen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eine Spiralbindung zum Umklappen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| An einem Ring, wie ein Schlüsselbund | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

B4. Hast du noch eine andere Idee, wie man die Ideen präsentieren könnte? Hier hast du Platz, um diese Idee zu notieren. Sonst klick einfach auf weiter, um zur nächsten Frage zu kommen.

B5. Die Ideen sind kurz und knapp notiert. Wie findest du diese Art der Präsentation?

- Es steht alles da, was ich wissen muss. Mehr brauche ich nicht.
- Kurz und knapp ist gut, aber bei manchen Ideen war mir nicht ganz klar was gemeint ist.
- Ich hätte gerne eine ausführlichere Beschreibung der Ideen.

B6. Heute gibt es für alles eine App. Was denkst du, ist das für diese Ideensammlung auch eine Möglichkeit? Könnte das Handy oder der Laptop die Fächer ersetzen?

- Ich würde komplett aus App umsteigen. Dann nehmen die Fächer keinen Platz weg auf dem Schreibtisch. Das Handy habe ich immer griffbereit und könnte so von überall her darauf zugreifen.
- Ich würde mir die App vielleicht als Ergänzung runterladen. Zum Durchblättern finde ich aber die Fächer angenehmer.
- Ich würde mir die App nicht runterladen.

B7. Ideen aus welchen Fächern hast du am meisten eingesetzt?

	Habe ich sehr oft eingesetzt	Habe ich gelegentlich eingesetzt	Habe fast nie bis gar nicht eingesetzt
Im Kreis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hol mal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Übergänge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sitzen mal anders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rituale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B8. Gib an, wie sehr die aufgelisteten Gründe dazu beigetragen haben, dass du einzelne Fächer besonders gerne oder oft eingesetzt hast.

	Hat sehr dazu beigetragen, dass ich den/die Fächer eingesetzt habe.	Hat teilweise dazu beigetragen, dass ich den/die Fächer eingesetzt habe.	Hat nicht dazu beigetragen, dass ich den/die Fächer eingesetzt habe.
Die Ideen haben am besten in meine Planung gepasst.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideen waren sehr einfach umzusetzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideen sind bei den Kindern am besten angekommen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material für diese Ideen war vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideen haben mich am meisten interessiert / "gluschtet".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B9. Gib an, wie sehr die aufgelisteten Gründe dazu beigetragen haben, dass du einzelne Fächer nur selten oder gar nicht eingesetzt hast.

	Das hat stark dazu beigetragen, dass ich einzelne Fächer nicht so oft oder gar nicht eingesetzt habe.	Das hat teilweise dazu beigetragen, dass ich den/die Fächer nicht so oft oder gar nicht eingesetzt habe.	Das hat gar nicht dazu beigetragen, dass ich den/die Fächer nicht so oft oder gar nicht eingesetzt habe.
Das Material hat mir gefehlt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideen haben nicht in meine Planung gepasst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kinder waren nicht dafür zu begeistern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideen haben mich nicht so interessiert / "gluschtet"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideen waren mir zu aufwändig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C3. Wie viele Kinder aus deiner Klasse würdest du als motorisch ungeschickt einstufen? (Gemeint sind Kinder, die unsicher gehen oder rennen, Mühe haben zu balancieren oder die oft über die eigenen Füße stolpern...)

Anzahl motorisch ungeschickter Kinder

C4. Wie viele Kindergartenklassen gibt es in deiner Schulgemeinde?

Anzahl Kindergartenklassen in der Schulgemeinde:

C5. Wie viele Lehrpersonen unterrichten an deiner Klasse? (Stellenteilung, Teamteaching, DaZ...)

Anzahl Lehrpersonen

C6. Mit welchem Pensum bist du angestellt?

bis 30%

31% bis 50 %

51% bis 75 %

mehr als 75 %

C7. Wie lange unterrichtest du schon?

bis 5 Jahre

6 bis 10 Jahre

11 bis 15 Jahre

16 bis 20 Jahre

21 bis 25 Jahre

mehr als 25 Jahre

Teil D: Ausführliche Rückmeldung

Ich habe versucht, die Fragen so zu stellen, dass ich die für mich wichtigen Informationen erhalte und sie gut auswerten kann. Vielleicht hat die Eine oder Andere Frage oder Antwortmöglichkeit in deinen Augen gefehlt. Hier bekommst du die Möglichkeit eine Rückmeldung dazu zu machen. Ich habe für jede Fragegruppe eine "Rückmeldemöglichkeit" eingerichtet, damit ich dein Feedback einfacher zuordnen kann. Ganz am Schluss bekommst du auch noch die Möglichkeit aufzuschreiben, was nicht unbedingt zu einer Fragegruppe gehört, du aber trotzdem loswerden möchtest. Falls du keine zusätzlichen Angaben machen möchtest, klicke einfach auf weiter und beende so die Umfrage.

D1. Das möchte ich zu "Motivation und Vorerfahrung" anmerken:

D2. Das möchte ich zu "Layout und Handhabung" anmerken:

D3. Das möchte ich zu "Allgemeine Informationen zur Klasse" anmerken:

D4. Und was ich sonst noch sagen wollte:

So, das wars. Ich danke recht herzlich, dass du am Test teilgenommen und mich somit bei meiner Masterarbeit unterstützt hast. Ich bin gespannt, was bei den Antworten rausgekommen ist. Natürlich werde ich dich über die Ergebnisse Ende 2021 informieren. Die Ideenbox bleibt natürlich als Dankeschön bei dir im Kindergarten und ich hoffe, sie kommt auch weiterhin noch zum Einsatz. Bewegung tut schliesslich immer gut ;-)

Ganz liebe Grüsse und nochmals ein riesiges Dankeschön,

Simone

Anhang 15: Fragebogen PDF-Version

Liebe Testerin

Du hattest ein Quartal Zeit, die Ideen in deinem Kindergartenalltag auszuprobieren. Ich hoffe, du konntest viele bewegte Momente mit den Kindern erleben. Nun bin ich gespannt auf deine Rückmeldung. Herzlichen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens.

Teil A: Motivation und Vorerfahrungen

Du hast dich auf meinen Aufruf gemeldet, dass ich Testerinnen für eine Ideensammlung suche. Was hat dich motiviert mitzumachen? Konnten die Ideen deinen Erwartungen gerecht werden? Was motiviert dich ganz allgemein, ein neues Lehrmittel auszuprobieren? Diese und andere Fragen erwarten dich in der Fragegruppe "Motivation und Vorerfahrungen".

A1. Bitte kreuze zu jedem der aufgelisteten Punkte an, wie sehr sie dich in der Ausschreibung angesprochen haben.

	Es hat mich sehr angesprochen	Es hat mich teilweise angesprochen	Es hat mich nicht angesprochen
Kann in den normalen Alltag eingebaut werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzelne, unabhängige Ideen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungserfahrungen für Kinder ermöglichen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beispiele aus weltweiten Studien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es wird kein Turnmaterial benötigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hilfe bei einer Masterarbeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A2. Welchen Stellenwert hatte die Förderung der Motorik bisher in deiner Planung?

Einen grossen Stellenwert. Ich versuche schon lange, den Kindern viele verschiedene Bewegungserfahrungen zu ermöglichen und biete täglich Spiele oder Übungen an.

Ich denke immer mal wieder dran und plane dann Angebote. Aber es gibt so viel zu tun immer, da denke ich nur sporadisch dran.

Bisher habe ich vor allem im Turnunterricht ein Augenmerk auf die Bewegungsförderung gelegt.

A3. Studien belegen, dass die motorischen Fertigkeiten der Kinder im Vergleich zu früher abgenommen haben. Wie erlebst du das in deinem Berufsalltag?

Ich merke keine Veränderung

Ich merke eine Verschlechterung bei einzelnen Kindern

Ich merke eine allgemeine Verschlechterung der motorischen Fertigkeiten

A4. Lehrmittel oder Ideensammlungen zur Motorikförderung gibt es schon viele. Kreuze an, ob du die aufgelisteten Lehrmittelarten schon ausprobiert hast und wenn ja, wie du dies tust.

	Habe ich schon ausprobiert	Habe ich noch nicht ausprobiert
Lehrmittel mit Turnlektionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsspiele für den Kindergarten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme mit täglichen, kurzen Einheiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lehrmittel für andere Förderbereiche (z.B. Sprache), welche dies mit Bewegung kombinieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A5. Lehrmittel oder Ideensammlungen zur Motorikförderung gibt es schon viele. Kreuze an, ob du die aufgelisteten Lehrmittelarten schon ausprobiert hast und wenn ja, wie du dies tust.

	Setze ich wie vorgeschlagen um	Setze ich Teil davon wie vorgeschlagen um	Passe ich Teile davon für meinen Unterricht an	Setze ich nicht mehr um
Lehrmittel mit Turnlektionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsspiele für den Kindergarten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Programme mit täglichen, kurzen Einheiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lehrmittel für andere Förderbereiche (z.B. Sprache), welche dies mit Bewegung kombinieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A6. Bist du bereit, Material für die Umsetzung eines Lehrmittels im Kindergarten anzuschaffen?

Das geht mit meinem Budget nicht, ich muss mit dem arbeiten, was ich im Kindergarten habe.

Das möchte ich nicht, auch wenn ich das Geld dazu hätte. Man muss nicht immer neues Material anschaffen, es ist genug im Kindergarten vorhanden.

Ein paar Kleinigkeiten schaffe ich gerne an. Vor allem, wenn ich das Material danach auch für andere Sachen einsetzen kann.

Wenn mich das Lehrmittel begeistert, dann schaffe ich auch grössere Sachen an.

A7. Was motiviert dich ganz allgemein, ein neues Lehrmittel auszuprobieren?

	Das beeinflusst meine Motivation sehr	Das beeinflusst meine Motivation teilweise	Das beeinflusst meine Motivation nicht
Ideen und Tipps, die ich mir selber zusammenstellen und an mein Thema anpassen kann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pfannenfertige Lektionen oder Einheiten, damit ich sofort loslegen kann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn ich ohne grosse Vorarbeit (Einlesen, Material herstellen...) sofort loslegen kann	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Empfehlung einer anderen Lehrperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schwerpunktthema, das zu den Bedürfnissen der Klasse passt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ansprechende Gestaltung (Farben, Bilder...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A8. Es gibt im Jahresverlauf immer viel zu tun. Dazu kommen die Aufgaben, die im Rahmen der Schulentwicklung oder von Weiterbildungen umgesetzt werden müssen. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für das Kerngeschäft, das Unterrichten. Kreuze zu den folgenden Punkten an, wie sehr sie deiner Zeit rauben und damit die Planung und Umsetzung von direkter Förderung im Kindergarten erschweren.

	Dies frisst durchgehend viel meiner Zeit	Mal mehr und mal weniger.	Das kostet mich nicht viel Zeit.
Einträge ins Lehreroffice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufträge der Schulleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufträge aus schulinternen Weiterbildungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufträge aus persönlichen Weiterbildungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesamtschulische Aktivitäten (Projektwoche, Walk to school, stufenübergreifende Anlässe...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teil B: Layout und Handhabung

In den Fragen dieser Gruppe geht es um den Aufbau, die Gestaltung und die Handhabung der Ideen. Was ist schon gut und wo gibt es Verbesserungspotential?

B1. Die Ideen wurden so gestaltet, dass sie in Papierform und als Fächer präsentiert werden. Du hast nur die PDFs davon bekommen. Wie hast du mit den Ideen gearbeitet?

Ich habe mir am Anfang alles ausgedruckt, die Ideenkarten ausgeschnitten und sie selber in eine Box gestellt	<input type="checkbox"/>
Ich habe mir am Anfang alles ausgedruckt und die Blätter in einem Ordner gesammelt	<input type="checkbox"/>
Ich habe mir am Computer alles angeschaut und das ausgedruckt, was mich interessiert hat	<input type="checkbox"/>
Ich habe mir keine Ideenkarten ausgedruckt. Ich konnte die Ideen gut am PC anschauen und damit arbeiten	<input type="checkbox"/>

B2. Wenn die Ideen in elektronischer Form anders präsentiert wären, würdest du dann mehr damit am PC arbeiten?

- Ich habe jetzt schon nur am PC damit gearbeitet
- Ich würde eine überarbeitete online Version als App nutzen und mir die Sachen nicht mehr ausdrucken
- Ich würde eine überarbeitete Version als App allenfalls zusätzlich zur Papierform nutzen
- Ich brauche keine App, ich habe das Lehrmittel gerne in der Hand und blättere darin

B3. Wonach müssten die Ideen in einer App gefiltert und so gezielt gesucht werden können? Kreuze alle Punkte an, die dir wichtig und nützlich erscheinen.

- Nach Situation in der man sie einsetzen kann (Kreis, Übergang...)
- Nach Material
- Nach Förderung (Balance, Kraft...)
- Nach Einzel- oder Partneraufgabe
- Nach Zeitaufwand
- Sonstiges

Sonstiges

B4. Die Ideen sind kurz und knapp notiert. Wie findest du diese Art der Präsentation?

- Es steht alles da, was ich wissen muss. Mehr brauche ich nicht.
- Kurz und knapp ist gut, aber bei manchen Ideen war mir nicht ganz klar was gemeint ist.
- Ich hätte gerne eine ausführlichere Beschreibung der Ideen.

B5. Ideen aus welchen Bereichen hast du am meisten eingesetzt?

- | | Habe ich
sehr oft
eingesetzt | Habe ich
gelegentlich
eingesetzt | Habe fast nie
bis gar nicht
eingesetzt |
|-------------------|------------------------------------|--|--|
| Im Kreis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hol mal | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Übergänge | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sitzen mal anders | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rituale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

B6. Gib an, wie sehr die aufgelisteten Gründe dazu beigetragen haben, dass du einzelne Ideengruppen besonders gerne oder oft eingesetzt hast.

	Hat sehr dazu beigetragen, dass ich diese Ideen umgesetzt habe.	Hat teilweise dazu beigetragen, dass ich diese Ideen umgesetzt habe.	Hat nicht dazu beigetragen, dass ich diese Ideen umgesetzt habe.
Dies Ideen haben am besten in meine Planung gepasst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideen waren sehr einfach umzusetzen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideen sind bei den Kindern am besten angekommen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Das Material für diese Ideen war vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideen haben mich am meisten interessiert/"gluschtet"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B7. Gib an, wie sehr die aufgelisteten Gründe dazu beigetragen haben, dass du einzelne Ideengruppen nur selten oder gar nicht eingesetzt hast.

	Das hat wenig dazu beigetragen, dass ich die Ideen dieser Gruppe nicht so oft oder gar nicht eingesetzt habe.	Das hat teilweise dazu beigetragen, dass ich die Ideen dieser Gruppe nicht so oft oder gar nicht eingesetzt habe.	Das hat gar nicht dazu beigetragen, dass ich die Ideen dieser Gruppe nicht so oft oder gar nicht eingesetzt habe.
Das Material hat gefehlt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideen haben nicht in meine Planung gepasst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Kinder waren nicht dafür zu begeistern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideen haben mich nicht so interessiert/"gluschtet"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Ideen waren mir zu aufwändig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B8. Sind die während der vergangenen Wochen noch andere Bereiche in den Sinn gekommen, zu denen Ideen zusammenstellen könnte? Hier hast du Platz, um diese Bereiche oder Situationen zu beschreiben. Wenn du keine eigenen Ideen zum Notieren hast, dann klicke einfach auf "weiter".

B9. Wirst du die Ideen auch weiterhin in deinem Kindergartenalltag einsetzen?

Ja sicher. Ich nehme mir vor auch weiterhin oft in die Sammlung zu schauen und Ideen umzusetzen.	<input type="checkbox"/>
Mal schauen. Ich werde einige Ideen, die gut geklappt haben sicher wieder mal einsetzen.	<input type="checkbox"/>
Ich glaube nicht. Es war gut mal in die Ideen reinzuschneppern, aber damit hat sich die Sache für mich erledigt.	<input type="checkbox"/>

B10. Wie waren die Ideen für dich? Neue Impulse oder ein alter Zopf?

- Für mich waren die Ideen neu.
- Ich kannte zwar einige Ideen schon, aber das war eine gute Erinnerung daran, sie wieder mal einzubauen. Für mich waren trotzdem alle Ideen wervoll.
- Ich kannte schon einige Ideen und setze diese auch schon um. Somit war für mich die Ideensammlung nur teilweise interessant.
- Ich kannte einen sehr grossen Teil der Ideen bereits und fand die Ideensammlung darum nicht wirklich neu und interessant.

B11. Würdest du die Ideensammlung einer anderen Lehrperson weiterempfehlen?

- Ja sicher, die Ideen kann ich allen weiterempfehlen.
- Je nach Lehrperson.
- Nein, ich würde die Ideen nicht weiterempfehlen.

Teil C: Allgemeine Informationen zur Klasse

Um Ergebnisse der Umfrage bei Bedarf noch genauer untersuchen zu können, gibt es auch Fragen zur Klasse, zur Schulgemeinde und dir als Lehrperson. Vielleicht stehen Klassengrösse oder Anteil der fremsprachigen Kinder ja im Zusammenhang mit einzelnen Antworten.

C1. Wie viele Kinder hast du in deiner Klasse?

Anzahl der Kinder im ersten Kindergartenjahr

Anzahl der Kinder im zweiten Kindergartenjahr

C2. Wie viele Kinder deiner Klasse sprechen als Muttersprache nicht Deutsch?

Anzahl fremsprachiger Kinder

C3. Wie viele Kinder deiner Klasse würdest du als motorisch ungeschickt einstufen? Gemeint sind Kinder, die unsicher gehen oder rennen, Mühe haben zu balancieren oder oft über die eigenen Füsse stolpern.

Anzahl der motorisch ungeschickten Kinder

C4. Wie viele Kindergartenklassen gibt es in deiner Schulgemeinde?

Anzahl Kindergartenklassen

C5. Wie viele Lehrpersonen unterrichten an deiner Klasse? (Stellenteilung, DaZ, Teamteaching...)

Anzahl Lehrpersonen

C6. Mit welchem Pensum bist du angestellt?

- bis 30%
- 31% bis 50%
- 51% bis 75 %
- mehr als 75 %

C7. Wie lange unterrichtest du schon?

bis 5 Jahre

6 bis 10 Jahre

11 bis 15 Jahre

16 bis 20 Jahre

21 bis 25 Jahre

mehr als 25 Jahre

Teil D: Ausführliche Rückmeldung

Ich habe versucht, die Fragen so zu stellen, dass ich dir für mich wichtigen Informationen erhalte und sie gut auswerten kann. Vielleicht hat die Eine oder Andere Frage oder Antwortmöglichkeit in deinen Augen gefehlt. Hier bekommst du die Möglichkeit, eine Rückmeldung dazu zu machen. Ich habe für jede Fragegruppe eine Rückmeldemöglichkeit eingerichtet, damit ich dein Feedback einfacher zuordnen kann. Ganz am Schluss bekommst du auch noch die Möglichkeit aufzuschreiben, was nicht unbedingt zu einer Fragegruppe gehört, du aber trotzdem loswerden möchtest. Falls du keine zusätzlichen Angaben machen möchtest, klicke einfach auf "weiter" und beende so die Umfrage.

D1. Das möchte ich zu "Motivation und Vorerfahrung" anmerken:

D2. Das möchte ich zu "Layout und Handhabung" anmerken:

D3. Das möchte ich zu "Allgemeine Angaben zu Klasse" anmerken:

D4. Und was ich sonst noch sagen wollte:

So, das wars. Ich danke dir recht herzlich, dass du am Test teilgenommen und mich somit bei meiner Masterarbeit unterstützt hast. Ich bin gespannt, was bei den Antworten rausgekommen ist. Natürlich werde ich dich über die Ergebnisse Ende 2021 informieren. Ich hoffe, die Ideen kommen auch weiterhin in deinem Alltag zum Einsatz, Bewegung tut schliesslich immer gut ;-)

Ganz liebe Grüsse und nochmals ein riesiges Dankeschön,

Simone

Anhang 16: Antworten und Diagramme Fragebogen Holzbox

Frage A1:

Frage A2:

Frage A3

Frage A4:

Frage A5:

Frage A6:

Frage A7:

Frage A8:

Frage B1:

Frage B2:

Frage B3:

Frage B4:

Freiwillige Antworten der Testerinnen, wie eine alternative Präsentation aussehen könnte:

- Ich finde die Karten in der Box super! So kann ich sie auch rausnehmen und nach Gebrauch zurückstellen! Ev. ein kleineres Format und die A6 Karten zum Aufklappen...
- Online (nimmt weniger Platz ein und ist auch zuhause verfügbar für all jene die zuhause planen), ev. als Zusatz
- In einer geschlossenen Box.
- ich fände es toll, wenn die Ideen mit Kindern fotografiert würden.
- Eine Holzbox ist gar nicht nötig. Eine stabile Kartonbox würde auch ausreichen und wäre günstiger.
- Lose Karten fände ich praktischer, dann kann ich sortieren. Die, die ich als nächstes umsetzen will nach vorne, die schon umgesetzten nach hinten. Die, die mich nicht ansprechen raus. Die, die ich meiner Stellenpartnerin vorschlagen will daneben...

Frage B5:

Frage B6:

Frage B7:

Frage B8:

Frage B9:

Frage B10:

Eigene Ideen für weitere Ideenfächer:

- Viele Bewegungen sind bei mir in Singspielen eingebaut! Zur Begrüssung, Verabschiedung, Übergänge, zum Thema - Jahreszeiten, Verkehr usw.....
- Draußen; warten, versuch's Mal
- Die Bewegungsbilder sind super! Eventuell Bewegungen mit Rhythmischen Sprüchen dazu.
- Bewegung im Freispiel (vor allem im Kindergarten mit wenig Platz)
- Sprachanlässe
- Bewegungserfahrungen mit einem Material (z. B. eine Woche lang 10 min. mit Seilen, mit Reifen, mit Chiffontücher, mit Bällen.....)
- Mundmotorik, Rhythmus und Bewegung im Kreis - z. B. Farbstift weitergeben nach klatschen und auf Beine patschen - dann Richtung wechseln u.s.w
- Vielleicht Bewegungspausen für einzelne Kinder, welche die Kinder selber durchführen können oder gezielte Ideen für eine Bewegungsecke ohne "teures" Material
- evtl. eine Sammlung an Bewegungs- und Motorikspielen.
- Ich fand die Einteilung "im Kreis" und "hol mal" nicht ganz nachvollziehbar. Meiner Meinung nach überschneiden sie sich.
- Könnte mir auch einen Ideenfächer für das Spiel Draussen vorstellen.

Frage B11:

Frage B12:

Frage B13:

Die Daten der folgenden Fragen werden dienen einer späteren, genaueren Auswertung. Darum wurden dazu keine Diagramme erstellt. Die Daten werden als Auszüge aus der Excel Tabelle gezeigt.

Frage C1:

Zusammenfassung für Q301 [Anzahl Kinder im ersten Kindergartenjahr]		
Wieviele Kinder hast du in deiner Klasse?		
Berechnung	Ergebnis	
Anzahl		38
Summe		363
Standard Abweichung		2.29
Durchschnitt		9.55
Minimum		6
1ter Viertelwert (Q1 unter		8
2ter Viertelwert (Mittleres		9
3ter Viertelwert (Q3 Ober		11
Maximum		17
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen		
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode		
Zusammenfassung für Q301 [Anzahl Kinder im zweiten Kindergartenjahr]		
Wieviele Kinder hast du in deiner Klasse?		
Berechnung	Ergebnis	
Anzahl		38
Summe		352
Standard Abweichung		2.36
Durchschnitt		9.26
Minimum		5
1ter Viertelwert (Q1 unter		7
2ter Viertelwert (Mittleres		9
3ter Viertelwert (Q3 Ober		11
Maximum		16
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen		
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode		

Frage C2:

Zusammenfassung für Q302 [Anzahl fremdsprachiger Kinder]		
Wie viele Kinder sprechen als Muttersprache nicht Deutsch?		
Berechnung	Ergebnis	
Anzahl		38
Summe		357
Standard Abweichung		5.59
Durchschnitt		9.39
Minimum		0
1ter Viertelwert (Q1 unter		4
2ter Viertelwert (Mittleres		10.5
3ter Viertelwert (Q3 Ober		14
Maximum		19
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen		
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode		

Frage C3:

Zusammenfassung für Q306 [Anzahl motorisch ungeschickter Kinder]	
Wie viele Kinder aus deiner Klasse würdest du als motorisch ungeschickt einstufen?	
Berechnung	Ergebnis
Anzahl	38
Summe	187
Standard Abweichung	3.31
Durchschnitt	4.92
Minimum	0

1ter Viertelwert (Q1 unter	2.75
2ter Viertelwert (Mittleres	4.5
3ter Viertelwert (Q3 Ober	7
Maximum	13
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen	
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode	

Frage C4:

Zusammenfassung für Q303 [Anzahl Kindergartenklassen in der Schulgemeinde.]	
Wie viele Kindergartenklassen gibt es in deiner Schulgemeinde?	
Berechnung	Ergebnis
Anzahl	38
Summe	397
Standard Abweichung	8.33
Durchschnitt	10.45
Minimum	0
1ter Viertelwert (Q1 unter	5
2ter Viertelwert (Mittleres	9.5
3ter Viertelwert (Q3 Ober	13.25
Maximum	42
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen	
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode	

Frage C5:

Zusammenfassung für Q304 [Anzahl Lehrpersonen]	
Wie viele Lehrpersonen unterrichten an deiner Klasse? (Stellenteilung, Teamteaching, DaZ...)	
Berechnung	Ergebnis
Anzahl	38
Summe	147
Standard Abweichung	4.17
Durchschnitt	3.87
Minimum	1
1ter Viertelwert (Q1 unter	2
2ter Viertelwert (Mittleres	3
3ter Viertelwert (Q3 Ober	4
Maximum	27
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen	
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode	

Frage C6:

Zusammenfassung für Q305			
Mit welchem Pensum bist du angestellt?			
Antwort	Anzahl	Prozent	
bis 30% (Q3051)	2	4.55%	
31% bis 50 % (Q3052)	4	9.09%	
51% bis 75 % (Q3053)	10	22.73%	
mehr als 75 % (Q3054)	22	50.00%	
Keine Antwort	0	0.00%	
Nicht beendet oder nicht	6	13.64%	

Frage C7:

Zusammenfassung für Q307			
Wie lange unterrichtest du schon?			
Antwort	Anzahl	Prozent	
bis 5 Jahre (Q3071)	8	18.18%	
6 bis 10 Jahre (Q3072)	7	15.91%	
11 bis 15 Jahre (Q3073)	4	9.09%	
16 bis 20 Jahre (Q3074)	4	9.09%	
21 bis 25 Jahre (Q3075)	8	18.18%	
mehr als 25 Jahre (Q3076)	7	15.91%	
Keine Antwort	0	0.00%	
Nicht beendet oder nicht	6	13.64%	

Die Rückmeldungen aus der letzten Kategorie «Ausführliche Rückmeldungen» waren freiwillig und sind teilweise sehr umfangreich. Diese auszuwerten käme einer erneuten qualitativen Untersuchung gleich. Darum wird darauf verzichtet, die Antworten hier abzdrukken. Die Daten bleiben aber bei der Autorin gespeichert.

Anhang 17: Antworten und Diagramme Fragebogen PDF-Version

Frage A1:

Frage A2:

Frage A3:

Frage A4:

Frage A5:

Frage A6:

Frage A7:

Frage A8:

Frage B1:

Frage B2:

Frage B3:

Frage B4:

Frage B5:

Frage B6:

Frage B7:

Frage B8:

Diese Ideen für weitere Ideenbereiche haben die Testerinnen angegeben:

- bewegte Sammelspiele, kurze, ruhige Bewegungsangebote um Wartezeiten zu überbrücken (z. B. wenn ein Kind schon fertig aufgeräumt hat oder schon angezogen ist und man aber auf alle warten muss)
- Für mich hat es für fast jede Situation eine Idee, einfach toll
- Vielleicht auch in der Garderobe um die Wartezeit auf die langsamsten zu verkürzen oder die langsamen zu motivieren
- Ich stelle immer wieder fest, dass die Kinder mit sehr wenig fein- und grafomotorischen Kompetenzen in den Kindergarten eintreten. Ideen und Spiele dazu wären eine Erweiterung deines "Fächers"
- Weitere Ideen für Bewegung: in der Pause Draussen

Frage B9:

Frage B10:

Frage B11:

Die Daten der folgenden Fragen werden dienen einer späteren, genaueren Auswertung. Darum wurden dazu keine Diagramme erstellt. Die Daten werden als Auszüge aus der Excel Tabelle gezeigt

Frage C1:

Zusammenfassung für F301 [Anzahl der Kinder im ersten Kindergartenjahr]		
Wie viele Kinder hast du in deiner Klasse?		
Berechnung	Ergebnis	
Anzahl	13	
Summe	118	
Standard Abweichung	3.89	
Durchschnitt	9.08	
Minimum	0	
1ter Viertelwert (Q1 unter)	7	
2ter Viertelwert (Mittleres)	10	
3ter Viertelwert (Q3 Ober)	12	
Maximum	14	
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen		
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode		
Zusammenfassung für F301 [Anzahl der Kinder im zweiten Kindergartenjahr]		
Wie viele Kinder hast du in deiner Klasse?		
Berechnung	Ergebnis	
Anzahl	13	
Summe	118	
Standard Abweichung	3.05	
Durchschnitt	9.08	
Minimum	4	
1ter Viertelwert (Q1 unter)	6.5	
2ter Viertelwert (Mittleres)	9	
3ter Viertelwert (Q3 Ober)	12	
Maximum	13	
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen		
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode		

Frage C2:

Zusammenfassung für F302 [Anzahl fremdsprachiger Kinder]		
Wie viele Kinder deiner Klasse sprechen als Muttersprache nicht Deutsch?		
Berechnung	Ergebnis	
Anzahl	13	
Summe	56	
Standard Abweichung	4.55	
Durchschnitt	4.31	
Minimum	0	
1ter Viertelwert (Q1 unter)	1.5	
2ter Viertelwert (Mittleres)	3	
3ter Viertelwert (Q3 Ober)	6	
Maximum	17	
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen		
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode		

Frage C3:

Zusammenfassung für F303 [Anzahl der motorisch ungeschickten Kinder]	
Wie viele Kinder deiner Klasse würdest du als motorisch ungeschickt einstufen?	
Berechnung	Ergebnis
Anzahl	13
Summe	68
Standard Abweichung	3.07
Durchschnitt	5.23
Minimum	0
1ter Viertelwert (Q1 unter	3.5
2ter Viertelwert (Mittleres	5
3ter Viertelwert (Q3 Ober	7
Maximum	12
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen	
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode	

Frage C4

Zusammenfassung für F304 [Anzahl Kindergartenklassen]	
Wie viele Kindergartenklassen gibt es in deiner Schulgemeinde?	
Berechnung	Ergebnis
Anzahl	13
Summe	94
Standard Abweichung	4.28
Durchschnitt	7.23
Minimum	1
1ter Viertelwert (Q1 unter	2.5
2ter Viertelwert (Mittleres	7
3ter Viertelwert (Q3 Ober	11
Maximum	15
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen	
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode	

Frage C5:

Zusammenfassung für F305 [Anzahl Lehrpersonen]	
Wie viele Lehrpersonen unterrichten an deiner Klasse? (Stellenteilung, DaZ, Teamteaching...)	
Berechnung	Ergebnis
Anzahl	13
Summe	52
Standard Abweichung	2.39
Durchschnitt	4
Minimum	2
1ter Viertelwert (Q1 unter	2.5
2ter Viertelwert (Mittleres	3
3ter Viertelwert (Q3 Ober	4
Maximum	11
*Null-Werte werden in Berechnungen ausgelassen	
Q1 und Q3 werden berechnet durch die minitab-Methode	

Frage C6:

Zusammenfassung für F306		
Mit welchem Pensum bist du angestellt?		
Antwort	Anzahl	Prozent
bis 30% (F3061)	1	7.69%
31% bis 50% (F3062)	1	7.69%
51% bis 75 % (F3063)	5	38.46%
mehr als 75 % (F3064)	6	46.15%
Keine Antwort	0	0.00%

Frage C7:

Zusammenfassung für F307		
Wie lange unterrichtest du schon?		
Antwort	Anzahl	Prozent
bis 5 Jahre (F3071)	2	15.38%
6 bis 10 Jahre (F3072)	4	30.77%
11 bis 15 Jahre (F3073)	1	7.69%
16 bis 20 Jahre (F3074)	1	7.69%
21 bis 25 Jahre (F3075)	4	30.77%
mehr als 25 Jahre (F3076)	1	7.69%
Keine Antwort	0	0.00%

Die Rückmeldungen aus der letzten Kategorie «Ausführliche Rückmeldungen» waren freiwillig und sind teilweise sehr umfangreich. Diese auszuwerten käme einer erneuten qualitativen Untersuchung gleich. Darum wird darauf verzichtet, die Antworten hier abzdrukken. Die Daten bleiben aber bei der Autorin gespeichert.